

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

**MISURARE L'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI
PUBBLICI DIGITALI: PERFORMANCE,
BARRIERE D'USO E DISUGUAGLIANZE
NELL'E-GOVERNMENT ITALIANO**

Tesi di laurea magistrale in Valutazione delle Politiche Pubbliche

Relatore

Prof. Loris Vergolini

Presentata da

Andrea Buonanno

Correlatore

Dott. Alessandro Bozzetti

Sessione Marzo 2026

Anno Accademico 2024/2025

Il sapere non è fatto per comprendere, ma per prendere posizione

Michel Foucault

INDICE

<i>Introduzione</i>	5
<i>CAPITOLO I</i>	8
<i>LA DIGITALIZZAZIONE COME TRASFORMAZIONE SOCIALE E ISTITUZIONALE</i>	
1.1 <i>LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DIGITALE</i>	8
1.1.1 <i>Dal paradigma industriale al paradigma informazionale</i>	8
1.1.2 <i>La genesi del cyberspazio e la società connessa</i>	10
1.1.3 <i>La rivoluzione cognitiva: dal brainframe all'intelligenza collettiva</i>	14
1.2 <i>VERSO NUOVE FORME DI GOVERNO</i>	17
<i>CAPITOLO II</i>	21
<i>LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PERFORMANCE DELL'E-GOVERNMENT ITALIANO IN PROSPETTIVA EUROPEA</i>	
2.1 <i>DALLA BUROCRAZIA WEBERIANA ALLA GOVERNANCE DIGITALE</i>	21
2.1.1 <i>New Public Management: l'ascesa del paradigma manageriale</i>	21
2.1.2 <i>New-Weberian State: il recupero della legittimazione democratica</i>	24
2.1.3 <i>Dalla New Public Governance alla New Digital-era Governance</i>	26
2.2 <i>L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELL'E-GOVERNMENT</i>	29
2.2.1 <i>Fondamenti teorici e quadro concettuale</i>	29
2.2.2 <i>L'ecosistema normativo dell'e-government italiano</i>	35
2.2.3 <i>eGovernment Benchmark: la metrica europea della digitalizzazione pubblica</i>	40
2.2.3.1 <i>L'eGovernment Benchmark 2024</i>	44
2.2.3.2 <i>L'eGovernment Benchmark 2025</i>	48
2.3 <i>DIGITALIZZAZIONE EMERGENZIALE E ACCELERAZIONE ISTITUZIONALE</i>	54
<i>CAPITOLO III</i>	59
<i>IL ROVESCIO DELLA DIGITALIZZAZIONE: DIVARIO DIGITALE E COVID-19</i>	
3.1 <i>IL DIGITAL DIVIDE</i>	59
3.1.1 <i>L'avvento di una nuova disuguaglianza</i>	59
3.1.2 <i>Un fenomeno multilivello</i>	62
3.2 <i>IL DESI: UNA CHIAVE DI LETTURA DEL DIGITAL DIVIDE</i>	65
3.3 <i>DIVARI DIGITALI NELL'EUROPA MERIDIONALE TRA PRE- E POST- COVID-19</i>	70
3.3.1 <i>Il DESI alla prova: dati, indicatori e disegno d'analisi</i>	70
3.3.2 <i>Un quadro diseguale prima della pandemia</i>	72
3.3.3 <i>Nuove traiettorie nella fase post-emergenziale</i>	81
3.3.4 <i>La "Great acceleration" ha attenuato i divari?</i>	95
3.3.4.1 <i>Il rischio di un "e-Government digital divide"</i>	97

<i>CAPITOLO IV</i>	100
<i>CROSS-SECTIONAL ANALYSIS SU AVQ 2022: E-GOVERNMENT E DIVARIO DIGITALE A CONFRONTO</i>	
4.1 <i>INQUADRAMENTO E OBIETTIVI</i>	100
4.2 <i>DISEGNO DI RICERCA</i>	101
4.2.1 <i>Ipotesi</i>	101
4.2.2 <i>Dati, popolazione e operazionalizzazione dei concetti</i>	102
4.2.3 <i>Strategia di analisi e modelli empirici</i>	106
4.3 <i>RISULTATI EMPIRICI</i>	107
4.3.1 <i>Chi usa l'e-government italiano?</i>	107
4.3.2 <i>Chi segnala problemi?</i>	117
4.4 <i>DISCUSSIONE E IMPLICAZIONI DI POLICY</i>	124
4.4.1 <i>Verifica delle Ipotesi</i>	124
4.4.2 <i>Alfabetizzazione digitale come priorità di policy</i>	126
<i>Conclusioni</i>	131
<i>Bibliografia</i>	134

Introduzione

Il processo di digitalizzazione che attraversa il presente non nasce come semplice innovazione tecnica, ma come esito di una più ampia *rivoluzione dell'informazione*¹, comunemente interpretata in letteratura come una *quarta rivoluzione scientifica*, capace di incidere sulla nostra autocomprensione e sul modo in cui ci rapportiamo alla realtà, fino a configurare quella che Castells definisce una *network society*²; un *cyberspazio* che, secondo il filosofo Pierre Lévy, va inteso non solo come metafora, ma come una vera e propria architettura del mondo contemporaneo, in grado di rimodellare linguaggi, pratiche sociali e forme di organizzazione³. Si tratta di una rivoluzione sistemica che assume i tratti di una vera e propria *trasformazione antropologica*⁴: un cambiamento che investe paradigmi, modelli, codici, linguaggi, forme estetiche e strumenti, ridefinendo la *forma mentis* dell'uomo contemporaneo. In questa società *ipercomplessa e iperconnessa*⁵, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni diventano fonti basilari di produttività e potere grazie a nuove condizioni tecnologiche, delineando quella che in letteratura viene definita *economia delle reti*⁶. Si configura così un cambiamento multidimensionale e "contagioso", poiché nessuna dimensione del divenire sociale resta immune ai suoi effetti. Tuttavia, questa contagiosità digitale è accompagnata anche da una velocità che mette a dura prova l'adattabilità dell'uomo alle nuove infrastrutture materiali, digitali e cognitive: costituisce una straordinaria opportunità ma al contempo, rende ancora più visibili limiti, fragilità e inefficienze strutturali con cui continuiamo a confrontarci. Storicamente, il sorgere e il progressivo sviluppo dei differenti principi di organizzazione sociale, comprese le forme di governo, hanno rappresentato un vero e proprio *processo metabiologico di selezione*, in cui le realtà che hanno apportato una distruzione o una diminuzione del potere dei popoli non sono state conservate⁷. Ancora oggi, tuttavia, si osserva uno scarto crescente tra la velocità del mutamento digitale e la capacità di adattamento delle istituzioni che spesso appaiono imbrigliate in un ritmo terribilmente lento e conservatore, saldamente ancorato alla gestione amministrativa dei territori e a un costante riferimento al passato. Eppure, gli strumenti digitali oggi presenti renderebbero possibile attivare enormi

¹ L. Floridi (2012), *La rivoluzione dell'informazione*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Cortina Editore.

² Castells M. (2010). *The Rise of the Network Society*, vol. I di *The Information Age: Economy, Society, and Culture*, 2ª ed., Oxford–Malden (MA), Wiley-Blackwell.

³ P. Lévy (1999), *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli, Milano.

⁴ P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli.

⁵ Dominici P. (2005), *La comunicazione nella società ipercomplessa: istanze per l'agire comunicativo e la condivisione della conoscenza nella network society*, Aracne, Roma.

⁶ M. Castells (1996-1998), *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 voll., Blackwell, Oxford

⁷ P. Lévy (2002), *Cyberdemocrazia*, trad. it. di Evelin Busetto, Milano, Mimemis Edizioni.

risorse di *intelligenza critica collettiva*, ampliare l'accesso all'informazione, favorire la partecipazione e potenziare la capacità propositiva dei cittadini⁸. Nonostante ciò, le istituzioni tendono a impiegarli in modo marginale, senza valorizzarne appieno le potenzialità trasformative. Tale divario risulta ancora più problematico se si considera che viviamo in un contesto caratterizzato da elevata volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, in cui i problemi pubblici evolvono rapidamente, coinvolgono una molteplicità di attori e livelli decisionali e producono effetti difficilmente prevedibili. Diventa quindi necessario progettare e implementare forme organizzative che mettano le persone *on-line anziché in linea*⁹, capaci di promuovere la *socializzazione delle soluzioni*¹⁰, attraverso processi decisionali più cooperativi, distributivi ed *evidence-based*, al tempo stesso adattivi e “su misura”, in grado di apprendere dai dati, dall'esperienza e dal contributo diffuso dei cittadini. È in questo snodo, come esito e al tempo stesso come risposta a tali pressioni trasformative, che la letteratura colloca l'affermazione del paradigma della *digital-era governance* e dell'*e-Government*: un modello di governance più idoneo ad affrontare la complessità delle società contemporanee, che assorbe la logica informazionale della *network society* e mira a costruire, analogamente, una *network administration*¹¹ capace di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalle ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), considerate la chiave per scardinare la rigidità dell'amministrazione burocratica tradizionale e di facilitare modelli decisionali più reticolari, adattivi e aperti. In questa prospettiva, la digitalizzazione non offre soltanto leve di efficienza amministrativa, ma dischiude anche opportunità concrete per migliorare il benessere delle persone, dalla sanità all'istruzione fino alla tutela dell'ambiente. La digitalizzazione, dunque, non è più un'opzione, ma una necessità: i governi che non riescono a diventare *digital by design*¹² rischiano di diventare irrilevanti per le generazioni che sono nate con uno smartphone in mano. In questo flusso trasformativo, la pandemia da Covid-19 ha agito da *trigger*¹³: da un lato, innescando una digitalizzazione “forzata”, ha prodotto un'accelerazione senza precedenti

⁸ Pierre Lévy (1999), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli.

⁹ R. Baldoni (2010), *Impatto e prospettive dell'E-government*, I-Com – Istituto per la Competitività.

¹⁰ L. Corchia (2011), *La democrazia nell'era di Internet, Per una politica dell'intelligenza collettiva*, Firenze, Le Lettere.; Pierre Lévy (1999), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli.

¹¹ Y. Welp, F. Urgell, E. Aibar (2007), *From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government. Focus on Catalonia*, Springer.

¹² OECD (2020), *The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government*, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, Paris.

¹³ L. Grinin, A. Grinin, A. Korotayev (2022), *COVID-19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations*, Technological Forecasting and Social Change, vol. 175.

dell'innovazione tecnologica e organizzativa; dall'altro, ha funzionato da lente di ingrandimento, rendendo più evidente il ruolo cruciale delle reti, delle ICT e dell'e-government, ma al contempo acuendo il fenomeno del *digital divide* in tutte le sue dimensioni riportando in primo piano disuguaglianze preesistenti. È a partire da queste tensioni, tra accelerazione tecnologica e capacità di adattamento, tra potenzialità trasformative e vincoli strutturali, che si colloca il problema di ricerca del presente lavoro: comprendere come la digitalizzazione stia riconfigurando l'azione pubblica e quali ostacoli ne frenino la piena traduzione in politiche efficaci. Da qui discende l'impianto della tesi, articolato nei quattro capitoli che seguono. Nel capitolo I, attraverso un approccio filosofico, sociologico e psicologico, la tesi indaga la portata trasformativa della digitalizzazione, evidenziandone le principali implicazioni psico-sociali. Il modo in cui questo moto trasformativo ha progressivamente contribuito a superare il paradigma burocratico delle PA è approfondito nel Capitolo II, che ricostruisce l'affermazione dell'e-government e ne analizza struttura, funzionamento e quadro normativo; infine, con l'ausilio dell'eGovernment Benchmark, si propone una ricostruzione complessiva della performance del caso italiano in prospettiva comparata europea. Nel capitolo III, dopo aver indagato origini e natura multilivello del divario digitale, l'attenzione si concentra sulla sua misurazione attraverso il Digital and Economy Society Index (DESI) della Commissione europea: un passaggio fondamentale per cogliere la cosiddetta "Great Acceleration" indotta dalla pandemia, ampiamente dibattuta in letteratura, mediante un'analisi evolutiva del divario digitale italiano, che confronta la fotografia della fase pre- con quella post- pandemica. Infine, il capitolo IV costituisce il momento di sintesi empirica dell'elaborato, in cui i due concetti fin qui trattati, e-government e digital divide, convergono in un'unica cornice di analisi, ricostruendone l'intreccio empirico attraverso un'analisi *cross-sectional* condotta su microdati ISTAT. In particolare, mediante *secondary analysis* con software STATA sull'indagine *Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) 2022*, basata su un campione di circa 50.000 individui, si intende esaminare più da vicino la relazione tra divari digitali e accesso ai servizi pubblici digitali nel caso italiano, individuandone specificità e criticità.

CAPITOLO I

LA DIGITALIZZAZIONE COME TRASFORMAZIONE SOCIALE E ISTITUZIONALE

1.1 La nascita della società digitale

1.1.1 Dal paradigma industriale al paradigma informazionale

L'informazione e la storia umana sono intrecciate fin dalle origini: il passaggio da preistoria a storia coincide con l'invenzione della scrittura, il primo grande strumento di registrazione e conservazione dell'informazione. Da allora l'umanità ha progressivamente sviluppato tecnologie della comunicazione sempre più sofisticate – dalla stampa al calcolatore, fino ai sistemi di informatica diffusa – capaci non solo di riprodurre, ma anche di elaborare e manipolare informazioni in quantità crescente. Nel tempo, le tecnologie hanno assunto un ruolo sempre più centrale, dando vita a una trasformazione profonda che Luciano Floridi definisce la *quarta rivoluzione scientifica*, dopo quella copernicana, darwiniana e freudiana¹⁴. Ciò che accomuna le tre rivoluzioni classiche è la loro capacità di produrre un cambiamento radicale nel mondo in cui l'essere umano pensa concepisce sé stesso e il mondo circostante. La rivoluzione dell'informazione rientra pienamente in questo schema poiché modifica in modo altrettanto profondo la nostra autocomprensione e il nostro rapporto con la realtà. Come sostiene il sociologo americano James Beniger (1986) le origini di questa rivoluzione dell'informazione vanno ricercate negli ultimi decenni dell'Ottocento quando il rapido avanzare dell'industrializzazione generò una vera e propria "crisi del controllo"¹⁵: la capacità di coordinare produzione, distribuzione e scambi non riusciva più a tenere il passo con l'accresciuta complessità dei sistemi economici. È in questo contesto che la nascente società dell'informazione ha offerto nuove soluzioni, grazie a innovazioni nelle tecnologie di trattamento dei dati e nelle comunicazioni che, come osserva Beniger: *hanno segnato il passo rispetto alle innovazioni nel settore energetico e nell'applicazione dell'energia alle attività produttive e ai trasporti*¹⁶. Si tratta, dunque, di una rivoluzione resa possibile dal potenziamento dei mezzi di informazione e comunicazione, dispositivi che si sono rivelati capaci di governare e coordinare un'economia ormai globalizzata. Tale processo è ciò che Beniger definisce *rivoluzione del controllo*, vale a dire un complesso passaggio storico caratterizzato dal *rapido*

¹⁴ L. Floridi (2012), *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Raffaello Cortina Editore; L. Floridi (2012), *La rivoluzione dell'informazione*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Cortina Editore.

¹⁵ Cfr. J.R. Beniger (1986), *The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information Society*, Cambridge, London, Harvard University Press; P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli, p. 107

¹⁶ *Ibidem*

*mutamento delle circostanze tecnologiche ed economiche che permettono di raccogliere, conservare, elaborare e comunicare le informazioni e di esercitare il controllo sociale attraverso decisioni formali o programmate*¹⁷. Sarà poi Manuel Castells, a partire dagli anni Novanta, a proporre una sistematizzazione teorica più ampia e articolata della letteratura sul tema con la trilogia *The Information Age: Economy, Society and Culture* (1996-1998). Egli elabora un concetto profondamente innovativo, quello di *network society*, in italiano *Società in Rete*, intesa come struttura sociale fondata sull'interconnessione globale, nella quale l'informazione diventa *l'attributo di una specifica forma di organizzazione sociale in cui lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni diventano fonti basilari di produttività e potere grazie a nuove condizioni tecnologiche*¹⁸. Egli definisce questo paradigma con il termine *informazionalismo*, ponendolo in netta discontinuità rispetto all'industrialismo e ai modelli di sviluppo fondati sull'energia e sulla produzione materiale¹⁹. Tale passaggio si colloca nella prospettiva già intuita da Norbert Wiener, secondo cui stiamo transitando da una metafisica materialistica, incentrata su oggetti e processi fisici, a una metafisica dell'informazione, più adeguata a un'epoca in cui il progresso e il benessere dipendono in misura crescente dalla capacità di gestire efficacemente il ciclo di vita dell'informazione²⁰. Da questa trasformazione emerge una nuova economia su scala globale – l'economia delle reti – nella quale i flussi immateriali (idee, informazioni, conoscenza, cultura), grazie allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), assumono un ruolo predominante rispetto ai flussi materiali di merci e persone²¹. In questo nuovo assetto il capitalismo muta profondamente: diventa sempre più virtuale e si sposta progressivamente nello spazio immateriale di Internet, continuando a esercitare la sua funzione primaria di produzione di valore economico²². Non sorprende, dunque, che uno spazio nato come aperto, libero e privo di barriere – Internet – tenda oggi a essere progressivamente *recintato*, accessibile a servizi e risorse solo dietro pagamento²³. Il processo ricorda da vicino la logica delle enclosures che, alle origini del capitalismo, trasformarono territori collettivi in proprietà

¹⁷ Ibidem

¹⁸ Cfr. M. Castells (1996), *The Information Age: Economy, Society and Culture*, vol. I: *The Rise of The Network Society*, Oxford (UK), Blackwell Publishers Ltd; F. De Giovanni, *Elementi per una teoria critica della società nell'età dell'informazione*, Università di Roma "La Sapienza", p. 12.

¹⁹ Ibidem

²⁰ Cfr. L. Floridi (2012), *La rivoluzione dell'informazione*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Raffaello Cortina Editore; S. Canali (2013), *La Rivoluzione dell'Informazione*, Luciano Floridi, Rivista Italiana di Filosofia Analitica, p. 64

²¹ P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli, p. 113

²² V. Codeluppi (2012), *L'immaginario delle reti*, Rivista di Studi Sociali sull'immaginario, p. 23.

²³ Ibidem

private: una dinamica di privatizzazione che oggi si ripropone nel dominio digitale. Nell'analizzare la network society, Castells chiarisce che la rivoluzione tecnologica contemporanea non deriva semplicemente dalla centralità della conoscenza e dell'informazione, bensì dalla loro applicazione a dispositivi capaci di generare nuova conoscenza e di elaborare, o trasmettere, ulteriore informazione, in un *ciclo di feedback cumulativo tra innovazione e usi dell'innovazione*²⁴. Per chiarire questa dinamica, egli propone un esempio particolarmente significativo: *Gli impieghi delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni negli ultimi due decenni hanno attraversato tre fasi: l'automazione dei compiti, una sperimentazione degli utilizzi, una riconfigurazione delle applicazioni. Nei primi due stadi, l'innovazione tecnologica è avanzata tramite il learning by using, mentre, nel terzo stadio, i fruitori hanno acquisito la tecnologia tramite il learning by doing e hanno finito per riconfigurare le reti e scoprire nuove applicazioni*²⁵. La diffusione della tecnologia, di conseguenza, accresce incessantemente il potere della tecnologia stessa, poiché gli utenti, appropriandosene, ne ridefiniscono continuamente funzioni e finalità. Le tecnologie dell'informazione non sono quindi semplici strumenti da applicare, come le macchine industriali che svolgono un compito predefinito: esse rappresentano processi evolutivi, piattaforme aperte che possono essere estese, riprogrammate, riconfigurate e aggiornate indefinitamente. In questo quadro, la distinzione tra chi utilizza e chi produce tende a sfumare, instaurando un rapporto stretto tra i processi sociali di creazione e manipolazione dei simboli (la cultura della società) e la capacità di produrre ed erogare beni e servizi (le forze produttive). In questo modo, la mente umana emerge come forza produttiva diretta, e non soltanto come un elemento di supporto all'interno del sistema produttivo²⁶.

1.1.2 La genesi del cyberspazio e la società connessa

Il paradigma informazionale, dunque, non rappresenta soltanto un'evoluzione del capitalismo industriale, ma costituisce una *svolta epocale*, capace di penetrare con tutte le sue forme sociali e tecnologiche in ogni campo di attività umana, attraversando tanto le dinamiche istituzionali e di potere quanto quelle della vita quotidiana²⁷. Si tratta di un cambiamento multidimensionale,

²⁴ Cfr. M. Castells (1996), *The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I: The Rise of The Network Society*, Oxford (UK), Blackwell Publishers Ltd; P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli, p. 113

²⁵ Ibidem

²⁶ Ibidem

²⁷ F. De Giovanni, *Elementi per una teoria critica della società nell'età dell'informazione*, Università di Roma "La Sapienza", p. 12.

poiché nessuna dimensione del divenire sociale resta immune ai suoi effetti. È proprio su questo terreno di trasformazione profonda che si colloca la genesi del cyberspazio. L'idea stessa di "cyberspazio" nasce inizialmente come rappresentazione letteraria, prima ancora che come realtà tecnologica. Il termine viene coniato da William Gibson nel romanzo *Neuromante*, dove designa un universo di reti digitali interconnesse, teatro di conflitti globali e di nuove forme di potere economico e culturale. In questo spazio immaginario, gli individui possono *entrare* nei dati e agire al loro interno, dando corpo a un'esperienza virtuale totale²⁸. Come osserva Pierre Lévy, l'intuizione di Gibson riesce a rendere visibile la *geografia mobile dell'informazione*, normalmente invisibile, anticipando in forma simbolica la realtà che di lì a poco le tecnologie digitali avrebbero concretizzato. Il cyberspazio, da definizione narrativa, diventa progressivamente la metafora e poi l'effettiva architettura del mondo contemporaneo. Questa trasformazione affonda le sue radici nella seconda metà del Novecento, quando, nel 1945, fecero la loro comparsa i primi calcolatori elettronici, a lungo monopolio dell'ambito militare e scientifico. Si trattava di macchine imponenti, fragili, costose, confinate in stanze refrigerate e alimentate tramite schede perforate da tecnici e scienziati in camice bianco²⁹. In questa fase, l'informatica era impegnata quasi esclusivamente per il calcolo scientifico avanzato, per le statistiche dello Stato e delle grandi imprese, e per le prime forme di gestione amministrativa su vasta scala³⁰. La svolta decisiva può essere ricondotta agli anni Settanta, quando la messa a punto e commercializzazione del microprocessore inaugurarono una nuova fase della produzione industriale: robotica, laboratori, flessibili, macchine utensili a controllo digitale. Da queste innovazioni scaturì l'invenzione del personal computer. Il computer cominciò ad emanciparsi dai centri di elaborazione delle grandi imprese e dalla gestione dei programmatori professionisti, per trasformarsi in uno strumento versatile di creazione (di testi, immagini, musiche), di organizzazione (banche dati, database), di simulazione (database, strumenti di supporto alla decisione, programmi di ricerca) e di divertimento (giochi), entrando nelle mani di una quota sempre più ampia della popolazione dei Paesi sviluppati³¹. Negli anni Ottanta, la convergenza tra informatica, telecomunicazioni, editoria e audiovisivo introdusse il paradigma del multimedia, ponendo le basi per la progressiva digitalizzazione dell'intero sistema comunicativo. In questo periodo iniziarono a diffondersi nuove forme di messaggi "interattivi": dai videogiochi all'informatica conviviale, caratterizzata da interfacce grafiche più accessibili

²⁸ P. Levy (2000), *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli, Milano, p. 91

²⁹ Ivi, pp. 35-37

³⁰ Ibidem

³¹ Ibidem

e da modalità di interazione sensomotoria, fino alla comparsa degli iperdocumenti; ipertesti, supporti digitali come i CD-ROM e le prime piattaforme multimediali. Tale evoluzione tecnologica alimentò anche un nuovo movimento sociale e culturale, nato tra giovani professionisti delle grandi metropoli e nei campus statunitensi, destinato poi ad assumere una portata globale³². Fu così che negli anni Novanta, le diverse reti informatiche iniziarono progressivamente a interconnettersi, fino a formare un'unica infrastruttura reticolare globale. Il crescente numero di persone e di computer collegati all' "inter-rete" – internet – diede vita a un nuovo ambiente comunicativo e cognitivo: il *cyberspazio*. A questo processo si affiancò la creazione del World Wide Web, che grazie al modello ipertestuale proposto da Tim Berners-Lee trasformò Internet in uno spazio navigabile, accessibile e interattivo³³. Il Web democratizzò l'accesso all'informazione e inaugurò un vero e proprio "ambiente" che struttura le possibilità d'azione, genera nuove sfere pubbliche in rete e consente un grado inedito di partecipazione diffusa – il *networked public sphere* – in cui gli individui possono produrre, condividere e reinterpretare contenuti al di fuori di logiche dei media tradizionali³⁴. In questo quadro, l'informazione assume sempre più i tratti di un bene *non rivale*, replicabile e ridistribuibile potenzialmente all'infinito³⁵. È precisamente da questo nuovo ambiente – il cyberspazio – che matura la riflessione sulla cybercultura. Come sottolinea Lévy, il cyberspazio non è solo un'infrastruttura tecnica, ma anche il terreno di emergenza di una nuova forma culturale: la cybercultura intesa come *l'insieme delle tecniche (materiali e intellettuali), delle pratiche, delle attitudini, delle modalità di pensiero e dei valori che si sviluppano in concomitanza con la crescita del cyberspazio*³⁶. Si tratta di un ecosistema culturale inedito, caratterizzato da flussi informativi sovrabbondanti, processi accelerati di comunicazione e da una crescente centralità dell'informazione come risposta sociale primaria. Le definizioni "information society", "knowledge society" o "networked society" non descrivono solo mutamenti tecnologici³⁷, ma delineano un sistema di comunicazione e di conoscenza, che si configura come un'estensione delle relazioni sociali, dotata di una potenzialità elaborativa senza precedenti nella storia dell'umanità³⁸. In questa prospettiva, la rivoluzione informazionale assume i tratti di una vera

³² Ibidem

³³ Cfr. S. Fiorucci (2007), *Da Internet al World Wide Web. Storia e prospettive future*, Santa Marinella.

³⁴ A. Uzelac & B. Cvjetičanin, *Digital Culture: The Changing Dynamics*, Zagreb, Institute for International Relations, 2008, p. 16

³⁵ Ibidem

³⁶ P. Lévy (1999), *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli, Milano, p. 21

³⁷ A. Uzelac e B. Cvjetičanin (2008), *Digital Culture: The Changing Dynamics*, Zagreb, Institute for International Relations, p. 7

³⁸ P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli, p. 93

e propria *trasformazione antropologica*: un cambiamento che investe paradigmi, modelli, codici, linguaggi, forme estetiche e strumenti, capace di incidere profondamente sul modo in cui l'essere umano comprende sé stesso, interpreta la realtà e si rapporta al sistema-mondo³⁹. Si tratta di una metamorfosi che ha reso visibili e socialmente praticabili nuovi valori – tra i quali la privacy, l'eguaglianza e soprattutto la condivisione e l'apertura dei saperi – in netta contrapposizione rispetto ai principi dominanti dell'economia-mondo, fondati su controllo, competizione e proprietà.⁴⁰ Tuttavia, tale trasformazione porta ad un *ribaltamento dell'interazione complessa tra evoluzione biologica ed evoluzione culturale*, dando luogo a processi ambivalenti, ipercomplessi e intrinsecamente non prevedibili⁴¹. Processi che generando nuove sintesi di valori, criteri di giudizio e orizzonti interpretativi, mettono al contempo in discussione categorie, metodi, approcci consolidati e, più in profondità, la nostra stessa idea di umanità. In questo quadro, la nuova velocità digitale, nell'interazione complessa con il “fattore umano” e con il sistema di relazioni sociali, conserva l'ambivalenza originaria di ogni processo di mutamento: costituisce una straordinaria opportunità, ma allo stesso tempo rende ancora più visibili i nostri limiti, le nostre fragilità e le inefficienze strutturali con cui continuiamo a confrontarci⁴². Il cyberspazio non dà origine soltanto a una cybercultura, ma anche a una nuova forma inedita di socialità: la *cibersocialità*, caratterizzata da regole, codici e pratiche proprie, che stanno modificando in profondità le modalità dell'essere e del relazionarsi⁴³. Come osserva Meyrowitz, i media elettronici – e oggi digitali – incidono sui comportamenti sociali non tanto alterando i nostri sensi o le nostre capacità percettive, quanto ristrutturando *palcoscenici* sociali sui quali gli individui interpretano i propri ruoli e ridefiniscono i confini tra sfera pubblica e privata. Ne deriva un mutamento sostanziale della nozione di *comportamento appropriato*: *quando cambiano i pubblici, cambiano inevitabilmente anche le rappresentazioni sociali*⁴⁴. Rispetto alle forme tradizionali di interazione, basate sulla prossimità fisica, sulla gradualità e sulla dimensione empatica del contatto umano, la cibersocialità – o socialità digitale – si configura come più immediata, immateriale e mediata da dispositivi tecnologici. Da ciò scaturisce una forma di pseudo-socialità, in cui la presenza fisica tende a perdere progressivamente centralità e le relazioni si

³⁹ Ivi, p. 124

⁴⁰ Ivi, p. 112

⁴¹ Ivi, p. 167

⁴² Ibidem

⁴³ Cfr. F. Casalegno & C. Maiocchi (2007), *Le cibersocialità: nuovi media e nuove estetiche comunitarie*, Il sagggiatore.

⁴⁴ Cfr. J. Meyrowitz (1986), *No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior*; P. Dominici (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli.

sviluppano prevalentemente attraverso la connessione. In questo scenario, le categorie tradizionali di spazio e tempo risultano profondamente ridefinite. Come aveva anticipato McLuhan (1986)⁴⁵, esse cessando di rappresentare limiti invalicabili ai rapporti umani, aprendo la strada a forme di interazione “a distanza” che dissolvono le barriere geografiche. Si configura così una condizione di trans-contestualità, o – per usare un’espressione baumiana – di “liquefazione” degli argini che delimitano le situazioni sociali: trovarsi materialmente in un luogo non esclude, almeno sul piano virtuale, la possibilità di essere anche altrove. La società connessa assume quindi i tratti di un sistema mondo deterritorializzato, in cui la prossimità fisica diviene sempre meno rilevante e le potenzialità del panorama mediatico contemporaneo permettono agli individui di instaurare relazioni su un piano extraterritoriale, sottratto ai vincoli spazio-temporali. In questa prospettiva, la rete realizza ciò che McLuhan (1986) aveva prefigurato come *villaggio globale*: uno spazio comunicativo in cui distanze e confini perdono significato, rendendo possibile una co-presenza estesa e permanente⁴⁶.

1.1.3 La rivoluzione cognitiva: dal brainframe all’intelligenza collettiva

L’avvento del cyberspazio, dell’informatica e delle ICT, ha esercitato un’influenza estroversa e introversa: ha trasformato il nostro modo di interagire con il mondo esterno, ma al contempo ha ridefinito la *forma mentis* dell’uomo contemporaneo. È in questa prospettiva che si colloca la riflessione di Derrick de Kerckhove (1991), secondo cui *ogni tecnologia estende una delle nostre facoltà e trascende i nostri limiti fisici*⁴⁷. Una visione condivisa anche da McLuhan (1997), per il quale *tutti gli artefatti umani sono estensioni dell’uomo, esteriorizzazioni o enunciazioni del corpo e della mente umana, individuali o collettive, capaci di tradurre i fruitori da una forma in un’altra*. Secondo questa logica, la ruota può essere intesa come un’estensione del piede, il libro come un’estensione dell’occhio, il vestiario come un prolungamento della pelle⁴⁸: ogni invenzione umana è, in ultima analisi, una proiezione esterna di funzioni corporee e cognitive. Se la rivoluzione industriale ha rappresentato una potente estensione del sistema muscolare, orientata al potenziamento della forza fisica e della produzione materiale, il nuovo ambiente elettronico rappresenta invece una sofisticata *estensione del nostro sistema nervoso*,

⁴⁵ Cfr. M. McLuhan, *Introduzione in Gli strumenti del comunicare*, trad. it di E. Capriolo, Garzanti, Milano 1986; F. Ferrara (2018), *Brainframe, tecnologia e legami sociali: la fiducia nell’era dei social network*, in *Filosofia della Comunicazione.*, anno XIII, n. 26.

⁴⁶ Ibidem

⁴⁷ Cfr. D. de Kerckhove (1996), *La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica*, Genova: Costa & Nolan; F.M. Giordano, S. Quirico (2025), *Dalla rivoluzione digitale all’intelligenza artificiale: nuove sfide per la teoria della democrazia e l’integrazione europea*, Milano, Ledizioni, p. 20

⁴⁸ Ibidem

incidendo direttamente sui nostri processi percettivi, cognitivi e relazionali⁴⁹. Da questa prospettiva nasce il concetto di *brainframe*, ossia la matrice mentale attraverso cui gli individui percepiscono, organizzano e codificano il mondo; che sintetizza la maniera in cui un *medium*, e dunque l'ambiente elettronico, indipendentemente dal contenuto specifico del messaggio, definisce in prima istanza un *modus operandi* di elaborazione dell'informazione sensoriale che non lascia l'individuo immune alla sua azione, ma conduce ad un progressivo mutamento dell'*habitus mentale*⁵⁰. In questo modo, i dispositivi con cui ci interfacciamo quotidianamente, spesso instaurando forme di dipendenza simbiotica, incidono sul pensiero, sull'immaginazione e sulla relazione con l'ambiente circostante⁵¹. Il *medium*, dunque, crea la cornice (*frame*) all'interno della quale il cervello (*brain*) opera, producendo effetti non solo sul piano culturale, ma soprattutto sulle modalità attraverso cui gli individui ricevono, elaborano e interpretano gli stimoli esterni, con ricadute profonde sull'immaginario collettivo. In altre parole, l'approccio alla realtà e le forme del pensiero risultano strettamente connessi al potenziale tecnologico di cui ogni civiltà dispone e che è in grado di dispiegare nel mondo⁵². Tuttavia, è importante precisare che l'influenza degli artefatti tecnologici non deve essere intesa come un impatto lineare né come una *protesi* da cui l'uomo dipende passivamente⁵³. Piuttosto, essa si configura come una *perturbazione* alla quale l'individuo reagisce, modificando in modo imprevedibile sé stesso e le proprie abitudini cognitive, in un processo dinamico di adattamento volto a conservare la propria organizzazione interna⁵⁴. Come osserva Longo (2001), la reazione degli individui alle tecnologie può essere letta come un graduale processo di assuefazione equivalente all'apprendimento: l'individuo risponde alle perturbazioni di un artefatto attingendo alla flessibilità di variabili secondarie (informazioni *soft*), che si modificano per preservare l'equilibrio di quelle vitali⁵⁵. Una volta raggiunto un nuovo equilibrio, le informazioni mobilitate per far fronte all'emergenza si cristallizzano in abitudini cognitive *hard*: il soggetto ha sviluppato e incorporato nuove conoscenze che diventano vincolanti per futuri adattamenti, oppure, più semplicemente, si è assuefatto. In questo senso, è il corpo che si modifica adattandosi agli strumenti⁵⁶. L'uso delle tecnologie viene così continuamente rinegoziato

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ F. Ferrara (2018), *Brainframe, tecnologia e legami sociali: la fiducia nell'era dei social network*, in *Filosofia della Comunicazione.*, anno XIII, n. 26, p. 124

⁵¹ Ibidem

⁵² Ivi, p.125

⁵³ G. Caramaschi, *La mediazione tecnologica oltre McLuhan. Artefatti, individui, descrizioni del sociale*, p. 6

⁵⁴ Ivi, p. 7

⁵⁵ Cfr. Longo G.O. (2001), *Homo technologicus*, Meltemi, Roma; G. Caramaschi, *La mediazione tecnologica oltre McLuhan. Artefatti, individui, descrizioni del sociale*, p. 7

⁵⁶ Ibidem

nell'interazione tra individui, che ne orientano le possibili derive comunicative, le pratiche relazionali e culturali, gli usi sociali condivisi, configurando forme di *intersoggettività oggettiva*⁵⁷. Questa trasformazione interna trova il proprio corrispettivo esterno nell'avvento del cyberspazio, un ambiente collettivo in cui organismi informativi interconnessi – *inforge* – convivono con agenti biologici e artefatti ingegnerizzati in un ecosistema globale costituito essenzialmente da informazioni: l'infosfera. Come osservano Riva e Galimberti (1997), il contesto digitale rende evidente che la cognizione non è più un processo confinato *dentro* il soggetto, ma un'attività coordinata che si costruisce *nello spazio tra le menti*: una sorta di *inter-brainframe* che mette in connessione una molteplicità di cornici cognitive simultaneamente presenti nelle interazioni⁵⁸. All'interno di questo nuovo ecosistema cognitivo, l'interazione assume un ruolo strutturante: *the key feature of Cyberspace is interaction, from which a new sense of self and community can be build*⁵⁹. Questa centralità dell'interazione trasforma il cyberspazio in un luogo privilegiato di incontro, trasformazione e potenziamento reciproco delle intelligenze, dando origine a ciò che Pierre Lévy definirà *Intelligenza Collettiva*⁶⁰. Il meccanismo è semplice e al tempo stesso radicale: le comunicazioni digitali consentono agli individui e ai gruppi, di mettere in comune le proprie *forze mentali*, contribuendo alla costruzione di comunità virtuali in cui le potenzialità sociali e cognitive dei partecipanti possono ampliarsi e rafforzarsi reciprocamente⁶¹. Il *collettivo* però, nell'accezione di Lévy, non è sinonimo di *massificato* o di *magma indistinto* (omologazione o annullamento dell'individuo) in quanto lo sviluppo del cyberspazio dà l'occasione di sperimentare forme di organizzazione e regolamentazione che esaltano, al contempo, la molteplicità e l'interdipendenza⁶². È per questo che Lévy intravede nella rapida estensione del cyberspazio la possibilità di un nuovo “*universale senza totalità*”: un “*universale*”, perché accessibile potenzialmente a chiunque; ma “*senza totalità*”, perché nessuno può possederlo, definirlo o rappresentarlo⁶³. L'universalità del programma di intelligenza collettiva emerge concretamente

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ C. Galimberti (1997), *The Psychology of Cyberspace: A Socio-Cognitive Framework to Computer-Mediated Communication.*” New Ideas in Psychology, Pergamon, p. 145

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ Cfr. Pierre Lévy (1999.), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli.

⁶¹ Cfr. Pierre Lévy (1999.), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli; L. Corchia (2011), *La democrazia nell'era di Internet, Per una politica dell'intelligenza collettiva*, le lettere università, Firenze, p. 172

⁶² Cfr. Pierre Lévy (1999.), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli; L. Corchia (2011), *La democrazia nell'era di Internet, Per una politica dell'intelligenza collettiva*, le lettere università, Firenze, p. 102

⁶³ P. Lévy (1999), *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli, Milano, p. 107

nelle pratiche quotidiane della rete: *gli organismi di formazione professionale o d'insegnamento a distanza sviluppano sistemi di apprendimento cooperativo; le grandi imprese creano dispositivi informatizzati di supporto alla collaborazione e al coordinamento decentrato; i ricercatori e gli studenti di tutto il mondo si scambiano idee, articoli, immagini, esperienze e osservazioni; gli informatici dispersi sul pianeta si vengono reciprocamente in aiuto per risolvere problemi di programmazione; lo specialista di una data tecnologia aiuta il neofita, mentre un altro specialista a sua volta lo inizia a un ambito in cui è meno esperto*⁶⁴. In tutte queste situazioni, il cyberspazio funziona come un vero e proprio amplificatore cognitivo e cooperativo, in cui conoscenze distribuite si incontrano, si integrano e si trasformano collettivamente. Tuttavia, questa stessa iperconnessione porta con sé anche effetti collaterali e zone d'ombra. Oltre a favorire nuove forme di isolamento, stress cognitivo, dipendenza, controllo, prevaricazione, sfruttamento e perfino *stupidità collettiva*, essa può accentuare le disuguaglianze esistenti⁶⁵. Lévy stesso avverte che i processi di intelligenza collettiva, accelerando il ritmo dei cambiamenti tecno-sociali, rischiano di escludere ulteriormente coloro che non hanno partecipato attivamente alla cybercultura. Ne emergono così fenomeni come il *digital divide* e diverse forme di analfabetismo digitale, che impediscono l'accesso equo alle opportunità generate dalla rete e amplificano le disparità socioculturali – disuguaglianze che approfondiremo più avanti. Di fronte a questo scenario, l'unico possibile rimedio al ritmo destabilizzante del cambiamento – osserva Lévy – è l'immersione stessa nel cyberspazio. Qui egli introduce la metafora del *pharmakon* (termine greco che designa al tempo stesso il veleno e il rimedio) per descrivere l'intelligenza collettiva generata dalla cybercultura: veleno per chi ne resta ai margini, ma antidoto per chi vi si immerge, imparando a orientarsi nei suoi flussi e a governare la propria deriva all'interno delle sue correnti⁶⁶.

1.2 Verso nuove forme di governo

Come abbiamo osservato nei paragrafi precedenti, è possibile interpretare il sorgere e il progressivo sviluppo dei differenti principi di organizzazione sociale, comprese le forme di governo, come un vero e proprio *processo metabiologico di selezione*, in cui *le realtà che hanno apportato una distruzione o una diminuzione del potere dei popoli non sono state conservate*⁶⁷.

⁶⁴ Ivi, pp. 31-32

⁶⁵ Ivi, p. 33

⁶⁶ Ibidem

⁶⁷ P. Lévy (2008), *Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica*, a cura di Giuseppe Bianco, trad. di Evelin Bussetto, Udine, Mimesis Edizioni, p. 149

Nonostante ciò, persiste una forte distanza tra le potenzialità del cyberspazio e la temporalità delle istituzioni politiche. Gli stati e le burocrazie restano imbrigliati in un ritmo *terribilmente lento*, conservatore, saldamente ancorato alla gestione amministrativa dei territori e a un costante riferimento al passato. Parallelamente, la *politica-spettacolo* si manifesta come discontinua, frammentata, priva di memoria e di progettualità, incapace di fornire una visione coerente del cambiamento⁶⁸. In questo quadro, l'impiego delle tecnologie digitali e della rete internet da parte dei decisori pubblici rimane limitato e prevalentemente opportunistico. Sebbene tali strumenti renderebbero possibile attivare enormi risorse di intelligenza critica collettiva, ampliare l'accesso all'informazione, favorire la partecipazione e potenziare la capacità propositiva dei cittadini, le istituzioni tendono a utilizzarli in modo marginale, senza valorizzare appieno le potenzialità trasformative⁶⁹. Oggi l'enorme divario tra l'attuale flusso *diluviale* di comunicazioni e le tradizionali procedure istituzionalizzate di orientamento, decisione e valutazione non può essere colmato senza un ampliamento reale della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali⁷⁰. Viviamo infatti in un contesto caratterizzato da un'elevata volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, in cui i problemi pubblici evolvono rapidamente, coinvolgono una molteplicità di attori e livelli decisionali e producono effetti difficilmente prevedibili⁷¹. In uno scenario di questo tipo, reso particolarmente evidente dalle crisi globali più recenti, i modelli decisionali gerarchici e chiusi mostrano tutti i loro limiti. Si delinea così un'epoca in cui il problema politico centrale è quello di accrescere le potenzialità delle comunità governate e di concorrere alla formazione di un'intelligenza collettiva; un'era in cui diventa necessario progettare forme organizzative capaci di promuovere la *socializzazione delle soluzioni*, ovvero processi decisionali più cooperativi, distributivi e adattivi, in grado di apprendere dall'esperienza e di reagire a contesti in rapido mutamento⁷². Come afferma Lévy: *Se ci impegnassimo sulla strada dell'intelligenza collettiva, inventeremmo progressivamente le tecniche, i sistemi di segni, le forme di organizzazione sociale e di regolazione che ci permetterebbero di pensare insieme, di concentrare le nostre forze intellettuali e spirituali, di moltiplicare le nostre immaginazioni e le nostre esperienze, di negoziare in tempo reale a ogni livello le soluzioni pratiche ai problemi*

⁶⁸ Cfr. Pierre Lévy (1999.), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli; L. Corchia (2011), *La democrazia nell'era di Internet, Per una politica dell'intelligenza collettiva*, le lettere università, Firenze, p. 153

⁶⁹ Ivi, p. 152

⁷⁰ Ivi, p. 154

⁷¹ S. Boucher (2022), *Smarter together? Collective Intelligence and Change in Government*, Routledge, p. 53

⁷² L. Corchia (2011), *La democrazia nell'era di Internet, Per una politica dell'intelligenza collettiva*, le lettere università, Firenze, p. 154

*complessi che dobbiamo affrontare*⁷³. Accogliere pienamente il paradigma dell'intelligenza collettiva, tanto sul piano sociale quanto su quello istituzionale, rappresenta pertanto una condizione necessaria per sviluppare nuove forme di governo elettronico e di democrazia deliberativa *in tempo reale*⁷⁴. Solo interiorizzando questa logica diventa possibile immaginare un'azione pubblica più trasparente, processi decisionali più aperti e la creazione di nuovi spazi virtuali di confronto politico. In questa prospettiva, l'impiego delle ICT non rappresenterebbe più un semplice supporto tecnico, ma diventerebbe parte integrante dell'architettura democratica: si tratterebbe, per usare le parole di Corchia (2011)⁷⁵, non di *dare un preciso contenuto programmatico alla proposta politica ma di indicare le regole del nuovo gioco*. La piena integrazione delle tecnologie digitali nei processi politici potrebbe così tradursi in pratiche ben più ampie e significative rispetto ai modelli tradizionali. Non a caso, nell'immaginario collettivo l'uso politico delle ICT è spesso ridotto alla rappresentazione semplificata del poter *votare da casa in pigiama*⁷⁶: un'immagine efficace, ma riduttiva, che mostra quanto il potenziale trasformativo delle tecnologie digitali nella vita democratica rimanga in larga parte ancora inesplorato. Un'adozione consapevole delle ICT, integrata con il paradigma dell'intelligenza collettiva, consentirebbe invece di superare questa visione minimalista, favorendo lo sviluppo di processi decisionali *evidence-based*, adattivi e "su misura", capaci di apprendere dai dati, dall'esperienza e dal contributo diffuso dei cittadini. In tal modo, l'azione pubblica potrebbe rispondere in maniera più efficiente, tempestiva e contestualizzata alle problematiche emergenti, affrontando la complessità dei problemi collettivi non più attraverso soluzioni obsolete, ma mediante politiche dinamiche, evolutive e continuamente ricalibrate sul mutare dei contesti sociali. In questa direzione, una nuova generazione di piattaforme digitali rende oggi più agevole per i governi valorizzare l'intelligenza collettiva di cittadini, dipendenti pubblici ed esperti esterni, coinvolgendoli lungo l'intero ciclo delle politiche pubbliche, dalla loro definizione dell'agenda e dei problemi fino all'elaborazione, selezione, implementazione e valutazione delle soluzioni. Sempre più governi, infatti, stanno sperimentando strumenti di *e-participation* con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle politiche pubbliche, migliorare l'erogazione dei servizi, rendere le organizzazioni pubbliche più aperte e raccogliere la

⁷³ Ibidem

⁷⁴ Ivi, p. 55

⁷⁵ Ibidem

⁷⁶ D. De Kerckhove & A. Tursi (2006), *Dopo la democrazia?, Il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Apogeo, p. 170

“saggezza distribuita” e il know-how di attori eterogeni⁷⁷. In particolare, nella fase di *Agenda-setting and problem definition*, strumenti come le *Civic- eGov-tech*, il *Crowdmapping* e le *e-petitions* consentono di intercettare precocemente bisogni emergenti e priorità sociali, ampliando la capacità di osservazione delle istituzioni e riducendo la distanza tra decisori e cittadini⁷⁸. A ciò si affianca l’utilizzo di pratiche di *participatory sensing* e di analisi dei contenuti generati online, attraverso *opinion mining*, *crowdsourcing*, *hackathons* e simulazioni immersive, che permettono di individuare temi rilevanti da includere nell’agenda di policymaking e di cogliere problemi rilevanti direttamente dalla società⁷⁹. Analogamente, nelle fasi di elaborazione e selezione delle soluzioni, pratiche quali *open data/government*, *collaborative platforms*, *hackathons*, *design thinking*, *mini-public deliberations* e *data collaborative* favoriscono la co-produzione delle politiche, combinando competenze tecniche, pluralismo cognitivo e confronto argomentato, mitigando i bias decisionali e rafforzando la legittimità delle scelte adottate⁸⁰. Infine, nelle fasi di implementazione e valutazione, strumenti quali i *regulatory sandboxes*, *innovation hubs*, *randomized control trials*, le *communities of practice* e i processi di *collective learning and sense-making* rendono possibile un apprendimento istituzionale continuo, contribuendo a rendere le politiche pubbliche più flessibili, efficaci e coerenti con la complessità dei contesti sociali contemporanei⁸¹. Lo spostamento verso pratiche di deliberazione, dialogo e coinvolgimento civico nelle politiche pubbliche, e la conseguente crescita di reti di policy auto-organizzate, implica una trasformazione del ruolo dello Stato, chiamato sempre meno a esercitare un’azione diretta e sempre più a svolgere funzioni di coordinamento, abilitazione e guida delle reti. Tali pratiche hanno dimostrato di migliorare la qualità dei risultati delle politiche pubbliche, favorendo apprendimento collettivo, fiducia istituzionale e coesione sociale. La prospettiva più promettente appare quindi quella di un progressivo passaggio da modelli di governo “chiusi” a forme di governo “open”, digitalizzate e reticolari, capaci di valorizzare le competenze diffuse e di contribuire una partecipazione attiva lungo l’intero ciclo delle politiche pubbliche.

⁷⁷ R. Olszowski (2024), *Collective Intelligence in Open Policymaking*, Krakow, Springer, p. IX

⁷⁸ S. Boucher (2022), *The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance, Smarter Together? Collective Intelligence and Change in Government*, Routledge International Handbooks, p. 60

⁷⁹ R. Olszowski (2024), *Collective Intelligence in Open Policymaking*, Krakow, Springer, p. IX

⁸⁰ S. Boucher (2022), *The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance, Smarter Together? Collective Intelligence and Change in Government*, Routledge International Handbooks, p. 60

⁸¹ *Ibidem*

CAPITOLO II

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PERFORMANCE DELL'E-GOVERNMENT ITALIANO IN PROSPETTIVA EUROPEA

2.1 Dalla burocrazia weberiana alla governance digitale

2.1.1 New Public Management: l'ascesa del paradigma manageriale

Tradizionalmente, la pubblica amministrazione è organizzata sul modello burocratico elaborato da Max Weber nei primi decenni del Novecento in *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922). Tale modello si affermò con l'ascesa della società industriale, in risposta alla nascente società di massa, alla crescente monetizzazione dell'economia e al conseguente ampliamento delle funzioni amministrative dello Stato moderno⁸². L'obiettivo centrale di questo assetto era garantire efficienza e razionalità nell'esecuzione delle funzioni pubbliche, attraverso una gestione unificata e mediante l'uniformità delle routine e dei processi organizzativi. La stabilità dell'apparato veniva considerata prioritaria rispetto al ricambio del personale: l'organizzazione doveva poter funzionare indipendentemente dagli individui che occupavano le singole posizioni⁸³. Tuttavia, sebbene fondato su valori come meritocrazia, neutralità e universalismo, il modello burocratico ha finito per generare nel tempo meccanismi auto-rinforzati di inefficienza, i cosiddetti “circoli viziosi” della burocrazia⁸⁴. In questa prospettiva, Merton (1957) introdusse il concetto di disfunzione burocratica, descrivendo la “ritualizzazione” delle regole: il rispetto formale delle procedure tende a prevalere sugli obiettivi sostanziali dell'organizzazione, finendo per ostacolarne l'efficacia complessiva⁸⁵. Con l'avanzare della globalizzazione, l'orizzonte competitivo si è progressivamente ampliato, rendendo necessaria una revisione del ruolo delle amministrazioni pubbliche e, più in generale, dell'intero “sistema” della pubblica amministrazione⁸⁶. La rigida gerarchia della burocrazia e l'inflessibilità dei processi e delle regolazioni si sono rivelate inadatte a rispondere alle esigenze di mercati sempre più dinamici e globalizzati. A ciò si aggiungeva una struttura del pubblico impiego caratterizzata da una forte stabilità lavorativa, spesso non accompagnata da sistemi efficaci di valutazione delle performance, con l'effetto di premiare talvolta l'inefficienza. Tale

⁸² Y. Welp, F. Urgell, E. Aibar (2007), *From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government. Focus on Catalonia*, Springer Science, p. 300

⁸³ Ibidem

⁸⁴ M. Ingaggiati (2025), *Burocrazia vs. post-burocrazia: gestire il paradosso nella pubblica amministrazione italiana*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, Milano, p. 2

⁸⁵ Ibidem

⁸⁶ A. Gioisi (2007), *Teoria classica della burocrazia e processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione*, Roma, ARACNE, p. 13

meccanismo accentuava la tendenza della burocrazia ad ampliare costantemente le proprie strutture operative, comportando un aumento dei costi e peggioramento della qualità gestionale⁸⁷. Fu in questo scenario di crisi organizzativa che i paesi anglosassoni proposero per primi un modello alternativo alla burocrazia weberiana: il New Public Management (NPM), una delle prospettive post-burocratiche più influenti, che gode di quella che è stata definita una “incondizionata acclamazione”, avendo rappresentato il paradigma dominante delle politiche pubbliche e delle riforme del welfare nel mondo occidentale⁸⁸. Il NPM, ispirato a modelli di gestione del settore privato, puntava a creare strutture amministrative più snelle, decentralizzate e dotate di maggiore flessibilità operativa, promuovendo forme di governo meno gerarchiche e più orientate all’efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi al cittadino⁸⁹. In questa prospettiva, come evidenziano Pollitt e Bouckaert (2017)⁹⁰, il modello promuoveva una concezione “imprenditoriale” dell’amministrazione pubblica, fondata su una forte enfasi sulla *performance*, misurata in particolare attraverso gli *output*, e articolata in alcuni principi chiave⁹¹:

- la preferenza per forme organizzative leggere, piatte, specializzate e disaggregate, in linea con la trasformazione già avvenuta nelle grandi corporation private, passate da strutture di tipo *U-form* fortemente centralizzate a modelli *M-form* più articolati, autonomi e orientati ai risultati⁹²;
- la sostituzione dei rapporti gerarchici con *relazioni contrattuali* come principale meccanismo di coordinamento⁹³;
- il passaggio da un sistema fondato sull’etica del servizio pubblico e su un forte senso di professionalità condivisa a un impianto di *market-type mechanism* (MTMs)⁹⁴, come gare competitive, classifiche di performance e sistemi di retribuzione legati ai risultati, utilizzati come principali leve motivazionali nel pubblico impiego; cambiamento che

⁸⁷ Y. Welp, F. Urgell, E. Aibar (2007), *From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government. Focus on Catalonia*, Springer Science, p. 300

⁸⁸ Cfr. P. Borioni (2017), *Limiti e contraddizioni del New Public Management: una ricerca di Hood e Dixon*, “Economia e Lavoro”; D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, p.172

⁸⁹ S.P. Osborne (2010), *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, New York, Routledge, p.3

⁹⁰ C. Pollitt & G. Bouckaert (2017), *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into The Age of Austerity*, Oxford, Oxford University Press

⁹¹ D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, p.173

⁹² P. Dunleavy, H. Margets, S. Bastow e J. Tinkler (2005), *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*, Oxford University Press, p. 470

⁹³ D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, p. 173

⁹⁴ *Ibidem*.

ha comportato un movimento “down grid” e “down group”: da un lato una riduzione dei vincoli normativi e procedurali (down grid), dall’altro l’indebolimento della coesione collettiva e dell’identità professionale tipica delle amministrazioni pubbliche (down group)⁹⁵;

- infine, un’attenzione crescente al trattamento degli utenti come “clienti” e all’adozione di tecniche di miglioramento della qualità mutuata dal settore privato, come il *Total Quality Management* (TQM)⁹⁶.

Tuttavia, questa struttura organizzativa con il tempo ha finito per accentuare paradossalmente alcune criticità tipiche della burocrazia, come l’eccessiva centralizzazione e la proliferazione di procedure complesse⁹⁷, mettendo così in discussione l’efficacia stessa dell’NPM. La sua applicazione, infatti, rivelò una serie di problematiche: l’enfasi crescente sulla pianificazione e sulla misurazione delle performance generava un sovraccarico degli indicatori e strumenti valutativi, aumentando significativamente il carico di lavoro amministrativo⁹⁸; il NPM contribuiva inoltre a indebolire la responsabilità democratica, sia attraverso la creazione di agenzie esecutive, sia per la scarsa considerazione delle esigenze dei cittadini come fulcro delle riforme del settore pubblico⁹⁹. Inoltre, l’eccessiva frammentazione delle politiche e dei servizi tra una molteplicità di agenzie e fornitori che determinava una crescente perdita di coerenza nell’azione di governo. Queste osservazioni rendono evidente come il NPM, per quanto rilevante, costituisce solo uno dei modelli riformatori in campo e non necessariamente quello che ha egemonizzato la direzione delle politiche pubbliche nei Paesi avanzati. A partire dal classico studio di Osborne e Gaebler “*Reinventing Government*” (1992)¹⁰⁰, si è diffusa una narrazione che attribuisce al NPM un successo lineare e inarrestabile, non sempre riscontrabile nelle riforme effettivamente realizzate¹⁰¹. Le ragioni di questa percezione sono molteplici. Anzitutto, vi è un fattore linguistico: il NPM si è sviluppato prevalentemente nei Paesi anglosassoni e molte pubblicazioni in lingua inglese hanno contribuito a consolidarne la

⁹⁵ P. Dunleavy, H. Margets, S. Bastow e J. Tinkler (2005), *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*, Oxford University Press, p. 470

⁹⁶ D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, p. 173

⁹⁷ M. Ingaggiati (2025), *Burocrazia vs. post-burocrazia: gestire il paradosso nella pubblica amministrazione italiana*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, Milano, p. 4

⁹⁸ Ibidem

⁹⁹ P. Dunleavy, H. Margets, S. Bastow e J. Tinkler (2005), *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*, Oxford University Press

¹⁰⁰ Cfr. D. Osborne & T. Gaebler (1992), *Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, Addison Wesley.

¹⁰¹ D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, p. 172

centralità, anche grazie al ruolo globale dell'inglese come lingua veicolare. Vi è poi una ragione culturale: in ogni processo riformatore esiste un divario strutturale tra l'enunciazione dei principi e la loro attuazione concreta, che deve fare i conti con un sistema complesso composto da decisori politici, condizioni socioeconomiche e dalla capacità/volontà degli attuatori, i cosiddetti “mandarini” della pubblica amministrazione¹⁰². Nel caso del NPM, questo divario è particolarmente ampio; ogni riforma passa attraverso quattro fasi - *talk, decision, practice, results* – e, per il NPM, la retorica delle prime due tende a prevalere e a oscurare l'effettiva realizzazione delle altre due¹⁰³. Non basta infatti scrivere in una legge l'introduzione di meccanismi competitivi o di sistemi di valutazione della performance affinché tali pratiche vengano effettivamente implementate. L'incompletezza dei processi di implementazione delle riforme, fenomeno comune a tutti i sistemi amministrativi, riguarda anche il NPM. La differenza è che il NPM è fortemente radicalizzato nei suoi contenuti comunicativi, produce nell'opinione pubblica la percezione di una trasformazione drastica dell'esistente, anche dove tale trasformazione non si è compiutamente realizzata¹⁰⁴. Di conseguenza, negli anni a venire sono emerse diverse alternative “post-NPM”¹⁰⁵, che saranno approfondite nei paragrafi seguenti. Tuttavia, il passaggio dal modello burocratico alle nuove prospettive post-burocratiche non ha prodotto una sostituzione lineare dei vecchi assetti: al contrario, le riforme hanno dato luogo a un processo di *layering*, in cui elementi innovativi si sovrappongono a strutture tradizionali senza eliminarle del tutto¹⁰⁶. La pubblica amministrazione contemporanea si presenta così come un sistema stratificato, in cui logiche burocratiche, manageriali e reticolari convivono e interagiscono. È proprio in questa complessità ibrida che si inseriscono i modelli successivi, dal New-Weberian State alle forme di governance in rete, e che trova spazio l'evoluzione più recente legata alla trasformazione digitale, oggetto delle sezioni che seguono.

2.1.2 *New-Weberian State: il recupero della legittimazione democratica*

All'interno di questo scenario stratificato, una delle prime alternative al NPM ad affermarsi nei paesi europei è il *New-Weberian State (NWS)*. Esso nasce da una duplice constatazione. Da un lato, le prescrizioni del NPM hanno incontrato notevoli difficoltà di applicazioni nei paesi dell'Europa continentale, in particolare in quelli dell'area germanica, le cui tradizioni amministrative si sono rivelate scarsamente compatibili con l'introduzione di tecniche e

¹⁰² Ibidem

¹⁰³ Ibidem

¹⁰⁴ Ibidem

¹⁰⁵ M. Ingaggiati (2025), *Burocrazia vs. post-burocrazia: gestire il paradosso nella pubblica amministrazione italiana*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, Milano, p. 4

¹⁰⁶ Ibidem

strumenti manageriali propri del settore privato¹⁰⁷. Dall'altro lato, si avvertiva l'esigenza di riaffermare lo status distintivo del settore pubblico e i valori fondamentali che lo caratterizzano: competenza, imparzialità e responsabilità politica¹⁰⁸. Il NWS si inserisce dunque in una più ampia rivalutazione delle istanze della democrazia rappresentativa, del ruolo dello Stato come presenza regolatrice nella società e del diritto amministrativo come garanzia dell'equilibrio tra autorità e libertà¹⁰⁹. In questo senso, esso rappresenta la rivendicazione della capacità delle democrazie rappresentative di rispondere, in forme differenti e contestualmente appropriate, alla crescente domanda di cambiamento proveniente da cittadini e imprese. Il NWS rivaluta il ruolo dello Stato come attore principale del sistema politico-amministrativo e riafferma la democrazia rappresentativa nazionale come sede primaria del processo decisionale. Pur recuperando elementi della tradizione weberiana, esso incorpora anche aspetti innovativi¹¹⁰:

- un progressivo spostamento da un orientamento interno, centrato sul rispetto formale delle regole, verso un orientamento esterno, volto a soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini;
- l'integrazione, e non la sostituzione, della democrazia rappresentativa con strumenti di consultazione e forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza;
- una modernizzazione delle norme e delle pratiche di gestione delle risorse pubbliche, orientata al raggiungimento dei risultati più che al mero adempimento procedurale, con un riequilibrio dai controlli *ex ante* e quelli *ex post*;
- e infine una crescente professionalizzazione della funzione pubblica, in cui il "burocrate" non è più soltanto un esperto della normativa, ma anche un manager competente, capace di garantire qualità, efficienza e attenzione al servizio al cittadino.

È importante precisare che il NWS non va inteso come una semplice sintesi tra Weber e NPM, bensì come un modello ideale autonomo, strutturalmente distinto dal NPM e non riconducibile ad esso¹¹¹. Può essere considerato un modello *omega*¹¹²: il punto di approdo delle riforme centrate sulla gerarchia, oltre il quale diventa necessario esplorare forme di governance più reticolari e cooperative. È proprio in questa direzione che si sviluppano le teorie del New Public

¹⁰⁷ F. Di Mascio & A. Natalini, *Le teorie del cambiamento amministrativo tra paradigmi e modelli. Il caso delle riforme amministrative in Italia*, RTSA, 1/2024, pp. 7-8

¹⁰⁸ Ibidem

¹⁰⁹ Cfr. C. Pollit & G. Bouckaert (2017), *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into The Age of Austerity*, Oxford University Press, Oxford; D.P. Vincelli (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, Economia & Lavoro, pp. 173-174

¹¹⁰ Ibidem

¹¹¹ Ibidem

¹¹² Ibidem

Governance, le quali spostano l'attenzione dalla centralità dello Stato alla rete di relazioni tra una molteplicità di attori pubblici, privati e sociali, introducendo un vero e proprio nuovo paradigma nella comprensione e nella gestione dell'azione pubblica.

2.1.3 Dalla New Public Governance alla New Digital-era Governance

Il *New Public Governance (NPG)* può essere interpretato come un modello trasversale, applicabile in differenti contesti amministrativi, che supera alcuni elementi propri del New Weberian State ma riformula in modo più profondo il paradigma organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Il principio cardine del NPG risiede nella collaborazione tra istituzioni pubbliche, tra attori della società civile e operatori privati nella definizione delle modalità e delle qualità dell'erogazione dei servizi pubblici. Tale prospettiva si colloca nel quadro concettuale delle reti sociali, già discusso nei paragrafi precedenti e teorizzato da Manuel Castells: le reti, grazie alla loro flessibilità e capacità di adattamento, risultano più idonee a governare la complessità delle società contemporanee rispetto ai modelli gerarchici o di mercato. In questa cornice prende forma ciò che Welp, Urgel e Aibar (2007) definiscono "network administration", un assetto innovativo che costituisce una delle chiavi principali per l'efficienza amministrativa, che può essere riassunto in quattro elementi principali¹¹³:

1. *Interconnessione e interoperabilità* tra sistemi informativi e procedure gestionali, sia all'interno della stessa amministrazione sia tra amministrazioni differenti;
2. *Metodi di gestione più flessibili*, fondati su relazioni orizzontali che superano la rigidità e la verticalità tipica della burocrazia weberiana;
3. *Un marcato orientamento al cittadino*, considerato non solo come utente, ma come attore informato, competente e coinvolto nei processi decisionali;
4. *L'integrazione dei principi della governance moderna*, con particolare attenzione alle forme cooperative di governo e alle interazioni dirette tra attori pubblici e privati all'interno di reti decisionali e gestionali.

Con l'affermarsi del New Public Governance (NPG), la logica informazionale propria della "società in rete" viene progressivamente assorbita nelle pratiche amministrative. Le amministrazioni iniziano a operare secondo i principi di interconnessione, cooperazione e circolazione delle informazioni, superando la tradizione frammentazione verticale dei processi decisionali. Le reti organizzative orizzontali ridefiniscono priorità, strumenti e modalità

¹¹³ Y. Welp, F. Urgel, E. Aibar (2007), *From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government. Focus on Catalonia*, Springer Science + Business Media.

operative, orientando il settore pubblico verso un modello cooperativo fondato su una relazione nuova e interdipendente tra potere pubblico, società civile e attori privati. Come nel NPM, l'attenzione si sposta dagli input agli obiettivi e ai risultati; tuttavia, a differenza del NPM, l'enfasi non ricade sulla competizione e sui meccanismi quasi di mercato, bensì sulla cooperazione, sulla co-produzione dei servizi e sulla creazione condivisa di valore pubblico. In tale contesto si sviluppa una crescente convergenza tra i presupposti del NPM e le potenzialità offerte dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), considerate strumenti capaci di scardinare la rigidità dell'amministrazione burocratica tradizionale e di facilitare modelli decisionali più reticolari, adattivi e aperti. Da questa convergenza prende forma ciò che letteratura definisce *digital-era governance*¹¹⁴, un paradigma emergente che interpreta la digitalizzazione non come semplice innovazione strumentale, ma come fattore trasformativo sistemico. L'avvento dell'era digitale costituisce infatti l'influenza più pervasiva, strutturale e distintiva nel modo in cui gli assetti di governance si stanno riconfigurando nelle democrazie avanzate, incidendo contemporaneamente sulle dimensioni organizzative, procedurali, relazionali e culturali dell'azione pubblica¹¹⁵. Le trasformazioni riconducibili alla digital-era governance sono osservabili su più livelli: la diffusione capillare dell'e-mail nelle comunicazioni interne ed esterne; la crescente centralità dei siti web istituzionali e delle intranet quali nodi informativi e infrastrutture di coordinamento; lo sviluppo di servizi elettronici rivolti a differenti categorie di utenti; l'espansione dei sistemi digitali di procurement; la transizione dai sistemi documentali cartacei alla registrazione e gestione elettronica delle informazioni¹¹⁶. Il punto di svolta nello sviluppo delle amministrazioni verso lo status di "agenzie digitali" è osservabile spesso nel passaggio dai fascicoli e documenti propri dell'epoca weberiana, in cui la versione autorizzata delle politiche era registrata su supporto cartaceo, alla conservazione delle versioni ufficiali in formato elettronico, generalmente all'interno di sistemi intranet, con la produzione di copie cartacee solo quando necessario. Tale transizione riflette l'inevitabilità dei problemi di controllo delle versioni nei sistemi ibridi carta/elettronico e costituisce una tappa cruciale nel percorso di digitalizzazione amministrativa¹¹⁷. L'impatto della *digital-era governance* può essere sintetizzato su tre direttrici principali¹¹⁸. La prima, definita *reintegration*, consiste nel ricomporre molte delle funzioni e competenze che il NPM aveva

¹¹⁴ P. Dunleavy, H. Margets, S. Bastow e J. Tinkler (2005), *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*, Oxford University Press

¹¹⁵ Ivi, p. 480

¹¹⁶ Ibidem

¹¹⁷ Ibidem

¹¹⁸ Ibidem

frammentato in gerarchie organizzative distinte, scaricando sui cittadini e sugli attori della società civile l'onere di integrare autonomamente servizi e informazioni. Si tratta di un orientamento che non ripropone semplicemente tradizionali cicli di centralizzazione e decentramento, ma costituisce una risposta antitetica (e in parte sintetica) al paradigma manageriale del NPM¹¹⁹. La seconda direttrice, il *need-based holism*, mira a riprogettare in modo complessivo la relazione tra amministrazioni e utenti, favorendo la creazione di strutture amministrative più ampie e integrate, attraverso la reingegnerizzazione *end-to-end* dei processi, l'eliminazione dei passaggi ridondanti, costi di conformità, controlli e modulistica superflua, con l'obiettivo di realizzare un'amministrazione più agile, capace di rispondere in maniera tempestiva e flessibile ai cambiamenti del contesto sociale¹²⁰. La terza direttrice, riconducibile ai *digitization changes*, sottolinea il carattere trasformativo della digitalizzazione, e implica un utilizzo radicalmente più esteso delle opportunità offerte dalla transizione verso operazioni interamente digitali. In tale prospettiva, i canali elettronici non sono più considerati come complementari ai processi amministrativi tradizionali, ma come elementi in grado di ridefinire l'identità stessa dell'organizzazione, fino a configurare una condizione in cui *l'amministrazione diventa il proprio sito web*¹²¹. Non sorprende, pertanto, che tale evoluzione abbia progressivamente attirato l'attenzione delle istituzioni sovranazionali e, in primo luogo dell'Unione Europea. Bruxelles, riconoscendo il ruolo strategico della digitalizzazione nel rinnovamento amministrativo, ha progressivamente integrato *l'e-government* nelle proprie politiche di modernizzazione. È in questo contesto che si collocano le comunicazioni della Commissione Europea del 2010 e delle 2016, le quali sottolineano come le ICT possano *aiutare il settore pubblico a sviluppare modi innovativi per fornire servizi ai cittadini e, allo stesso tempo, incrementare l'efficienza riducendo i costi* (Commissione Europea, 2010)¹²², e, dall'altro, che esse costituiscono *un elemento essenziale per il successo del mercato unico* (Commissione Europea, 2016)¹²³. Il consolidarsi dell'interesse istituzionale e l'eterogeneità dei percorsi nazionali hanno inoltre favorito l'elaborazione, in letteratura, di modelli interpretativi capaci di descrivere lo sviluppo dell'e-government come processo evolutivo

¹¹⁹ Ibidem

¹²⁰ Ibidem

¹²¹ Ibidem

¹²² Commissione europea (2010), *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015. Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa*, Bruxelles, disponibile su EUR-Lex

¹²³ Commissione europea (2016), *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione*, Bruxelles, disponibile su EUR-Lex

articolato in fasi di maturità crescente. Questi *maturity models* si sono rivelati strumenti analitici utili non solo per valutare lo stato di avanzamento della digitalizzazione amministrativa, ma anche per sostenere comparazioni internazionali¹²⁴. Non a caso, organismi sovranazionali li impiegano nella costruzione di indicatori e metriche di misurazione, da cui derivano classificazioni e ranking tra Paesi, a cui si farà riferimento in seguito. In questo quadro, *l'eGovernment Benchmark* conferma come la digitalizzazione dei servizi pubblici abbia ormai assunto un carattere sistemico e sia oggetto di monitoraggio stabile: alla rilevazione partecipano tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea, insieme a paesi candidati o associati, per un totale di 37 Stati coinvolti nell'ultima edizione. Parallelamente, i dati Eurostat indicano che circa il 70% della popolazione europea tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato servizi pubblici online nei dodici mesi precedenti, a conferma del consolidamento dell'e-government come pratica amministrativa diffusa. Si tratta dunque di un fenomeno non più riconducibile a sperimentazioni locali o settoriali, ma sempre più integrante delle politiche pubbliche contemporanee e del modo stesso in cui gli Stati europei concepiscono la relazione con cittadini, imprese e istituzioni.

2.2 L'istituzionalizzazione dell'e-government

2.2.1 Fondamenti teorici e quadro concettuale

Alla luce di tali trasformazioni, l'e-government non può più essere interpretato come una mera estensione del governo tradizionale mediata dall'uso delle ICT. La sua progressiva implementazione, nel corso di diversi decenni, ha inciso sulle funzioni del settore pubblico, sulle modalità di interazione tra amministrazione e cittadini e sulla stessa concezione del ruolo dello Stato nella società. Come osserva T.A. Ho (2002)¹²⁵, l'e-government rappresenta un vero e proprio *cambiamento di paradigma... una trasformazione nella filosofia e nell'organizzazione del governo*, configurando il passaggio verso un'e-governance. Il concetto di e-government emerge nel dibattito scientifico e istituzionale negli anni Novanta, comparso per la prima volta in documenti ufficiali nel 1993, nel National Performance Review di Al Gore sotto l'amministrazione Clinton¹²⁶; il motto collegato alla Review era: "put people on-line instead of in line"¹²⁷. Attualmente, la definizione più consolidata è quella dell'OCSE, secondo cui l'e-government consiste nell' *uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*,

¹²⁴ C.M. Arpaia, P. Ferro, W. Giuzio, G. Ivaldi, D. Monacelli (2016), *L'e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive*, "Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper)", n. 309, Banca d'Italia, p. 9

¹²⁵ A. Ho (2002), *Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative*, *Public Administration Review*, Vol. 62, No. 4, p. 434

¹²⁶ D. Saparnienė (2013), *From E-Government to E-Governance*, Lithuania, Siauliai University, p. 1

¹²⁷ R. Baldoni (2010), *Impatto e prospettive dell'E-government*, I-Com – Istituto per la Competitività, p. 1

e in particolare di internet, per conseguire un governo migliore¹²⁸. Tale definizione sottolinea non tanto la dimensione tecnologica, quanto le finalità istituzionali che spingono gli Stati ad adottare l'e-government: migliorare l'efficienza, la qualità dei servizi, la trasparenza amministrativa e la capacità di risposta ai bisogni sociali. La letteratura internazionale converge nell'affermare che l'e-government non si riduca a un processo di digitalizzazione dei procedimenti, ma costituisca una trasformazione multidimensionale del settore pubblico. Abramson e Means (2001)¹²⁹ lo descrivono come l'insieme delle interazioni elettroniche, informative e transazionali, tra governo, cittadini, imprese e dipendenti pubblici. La World Bank (2001)¹³⁰ amplia ulteriormente tale prospettiva, interpretandolo come l'insieme dei sistemi ICT utilizzati o gestiti dalle amministrazioni per trasformare le relazioni istituzionali, con l'obiettivo di incrementare trasparenza, efficienza, accountability e partecipazione democratica. Nella prospettiva di Franga (2001)¹³¹, l'e-government rappresenta la trasformazione delle relazioni interne ed esterne al settore pubblico attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e reti informatiche, al fine di migliorare l'erogazione dei servizi, il coinvolgimento dei destinatari e il funzionamento della società. Tapscott (1996)¹³², in linea con la definizione proposta dall'OCSE, pone invece l'accento sulla dimensione infrastrutturale del fenomeno, descrivendo l'e-government come un governo "internetworked", capace di integrare sistemi tecnologici e apparati giuridici e di collocarsi pienamente all'interno dell'ecosistema digitale in cui interagiscono cittadini, imprese, contribuenti e istituzioni. Ad un livello più strutturale, la letteratura individua tre domini applicativi che qualificano l'e-government dal punto di vista funzionale e sistemico: *e-Administration*, orientata all'automazione e digitalizzazione delle attività amministrative e alla connessione tra processi e strutture interne; *e-Citizens ed e-Services*, finalizzati a strutturare interrelazioni tra governi e cittadini e a consentire l'erogazione di servizi digitali automatizzati; *e-Society*, volta ad abilitare relazioni e

¹²⁸ OECD (2003), *The e-Government Imperative*, OECD e-Government Studies, OECD Publishing, Paris, p. 11

¹²⁹ Cfr. A.M. Abramson and E.G. Means, *E-Government*, Pricewaterhouse Coopers Endowment for the Business of Government, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2001; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

¹³⁰ Cfr. World Bank (2001), *Issue Note: E-Government and the World Bank*; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

¹³¹ Cfr. E. Franga (2002), *Trends in e-Government. How to Plan, Design, Secure, and Measure e-Government*, Government Management Information Sciences (GMIS) Conference, Santa Fe, New Mexico; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

¹³² D. Tapscott, A. Caston (1993), *Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology*, McGraw-Hill: New York; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

interazioni oltre i confini organizzativi, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, settore privato e società civile¹³³. Questi domini non costituiscono ambiti separati, ma aree interconnesse e parzialmente sovrapposte, all'interno delle quali l'e-government si colloca come spazio di integrazione, evidenziando la complessità strutturale e l'eterogeneità organizzativa che ne accompagnano l'attuazione (Figura 1).

Figura 1: Domini dell'e-Government; Fonte: Ndou, 2004

In tale prospettiva, l'e-government si configura come fenomeno in grado di incidere su più livelli dell'azione pubblica. Diversi autori individuano infatti tre principali aree di trasformazione, che descrivono la profondità e l'ampiezza del cambiamento indotto dalle ICT nel settore pubblico¹³⁴:

Interna – l'impiego delle ICT consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni e dei processi interni del governo, mettendo in relazione dipartimenti e agenzie e favorendo l'interconnessione tra uffici. Un elemento determinante in tale trasformazione è rappresentato dalla *dematerializzazione*, intesa come realizzazione dei flussi di lavoro su tecnologie digitali e come produzioni di dati e documenti nativamente digitali. Una volta generati, tali documenti assumono valore di copia originale e sono pertanto soggetti a procedure di firma, validazione e conservazione. La gestione documentale diviene così componente strutturale dell'organizzazione amministrativa, contribuendo a ridefinire ruoli, competenze e poteri degli

¹³³V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 6

¹³⁴ Cfr. P. Hirst & M. Norton (1998), *Electronic Government. Information Technologies and the Citizen*, United Kingdom Parliamentary Office of Science and Technology; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

attori coinvolti¹³⁵. Questo processo è ulteriormente supportato dalla diffusione delle “piattaforme abilitanti”, infrastrutture applicative che rendono possibile la piena operatività dei processi digitali. Tra le più rilevanti si possono richiamare: l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che concentra e standardizza dati necessari per la maggior parte dei servizi pubblici; la fatturazione elettronica, che introduce la digitalizzazione nei rapporti economici tra amministrazioni, imprese e professionisti; e i sistemi di pagamento elettronico, implementati attraverso *PagoPa*, che consentono la virtualizzazione dei pagamenti relativi ai servizi pubblici¹³⁶. Tali strumenti non solo innovano l’interazione tra l’amministrazione e utenti, ma incidono profondamente sui processi interni, imponendo modelli operativi fondati sulla circolazione di dati e non più di documenti materiali.

Esterna – offrendo accesso a una gamma ampia di informazioni raccolte e prodotte dalle amministrazioni, le ICT permettono ai governi di essere più trasparenti nei confronti di cittadini e imprese. Esse favoriscono inoltre nuove opportunità di collaborazione e partenariato tra istituzioni pubbliche diverse, contribuendo a sfumare i confini non solo tra le agenzie governative, ma anche tra il governo e i soggetti che interagiscono con esso¹³⁷. In questa prospettiva, è importante soffermarci sulla natura e la qualità dei servizi digitali offerti, che possono essere di sei tipologie principali. Tre riguardano servizi “a una via”¹³⁸, in cui l’amministrazione fornisce contenuti all’utente:

- *Servizi di visualizzazione di dati e informazioni* (es. servizi di e-health che permettono ai cittadini di consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico);
- *Servizi di accesso a documentazioni di utilità pubblica*, come modulistica, bandi, avvisi (es. documenti disponibili su “Amministrazione Trasparente”);
- *Servizi di elaborazione, simulazione o calcolo basati su dati amministrativi* (es. simulatore ISEE).

Altre tre tipologie implicano invece una interazione diretta tra cittadini o imprese e amministrazione¹³⁹:

¹³⁵ N. Iacono (2015), *E-Government, Progetto Performance PA – Ambito A, Linea 1 “Una rete per la riforma della PA”*, Formez PA – Dipartimento della Funzione Pubblica, p. 4

¹³⁶ Ibidem

¹³⁷ V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p. 4

¹³⁸ N. Iacono (2015), *E-Government, Progetto Performance PA – Ambito A, Linea 1 “Una rete per la riforma della PA”*, Formez PA – Dipartimento della Funzione Pubblica, p. 7

¹³⁹ Ibidem

- *Servizi di segnalazione*, richieste, istanze e dichiarazioni, che comportano la modifica dello stato delle registrazioni amministrative (es. cambio di residenza online tramite ANPR);
- *Servizi di prenotazione* di risorse gestite dalla PA (es. prenotazione CUP sanitario);
- *Servizi di pagamento* digitale relativi a debiti verso la pubblica amministrazione (es. PagoPA per pagamento di tributi, rette scolastiche, multe, bollo auto, ticket sanitari).

L'erogazione di tali servizi può avvenire secondo differenti livelli di interazione, che definiscono il grado di digitalizzazione del procedimento amministrativo¹⁴⁰:

1. Informazione;
2. Interazione a una via;
3. Interazione a due vie;
4. Transazione completa online, comprensiva di eventuale pagamento;
5. Personalizzazione, con servizi proattivi e notifiche automatiche.

Relazionale – l'adozione delle ICT favorisce cambiamenti profondi anche nelle relazioni tra i cittadini e Stato e, più in generale, tra gli stessi Stati, con rilevanti implicazioni sui processi democratici e sulle strutture di governo. L'integrazione verticale e orizzontale dei servizi permette di unificare informazioni e prestazioni provenienti da amministrazioni diverse, offrendo ai cittadini e agli stakeholder servizi coerenti, integrati e senza interruzioni. Tale integrazione si realizza attraverso tre livelli di interoperabilità¹⁴¹:

- *Interoperabilità tecnica*: consente ai sistemi informativi delle diverse pubbliche amministrazioni di scambiarsi o condividere dati e servizi attraverso interfacce o protocolli standard;
- *Interoperabilità semantica*: permette di attribuire il medesimo significato alle informazioni scambiate automaticamente tra sistemi cooperanti, anche mediante l'uso di metadati;
- *Interoperabilità organizzativa*: consente di definire in modo coerente ruoli, doveri e responsabilità di ciascuna organizzazione coinvolta in processi condivisi.

La dimensione relazionale, tuttavia, non si esaurisce nell'integrazione dei servizi, ma si estende alla configurazione di una rete articolata di interazioni elettroniche che collega il settore

¹⁴⁰ Ivi, p.8

¹⁴¹ Ibidem

pubblico ai suoi interlocutori. In questo quadro si distinguono quattro tipologie di relazione digitale¹⁴²:

1. *Government to Citizens (G2C)* → Governo verso i cittadini;
2. *Government to Business (G2B)* → Governo verso le imprese;
3. *Government to Government (G2G)* → Governo verso altri governi;
4. *Government to Employees (G2E)* → Governo verso i dipendenti.

L'espansione e l'intensificazione di tali relazioni concorrono alla trasformazione dell'amministrazione in un sistema reticolare e distribuito, espressione di quello che Fountain (2001)¹⁴³ definisce "virtual state": un modello costituito da *agenzie virtuali, agenzie trasversali e reti pubblico-private, la cui struttura e capacità dipendono da Internet e Web*. L'effettivo conseguimento degli obiettivi dell'e-government risulta possibile solo se la sua implementazione procede in parallelo con la diffusione dei principi dell'*Open Government* (2016). In linea con la definizione fornita dall'OCSE nel Rapporto generale sull'Open Government, l'open government è inteso come: *una cultura della governance basata su politiche e pratiche pubbliche innovative e sostenibili, ispirate ai principi di trasparenza, accountability e partecipazione, che promuovono la democrazia e una crescita inclusiva*¹⁴⁴. I tre pilastri fondamentali dell'Open Government sono pertanto identificati in: *Trasparenza e accesso aperto alle informazioni; Partecipazione alle scelte*, ai processi decisionali e alla progettazione collaborativa dei servizi; *Accountability* dinamica della spesa, della performance e dei risultati¹⁴⁵. Secondo quanto evidenziato anche nel rapporto ONU sullo sviluppo dell'e-government del 2016, e-government e open government devono essere concepiti in un rapporto di stretta complementarità, poiché rappresentano entrambi due dimensioni convergenti dell'azione pubblica contemporanea. L'e-government si orienta prevalentemente verso l'interno delle amministrazioni, puntando sulla digitalizzazione dei processi, sull'interoperabilità, sull'e-procurement e sulla riorganizzazione dei servizi, al fine di produrre output più efficienti e accessibili. L'Open Government, invece, adotta una prospettiva esterna,

¹⁴² V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p.5; N. Iacono (2015), *E-Government, Progetto Performance PA – Ambito A, Linea 1 "Una rete per la riforma della PA"*, Formez PA – Dipartimento della Funzione Pubblica, p.2

¹⁴³ Cfr. J. Fountain (2004), *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Washington DC: Brookings Institution, 2001; V. Ndou (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania, p.4

¹⁴⁴ OECD (2023), *Open Government for Stronger Democracies: A Global Assessment*, OECD Publishing, Paris, p. 3

¹⁴⁵ N. Iacono (2015), *E-Government, Progetto Performance PA – Ambito A, Linea 1 "Una rete per la riforma della PA"*, Formez PA – Dipartimento della Funzione Pubblica, p.2; D.U. Galetta (2019), *Open-Government, open-data e Azione Amministrativa*, in *Istituzioni del Federalismo*, p. 3

rivolta ai destinatari dell'azione pubblica: mira a intercettare i bisogni, a generare risultati tangibili e a ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini (Figura 2)¹⁴⁶.

Figura 2: Relazione e-government e open-government; Fonte: Formez, 2015

2.2.2 L'ecosistema normativo dell'e-government italiano

In Italia, il concetto di e-government fa il suo ingresso nel quadro normativo all'inizio degli anni duemila con un primo decisivo impulso istituzionale rappresentato dal *Piano d'Azione per l'E-Government* presentato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica Franco Bassanini al Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione e approvato con DPCM 23 gennaio 2001¹⁴⁷. Tale Piano costituisce il primo tentativo organico di tradurre le potenzialità delle tecnologie digitali in un progetto coerente di modernizzazione amministrativa, orientato a realizzare un "salto di qualità" nell'efficienza dell'azione pubblica e nella qualità dei servizi erogati ai cittadini. Sebbene il tema della digitalizzazione fosse già oggetto di attenzione politica e giuridica dalla metà degli anni Novanta, come testimoniano la legge 127/1997 (che introduce la Carta di Identità Elettronica)¹⁴⁸, il DPR 513 (prima disciplina del documento informatico e della firma digitale)¹⁴⁹ e il DPR 428/1998 (che regola il protocollo informatico e

¹⁴⁶ Ibidem

¹⁴⁷ F. Bassanini, *Il piano d'azione per l'e-government*, deliberato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione il 23 giugno 2000 e approvato con DPCM 23 gennaio 2001, disponibile su: www.bassanini.it; Edscuola (2000), *Il piano d'azione per l'e-government*, Roma, Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, Disponibile su: www.edscuola.it

¹⁴⁸ Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, G.U. n. 113 del 17 maggio 1997

¹⁴⁹ D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, G.U. 13 marzo 1998, n. 60

i flussi documentali delle amministrazioni)¹⁵⁰, è solo con il nuovo millennio che prende forma una vera e propria prima fase normativa dell'e-government, destinata a evolvere fino al 2006. In questa fase inaugurale, l'azione del Governo e degli enti territoriali si concentra soprattutto sulla costruzione delle infrastrutture tecniche e organizzative necessarie alla trasformazione digitale¹⁵¹. Da un lato si promuove la diffusione delle competenze informatiche tra i dipendenti pubblici; dall'altro si avvia la creazione dei primi siti web istituzionali, concepiti inizialmente come strumenti di comunicazione e progressivamente destinati a divenire canali di erogazione di servizi online¹⁵². Il processo si inserisce nel più ampio quadro delle strategie europee dell'epoca, in particolare l'iniziativa *eEurope 2002*, che sollecita gli stati membri a digitalizzare servizi pubblici e processi amministrativi¹⁵³. La logica complessiva del Piano è coerente con una visione di amministrazione "a rete", nella quale le amministrazioni locali, più vicine ai cittadini, assumono il ruolo di *front-office* rivolto ai cittadini, mentre le amministrazioni centrali svolgono funzioni di *back-office*, garantendo standard, supporto tecnico e coordinamento¹⁵⁴. In tale contesto, gli interventi normativi e programmatici dell'epoca si articolano attorno a tre direttrici¹⁵⁵:

1. Migliorare l'efficienza operativa interna delle amministrazioni mediante la digitalizzazione dei processi e l'interconnessione degli uffici;
2. Offrire servizi integrati a cittadini e imprese, superando la frammentazione derivante dalla ripartizione delle competenze tra enti diversi;
3. Garantire l'accesso telematico universale alle informazioni e ai servizi pubblici, riducendo oneri informativi e vincoli territoriali.

La seconda fase del processo di digitalizzazione della PA italiana coincide con l'approvazione di due riforme organiche e strettamente interconnesse, che pongono le basi infrastrutturali e giuridiche dell'e-government contemporaneo. La prima riforma è contenuta nel D.Lgs 42/2005¹⁵⁶ che istituisce e disciplina il *Sistema Pubblico di Connettività* (SPC), configurandolo come l'evoluzione e il superamento della precedente *Rete Unitaria delle Pubbliche*

¹⁵⁰ D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche, G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998.

¹⁵¹ G. Motta (2014), "*Luci ed ombre dell'e-government: dalla parte del cittadino*", inedito, p. 27

¹⁵² Ivi, p.39

¹⁵³ Commissione Europea (2000), *eEurope 2002: Una società dell'informazione per tutti*, Piano d'azione presentato al Consiglio europeo di Feira, disponibile su EUR-Lex

¹⁵⁴ Edscuola, *Il piano d'azione per l'e-government*, Roma, Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, 23 giugno 2000. Disponibile su: www.edscuola.it, p. 2

¹⁵⁵ Ibidem

¹⁵⁶ D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, G.U. Serie Generale, n. 73, 30 marzo 2005.

Amministrazioni (RUPA). Il SPC non è concepito come una semplice rete tecnologica a supporto della Pubblica Amministrazione, ma come un'infrastruttura abilitante, indispensabile per favorire piena diffusione dell'e-government a livello nazionale e per sostenere una trasformazione profonda dell'amministrazione¹⁵⁷. Esso è definito come *l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informatico dei dati della Pubblica Amministrazione*¹⁵⁸. Ancora più determinante, per la costruzione dell'attuale ecosistema digitale pubblico, è la seconda riforma, contenuta nel D.lgs. 82/2005¹⁵⁹, che istituisce il *Codice dell'Amministrazione Digitale* (CAD), entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il CAD segna una svolta di portata sistemica, poiché mira fornire un assetto unitario, organico e coerente all'insieme dei diritti digitali di cittadini e imprese, agli istituti giuridici connessi all'uso delle tecnologie informatiche e ai doveri delle pubbliche amministrazioni nella gestione digitale dei procedimenti. Oltre a definire principi e regole operative, esso svolge una funzione essenziale di riordino e consolidamento della normativa previgente in materia informatica pubblica, documento informatico, firme elettroniche, accesso telematico e trasmissione digitale dei dati. In tal senso, rappresenta una sorta di testo unico della digitalizzazione amministrativa; la dottrina tende a qualificare il CAD come una sorta di "costituzione" dell'amministrazione digitale¹⁶⁰, poiché rende obbligatoria l'innovazione digitale delle PA ovvero la digitalizzazione dei procedimenti, dei servizi, dei dati e dei documenti. Nella sua Parte I, il CAD assume la natura di *Carta della cittadinanza digitale*, poiché enuncia i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese in tema di amministrazione digitale¹⁶¹. In particolare, tra le disposizioni di maggiore rilievo ai fini della presente analisi, si segnalano:

- *Art. 2, comma 1* → Il dovere per le PA di assicurare l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione;
- *Art. 3, comma 1* → Il diritto di cittadini e imprese a interagire con le amministrazioni mediante le tecnologie dell'informazione, partecipare ai procedimenti, fruire dei dati pubblici e scambiare documenti;

¹⁵⁷ Santucci, G & Minasi (2011), P., *Il Sistema pubblico di connettività (SPC) quale strumento di governance, razionalizzazione e valorizzazione delle basi di dati pubbliche*, ISTAT.

¹⁵⁸ Team per la Trasformazione Digitale (2018), *Agenzia per l'Italia Digitale, Art. 73, Sistema pubblico di connettività (SPC)*, disponibile su: docs.italia.it

¹⁵⁹ D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, Suppl. ord. n. 93.

¹⁶⁰ G. Motta (2014), *"Luci ed ombre dell'e-government: dalla parte del cittadino"*, inedito, p. 40

¹⁶¹ DigitPA (2011), *Il nuovo codice dell'amministrazione digitale. Cosa cambia per i cittadini e le amministrazioni*, Camera di Commercio di Mantova; Guardia Costiera (2021), *Codice dell'amministrazione digitale*, Release version: latest, Italia.

- *Art. 3, c. 1-quinquies* → Il diritto universale all’assegnazione di un’identità digitale per accedere ai servizi online;
- *Art. 3, 1-sexies* → Il diritto, per tutti gli iscritti all’ANPR, a essere identificati tramite identità digitale e a utilizzare un domicilio digitale per le comunicazioni con le PA.

Negli anni successivi, il legislatore avvia i primi interventi di attuazione delle disposizioni contenute nel CAD, in un contesto segnato dalla persistente assenza di una strategia nazionale unitaria in materia di società dell’informazione, dovuta al frazionamento delle competenze tra ministeri e alla crescente instabilità politica. Per colmare tale carenza di regia centrale, il Governo elabora nel 2007 il documento “Verso il sistema nazionale di e-government” e, nel 2008, il “Piano E-Government 2012”, con l’obiettivo di superare la fase sperimentale e frammentata dell’innovazione digitale nella PA e di avviare una stagione di implementazione diffusa, sostenibile e basata su standard condivisi, *interoperabilità* e rafforzamento del *back-office* amministrativo¹⁶². In questo scenario, gli interventi normativi si concentrano su misure settoriali volte ad accelerare la *dematerializzazione* e a promuovere l’uso degli strumenti digitali nelle comunicazioni pubbliche. Con la legge n. 133 del 6 agosto 2008¹⁶³ si introduce l’obbligo per le amministrazioni di ridurre del 50% le spese di stampa di relazioni e pubblicazioni, incentivando la transizione ai documenti digitali. Con la legge n. 2/2009¹⁶⁴ diviene obbligatoria la dotazione di un indirizzo di *Posta Elettronica Certificata* (PEC) per società, professionisti e amministrazioni, con l’obiettivo di rendere più rapide e sicure le comunicazioni tra PA, cittadini e imprese. Un passaggio significativo è rappresentato dall’istituzione dell’Agenda Digitale per l’Europa (2010), una delle principali “iniziative faro” della Strategia Europa 2020¹⁶⁵. Sotto la spinta della società civile e di molteplici stakeholder, il Governo italiano elabora, due anni più tardi, l’Agenda Digitale Italiana (ADI), definita attraverso il coordinamento di cinque ministeri e organizzata lungo sei assi strategici dell’Agenda Digitale Europea¹⁶⁶:

1. *Infrastrutture e sicurezza;*
2. *E-Commerce;*

¹⁶² L. De Pietro & M.A Sanna Artizzu (2017), *Il percorso dell’Agenda Digitale Italiana*, Formez PA, pp. 4-5

¹⁶³ Legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, Suppl. ord. n. 196.

¹⁶⁴ Legge 28 gennaio 2009, n. 2, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. ord. n. 14.

¹⁶⁵ A. Mallozzi (2023), *EGovernment in Italia: quadro normativo e tecniche di valutazione degli interventi*, Agenda Digitale, disponibile su: agendadigitale.eu

¹⁶⁶ L. De Pietro & M.A Sanna Artizzu (2017), *Il percorso dell’Agenda Digitale Italiana*, Formez PA, p. 5

3. *E-Government e Open Data;*
4. *Informatizzazione digitale e competenze digitali;*
5. *Ricerca e innovazione;*
6. *Smart communities.*

L'adozione dell'ADI e la sua traduzione normativa nel D.L. n. 179/2012, convertito nella legge il 17 dicembre 2012¹⁶⁷ (cosiddetta *Crescita 2.0*), segnalano in modo inequivocabile l'ingresso dell'e-government tra le politiche pubbliche centrali per la modernizzazione del paese. La prima parte del provvedimento del 2012 è infatti interamente dedicata all'attuazione dell'ADI, attestando il consolidamento normativo e l'elevata rilevanza strategica attribuita, da quel momento in avanti, alle infrastrutture digitali, ai servizi online e alla piena trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione¹⁶⁸. Tale intervento legislativo inaugura una terza e ultima fase della normazione in materia di e-government, che prende avvio nel 2016 con l'emanazione del Regolamento europeo *electronic IDentification, Authentication and Signature* (eIDAS). Pienamente operativo dal luglio 2016, eIDAS costituisce un passaggio fondamentale verso l'integrazione digitale europea, poiché *fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche e incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione Europea*¹⁶⁹. In linea con tali direttive europee, il CAD viene nuovamente aggiornato con il D.lgs. 26 agosto 2016, che introduce il principio del *digital first*, riformula numerose disposizioni in materia di documenti informatici e firme elettroniche e, soprattutto, ridefinisce in modo significativo il ruolo dell'*Agenzia per l'Italia Digitale* (AgID), istituita nel 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 134/2012). A seguito di questa riforma, AgID assume in modo sempre più evidente la funzione di garante e presidio istituzionale della transizione digitale italiana, diventando l'ente responsabile non solo dell'attuazione delle politiche nazionali, ma anche del raccordo operativo con le strategie e gli standard elaborati in sede europea. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura strategica, regolatoria e di vigilanza, tra cui¹⁷⁰:

- L'emanazione di regole tecniche, standard e linee guida in materia di Agenda Digitale, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sicurezza informatica,

¹⁶⁷ L. 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, Suppl. ord. n. 208.

¹⁶⁸ L. De Pietro & M.A Sanna Artizzu (2017), *Il percorso dell'Agenda Digitale Italiana*, Formez PA, p. 5

¹⁶⁹ Agenzia per l'Italia Digitale, *Il Regolamento UE n° 910/2014, eIDAS*, disponibile su: www.agid.gov.it

¹⁷⁰ A. Mallozzi (2023), *EGovernment in Italia: quadro normativo e tecniche di valutazione degli interventi*, Agenda Digitale, disponibile su: agendadigitale.eu

interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici pubblici e quelli dell'UE;

- La vigilanza sull'operato dei prestatori di servizi fiduciari, dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC), dei conservatori accreditati e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- La predisposizione e il monitoraggio del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che definisce obiettivi, linee di indirizzo e principali interventi di sviluppo dei sistemi informativi pubblici.

AgID diviene così il vero e proprio “architrave” della governance digitale italiana, garante della coerenza tecnica e normativa dell'intero sistema e responsabile di assicurare continuità, coordinamento e controllo nell'implementazione dell'e-government, dalla sua fase di avvio fino alle più recenti evoluzioni. In coerenza con le nuove linee guida adottate da AgID negli anni successivi, ulteriori e significativi interventi di riforma del CAD sono stati introdotti in materia di semplificazione. Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), modifica numerosi articoli del Codice con l'obiettivo di accelerare la transizione digitale della Pubblica Amministrazione, introducendo importanti novità in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso telematico ai servizi pubblici. Un'ulteriore e rilevante innovazione è contenuta nel Decreto Semplificazioni “bis” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella Legge n.108), il quale, all'art. 41, ha modificato il CAD inserendo il nuovo art. 18-bis dedicato alle *Violazione degli obblighi di transizione digitale*. Tale disposizione conferisce all'AgID un poter significativamente ampliato di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, non soltanto sul rispetto delle norme contenute nel CAD, ma anche di *ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione* ¹⁷¹. Inoltre, il decreto rafforza in modo significativo anche la disciplina sanzionatoria applicabile alle amministrazioni che non adempiono agli obblighi connessi alla trasformazione digitale, contribuendo a rendere più effettivi e cogenti i principi e gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana ed europea.

2.2.3 eGovernment Benchmark: la metrica europea della digitalizzazione pubblica

All'interno di questo quadro istituzionale, si colloca il *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026*¹⁷², lo strumento programmatico con cui AgID orienta e coordina la trasformazione digitale del Paese. Il Piano si inserisce nel più ampio contesto

¹⁷¹ Ibidem

¹⁷² AgID (2024), “Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, disponibile su: <https://www.agid.gov.it>.

strategico delineato dal programma europeo “Digital Decade 2030”, istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481, che definisce i target comuni per gli Stati membri lungo quattro assi: competenze digitali, servizi pubblici digitali, digitalizzazione delle imprese e infrastrutture digitali sicure e sostenibili¹⁷³; target monitorati da appositi *Key Performance Indicators* (KPIs). In questo senso, il Piano Triennale mira a tradurre gli indirizzi europei in linee d’azione nazionali, assumendo come riferimento un insieme di principi guida che orientano l’azione pubblica digitale: *digital & mobile first, cloud first, API-first, digital identity only, centralità dell’utente, open data by design e by default, data protection by design and by default, once only* (in prospettiva anche transfrontaliera), oltre ai principi di *openness, sostenibilità digitale e sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione*¹⁷⁴. Il piano si articola in tre parti principali¹⁷⁵:

- Parte I – *Componenti strategiche per la trasformazione digitale*: individua le leve del cambiamento necessarie (organizzazione, processi, regole, dati, tecnologie) e propone un approccio sistematico all’innovazione amministrativa;
- Parte II – *Componenti tecnologiche*: definisce gli standard e gli obiettivi relativi a servizi, piattaforme, dati e intelligenza artificiale, infrastrutture e sicurezza, attribuendo all’interoperabilità un ruolo trasversale e abilitante;
- Parte III – *Strumenti*: offre alle amministrazioni una sezione verticale dedicata ad una serie di strumenti: modelli operativi, repertori di buone pratiche, check-list progettuali...

All’interno di questa ultima parte, tra i ventidue strumenti previsti, un ruolo strategico è svolto dallo *Strumento 3 – Servizi prioritari secondo l’e-Government Benchmark*, il quale collega direttamente la programmazione nazionale alle metodologie di valutazione adottate a livello europeo¹⁷⁶. *L’e-Government Benchmark* rappresenta infatti il principale strumento di monitoraggio dell’Unione Europea volto a verificare il grado di avanzamento digitale dei servizi pubblici, misurare il livello di maturità tecnologica dei singoli Paesi membri e individuare modelli di eccellenza e *best practice* condivisibili. In questa prospettiva, il Benchmark offre un quadro comparativo e oggettivo per analizzare la maturità dell’e-government italiano nel contesto europeo, ponendo le basi per una valutazione sistematica delle

¹⁷³ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 323, 19 dicembre 2022

¹⁷⁴ AgID (2024), “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, disponibile su: <https://www.agid.gov.it>.

¹⁷⁵ Ibidem

¹⁷⁶ Ibidem

performance nazionali e per l'individuazione delle aree in cui risulta necessario accelerare l'attuazione delle politiche digitali. Ai fini della costruzione dell'eGovernment Benchmark, la rilevazione empirica viene condotta attraverso l'impiego dei cosiddetti "mystery shoppers", cittadini europei appositamente formati che, sulla base di criteri predefiniti, simulano l'esperienza di utenti reali¹⁷⁷. Essi valutano qualità, accessibilità, efficienza, completezza e usabilità dei servizi digitali erogati nei diversi Paesi, garantendo così una misurazione omogenea e comparabile del livello di maturità dell'e-government a livello europeo. Nell'edizione 2025, i mystery shoppers hanno visitato e valutato 14.104 siti web, di cui¹⁷⁸:

- 7.243 siti e 660 portali riferiti ai propri governi nazionali;
- 3.805 siti web transfrontalieri e 653 portali appartenenti ad altri Stati europei;
- 1.743 siti mobile o applicazioni mobile.

Accanto a tale rilevazione qualitativa, l'edizione 2025 introduce in modo più strutturato anche l'utilizzo di strumenti automatizzati (*automated tools*) per analizzare in tempi rapidi e con costi contenuti un campione molto ampio di siti web. Questi strumenti permettono di integrare le osservazioni dei mystery shoppers con una misurazione tecnica più ampia e sistematica, offrendo un quadro metodologico più robusto e multilivello¹⁷⁹. Sulla base delle evidenze raccolte tramite queste metodologie, la Commissione Europea elabora annualmente una valutazione comparativa dei servizi digitali forniti a livello nazionale e locale. A seguito dell'aggiornamento metodologico introdotto nel *Method Paper 2025*, volto a garantire una maggiore coerenza con i target del Decennio Digitale, la struttura valutativa si articola ora attorno a tre dimensioni chiave che rispondono rispettivamente alle seguenti domande guida¹⁸⁰:

- *Online Service Delivery*: In che misura i servizi sono effettivamente disponibili online? Sono fruibili anche tramite dispositivi mobili? Le amministrazioni sono trasparenti rispetto alle modalità con cui i servizi vengono erogati?
- *Interoperability Signifiers*: Sono disponibili meccanismi di autenticazione, anche per utenti transfrontalieri? Le amministrazioni chiariscono come i dati personali degli utenti vengono trattati? E in che misura l'output dei servizi è nativamente digitale?
- *User-Friendly Portals*: Quali strumenti di supporto e feedback sono disponibili per gli utenti? Le amministrazioni rendono trasparente il processo di policy making e la

¹⁷⁷ Commissione europea (2025), "eGovernment Benchmark. Method Paper 2025", Bruxelles, p. 5

¹⁷⁸ Commissione europea (2025), "eGovernment Benchmark 2025. Insight report", Bruxelles, p. 10

¹⁷⁹ Ibidem

¹⁸⁰ Ibidem

progettazione dei servizi digitali? I servizi sono accessibili, sicuri, privi di barriere tecniche e facilmente reperibili online?

Ciascuna dimensione è poi operazionalizzata attraverso un insieme di indicatori che, nel loro complesso, compongono il punteggio di performance attribuito a ogni Stato membro. Il framework concettuale di riferimento, riportato in Figura 3, sintetizza tali dimensioni e i rispettivi indicatori¹⁸¹.

Figura 3: E-Government Benchmark Framework; Fonte: European Commission, 2025

È importante sottolineare, che i *Key Performance Indicators* (KPIs) previsti dal Decennio Digitale 2030 trovano piena integrazione nell’e-Government Benchmark, che ne costituisce la base metodologica di misurazione. I due KPIs utilizzati per monitorare la digitalizzazione dei servizi pubblici – 1. *La disponibilità online dei servizi essenziali per i cittadini*; 2. *La disponibilità online dei servizi per le imprese* – sono infatti calcolati direttamente attraverso gli indicatori aggregati dell’eGovernment Benchmark relativi alla “online availability” e alla “cross-border online availability” dei diversi *life events*¹⁸². Questi ultimi costituiscono nove momenti significativi della vita di cittadini e imprese che costituiscono naturali occasioni di interazione con il settore pubblico¹⁸³. I *life events* coprono ambiti eterogenei: alcuni riguardano in modo specifico l’operatività degli enti locali (ad esempio, *Moving*), altri attengono ai servizi digitali alle imprese (*Business Start-Up*, *Regular Business Operations*), mentre ulteriori momenti si riferiscono a servizi ad alto impatto nella vita dei cittadini, quali *Transport* o

¹⁸¹ Commissione europea (2025), “eGovernment Benchmark. Method Paper 2025”, Bruxelles, p. 10-11

¹⁸² Ivi, p. 6

¹⁸³ Ivi, p. 11

*Studying*¹⁸⁴. Sulla base delle 51 domande che compongono il questionario valutativo, a ciascun Paese membro dell'Unione Europea viene poi attribuito un punteggio composto, espresso su una scala da 0 a 100, che misura il livello complessivo di maturità dell'e-government¹⁸⁵. Punteggi elevati indicano livelli più avanzati di digitalizzazione dei servizi pubblici, mentre valori più bassi evidenziano la presenza di margini di miglioramento.

2.2.3.1 L'eGovernment Benchmark 2024

Figura 4: Country overall performance, biennial average 2022/2023

A questo punto diventa dunque centrale chiedersi: come si colloca l'Italia all'interno di questo quadro di misurazione? Per comprendere l'attuale livello di maturità digitale del Paese, è necessario richiamare la fotografia fornita dall'edizione 2024 del Benchmark (Figura 4), che costituisce il punto di partenza del più recente ciclo di valutazione. È opportuno precisare preliminarmente che l'edizione 2024 si inserisce nell'ultima fase del framework metodologico 2020-2024, strutturato su quattro dimensioni – *User Centricity*, *Transparency*, *Key Enablers* e *Cross-Border Services* – presenti dal primo framework storico del benchmark (2012-2014) e confermate, pur con successivi aggiornamenti, fino al 2024¹⁸⁶. Un impianto differente rispetto

¹⁸⁴ Ivi, p. 17

¹⁸⁵ Commissione europea (2025), “*eGovernment Benchmark 2025. Insight report*”, Bruxelles, p. 4

¹⁸⁶ Commissione europea (2024), “*eGovernment Benchmark 2024 – Method Paper (2019–2024)*”, Bruxelles, p. 7

a quello recentemente introdotto nel 2025, non solo per la natura delle dimensioni considerate, ma anche per il meccanismo di misurazione: fino al 2024, infatti, il Benchmark prevedeva un ciclo biennale di valutazione dei life events. In questo schema, ogni anno veniva valutato solo un sottoinsieme dei life events (quattro nel primo anno, cinque nel secondo), e gli stessi sottoinsiemi venivano ripetuti ogni due anni¹⁸⁷. Tale impostazione, allora, rispondeva all'esigenza degli Stati membri di evitare un approccio "big bang", distribuendo nel tempo carichi di lavoro e consentendo alle amministrazioni di implementare con maggior realismo le migliorie prima della successiva misurazione. Nel 2024, l'indicatore composito dell'eGovernment Benchmark registrava una media europea complessiva pari a 76 punti¹⁸⁸. Nel perimetro dell'UE27, le performance migliori erano conseguite da Malta (97 punti) ed Estonia (92 punti), seguite da Lussemburgo e Islanda (entrambi 90 punti), delineando un gruppo di Paesi particolarmente avanzati nella digitalizzazione dei servizi pubblici¹⁸⁹. Rispetto a tale scenario, l'Italia totalizzava nel 2024 un punteggio pari a 62 punti, inferiore di ben 14 punti rispetto al valore medio UE¹⁹⁰. L'analisi delle singole dimensioni del Benchmark 2024 conferma tale divario (Figura 5).

Figura 5: Key Dimensions & Score per Indicator; Fonte: eGovernment Benchmark Factsheets 2024

¹⁸⁷ Ivi, p. 11

¹⁸⁸ Commissione europea (2024), "eGovernment Benchmark 2024 – Insight Report", Bruxelles, p. 16

¹⁸⁹ Ibidem

¹⁹⁰ Ibidem

Sul versante della *User Centricity*, l'Italia otteneva un risultato relativamente positivo (93 punti), sostanzialmente in linea con la media UE (93), grazie soprattutto alle elevate performance in termini di *user support* (100 punti) e di *mobile friendliness* (92 punti)¹⁹¹. Tuttavia, tale risultato veniva compensato negativamente dalla dimensione della *Transparency*, nella quale il punteggio italiano (49 punti) risultava nettamente inferiore alla media europea (67 punti). Soprattutto, emergeva un forte limite nell'indicatore della *service delivery transparency* e in quello della *service design transparency*, entrambe ferme a 36 punti, segnalando una persistente scarsa chiarezza dei processi amministrativi e una limitata comunicazione verso l'utenza¹⁹². Anche la dimensione dei *Key Enablers* evidenziava un divario marcato dalla media UE: l'Italia si fermava a 62 punti, contro i 78 europei. Tutti gli indicatori del dominio risultavano sotto la media, in particolare *Pre-filled forms*¹⁹³ (48 punti contro 70 UE), *eDocuments*¹⁹⁴ (66 punti contro 78 UE) e *eID*¹⁹⁵ (58 punti contro 71 UE). Nel complesso, questi valori indicano una maturità ancora incompleta delle tecnologie abilitanti italiane, imprescindibili per una digitalizzazione piena ed efficace dei processi amministrativi. Le criticità maggiori si riscontravano nella dimensione dei *Cross-Border Services* (Servizi transfrontalieri), dove l'Italia si attestava un punteggio pari a 42 punti, rispetto ai 66 dell'UE: un divario imputabile soprattutto alla scarsa disponibilità e interoperabilità dei servizi online per utenti europei non residenti, come mostrato dagli indicatori su *online availability*¹⁹⁶ (49 punti), *eDocuments*¹⁹⁷ (26 punti) e, in misura ancora più marcata, *eID*¹⁹⁸ (6 punti)¹⁹⁹.

¹⁹¹ Commissione europea (2024), “*eGovernment Benchmark 2024 – Factsheets*”, Bruxelles, p. 34

¹⁹² Ibidem

¹⁹³ Indica se, durante la compilazione di una domanda/modulo, i dati personali sono precompilati

¹⁹⁴ Indica se gli utenti possono caricare/inviare oppure scaricare i documenti richiesti per il servizio

¹⁹⁵ Indica se gli utenti possono identificarsi per accedere ai servizi utilizzando la propria identità digitale nazionale (eID)

¹⁹⁶ Indica se un servizio è disponibile online per gli utenti transfrontalieri. La scala va da offline (0%), a solo informazioni online (50%), fino a completamente online (100%)

¹⁹⁷ Indica se gli eDocuments possono essere trasmessi dal Paese A al Paese B

¹⁹⁸ Indica se un eID nazionale del Paese A può essere utilizzata nel Paese B

¹⁹⁹ Ibidem

Figura 6: Digital Performance per Life Event; Fonte: eGovernment Benchmark Factsheets 2024

Un'ulteriore conferma del quadro di ritardo emergeva anche dalle analisi dei *life events* (Figura 6) nei quali l'Italia mostrava performance inferiori alla media UE in ambiti chiave come *Transport* (53 punti), *Justice* (53), *Health* (56) e *Moving* (64), tutti inferiori ai corrispondenti valori medi UE. Solo alcuni ambiti, come *Business Start-Up* (75 punti), presentavano performance competitive, pur rimanendo inferiori ai Paesi leader²⁰⁰. Complessivamente, l'edizione 2024 consegna l'immagine di un'Italia caratterizzata da una buona attenzione all'utente, ma gravata da ritardi strutturali, soprattutto in termini di trasparenza, tecnologie abilitanti e servizi transfrontalieri. Tuttavia, questa fotografia è il prodotto di una lente metodologica ormai superata: l'ultimo scatto di un ciclo valutativo che non riflette pienamente le priorità più recenti del Decennio Digitale. Con l'edizione 2025, il Benchmark adotta una lente completamente rinnovata, fondata sulle tre dimensioni del Digital Decade e focalizzata su una misurazione più mirata agli obiettivi europei. Cambia il quadro interpretativo, e con essa cambia il modo di leggere la maturità digitale dei Paesi. A questo punto, la domanda che orienta il seguente paragrafo è inevitabile: alla luce del nuovo quadro metodologico, il 2025 segna un avanzamento per l'Italia, o le criticità pregresse rimangono sotto una lente diversa?

²⁰⁰ Ivi, p. 35

2.2.3.2 L'eGovernment Benchmark 2025

Il nuovo ciclo di valutazione restituisce complessivamente un'immagine lievemente più positiva della performance italiana: l'overall score del 2025 è pari a 69,4, in leggero aumento rispetto al punteggio del 2024, ma ancora al di sotto della media europea. È tuttavia importante interpretare questo risultato soprattutto alla luce dei *Key Performance Indicators* (KPIs) del *Digital Decade 2030* (Figura 7). In particolare, si registra un miglioramento nei *servizi digitali destinati alle imprese*, calcolato come media tra *Online Availability* (98,8) e *Cross-border Online Availability* (63,1), assegna all'Italia 80,9 punti, un valore in crescita ma ancora inferiore alla media europea (86 punti)²⁰¹. Il dato più critico resta la componente transfrontaliera, per i quali il punteggio italiano si attesta a 63 punti, confermando un divario ancora più ampio rispetto agli altri Stati membri (media 73,8)²⁰². Sul versante dei *servizi rivolti ai cittadini*, invece, la situazione è più favorevole: l'Italia totalizza 83,6 punti, leggermente al di sopra della media UE (82,3 punti) e in significativo miglioramento rispetto al 2024²⁰³. Anche in questo caso, il KPI è ottenuto come media tra *Online Availability* (94,4) e *Cross-border Online Availability* (72,7), entrambi valori superiori alle rispettive medie europee (93,4 e 71,3)²⁰⁴.

²⁰¹ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union, 2025; Commissione europea, “eGovernment Benchmark 2025. Factsheets. Building online, user-friendly, and interoperable services”, Bruxelles, p. 34

²⁰² Ibidem

²⁰³ Ibidem

²⁰⁴ Ibidem

Figura 7: KPIs 2025

A differenza delle edizioni precedenti, l'eGovernment Benchmark 2025, pur introducendo un nuovo impianto valutativo basato sulle tre dimensioni del Digital Decade, non azzerava il patrimonio informativo del paragrafo precedente. Una parte degli indicatori che in passato costituivano il cuore della misurazione del vecchio framework, viene infatti conservata e riutilizzata. Questi indicatori non scompaiono: vengono piuttosto riclassificati come *auxiliary indicators*, cioè indicatori di supporto che consentono di interpretare in modo più accurato e granulare l'andamento dei due KPIs del Digital Decade²⁰⁵. Rientrano in questa categoria quattro indicatori: *Pre-filled Forms*, *Transparency of Service Delivery*, *Design and Personal Data*, *User Support* e *Mobile Friendliness* che nel framework precedente essi erano inclusi all'interno delle dimensioni *Transparency*, *User Centricity* e *Key Enablers*. Nel dettaglio, l'indicatore *Pre-filled Forms* attribuisce all'Italia un punteggio pari a 55,7 punti, un valore ancora inferiore alla media UE (71 punti): si tratta di uno degli scostamenti più elevati tra gli *auxiliary indicators*²⁰⁶. Un divario analogo emerge nell'indicatore relativo alla *Transparency of service delivery, service design and personal data*, in cui l'Italia totalizza 52,8 punti, risultante dai punteggi *Transparency of Service Delivery* (31,6), *Transparency of Personal Data* (79,6) e *Transparency of Service Design* (47,2), rispetto a una media europea pari a 69,5²⁰⁷. Gli indicatori maggiormente orientati all'esperienza d'uso mostrano invece un divario relativamente più contenuto. In particolare, l'Italia registra 77,8 punti nel *User Support*

²⁰⁵ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark. Method Paper 2025*, Bruxelles, pp.6-7

²⁰⁶ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union.

²⁰⁷ Ibidem

(derivanti dalla combinazione dei punteggi *User Support* =100 e *Cross-border User Support* =55,6), a fronte di una media UE pari a 88,8. Lo scostamento risulta meno pronunciato rispetto agli indicatori precedenti, pur mettendo in luce criticità ancora significative, soprattutto nella componente transfrontaliera²⁰⁸. L'indicatore *Mobile Friendliness* registra infine 81,5 punti, contro i 96 della media europea; un divario ancora significativo, ma anche in questo caso ridotto rispetto agli indicatori legati alla precompilazione e trasparenza²⁰⁹.

Figura 8: Auxiliary Indicators 2025

Sul fronte dei *life events*, l'edizione 2025 restituisce un quadro di miglioramento complessivo della maturità dei servizi digitali nei principali snodi di interazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Con riferimento ai *life events* rivolti ai cittadini, ciascuno dei quali aggrega gli score derivanti delle tre nuove dimensioni metodologiche del Benchmark (*Online Service Delivery*, *Interoperability Signifiers* e *User Friendly Portal*), emerge un avanzamento rispetto alla fotografia del 2024, pur con intensità variabile tra i diversi ambiti²¹⁰. Tra gli eventi più rilevanti spicca *Moving*, il *life event* relativo ai servizi connessi al trasferimento di residenza e alle procedure di insediamento in una nuova abitazione o in un altro Paese. Nel 2025 l'Italia raggiunge uno score pari a 90,9 punti, a fronte di una media europea pari a 79,6 punti²¹¹. Il divario, oltre undici punti a favore dell'Italia, rappresenta uno dei risultati più significativi dell'intero Benchmark. L'Italia si colloca infatti al quinto posto nella distribuzione europea, subito dopo Finlandia (92,2 punti), Lussemburgo (92,9), Lettonia (93,3) e Malta (97,5)²¹². Dal punto di vista dimensionale, la performance italiana è trainata da risultati molto elevati in tutte e tre le dimensioni: *Online Service Delivery* (94,1 punti), *Interoperability Signifiers* (89,6) e

²⁰⁸ Ibidem

²⁰⁹ Ibidem

²¹⁰ Ibidem

²¹¹ Ibidem

²¹² Ibidem

infine *l'User friendly Portal* (87,2)²¹³. Rispetto al 2024 (64 punti, secondo il precedente framework), emerge un miglioramento marcato che testimonia un consolidamento della capacità amministrativa di offrire servizi digitali più integrati e pienamente operativi²¹⁴. Un progresso rilevante emerge anche nel life event *Career*, che comprende i servizi digitali all'ambito occupazionale (ricerca di lavoro, gestione delle prestazioni, strumenti per lo sviluppo professionale). L'Italia ottiene 75 punti, collocandosi nella fascia centrale della distribuzione europea e superando di un punto la media UE (74)²¹⁵. Pur non collocandosi tra i Paesi con le performance più elevate, tra cui Paesi Bassi (91,4), Estonia (94,7) e Malta (96,8), lo score italiano risulta comunque significativo alla luce dei 62 punti del 2024, evidenziando un miglioramento strutturale grazie soprattutto ai risultati degli *Online Services* (77,6) e all'*Interoperability Signifiers* (78,0)²¹⁶. Per quanto riguarda il life event *family*, che include servizi di protezione sociale quali nascita, matrimonio, documenti personali e registrazione del decesso, il miglioramento appare meno marcato in chiave comparata ma più rilevante su base nazionale. L'Italia registra 70,4 punti, collocandosi nella fascia medio-alta della distribuzione europea, pur restando distante dai Paesi leader, quali Estonia (95,2 punti), Malta (94,7 punti) e Lussemburgo (84,9 punti)²¹⁷. Anche qui l'incremento rispetto al 2024 (+12 punti) indica progressi significativi, sostenuti soprattutto dalla dimensione *User Friendly Portal* (71,1 punti) e *Online Service Delivery* (71,4 punti)²¹⁸. Tuttavia, lo scenario complessivo che emerge dal Benchmark non è uniformemente positivo. Alcuni *life events* presentano infatti segnali persistenti di arretratezza rispetto alla media europea, che interrogano la traiettoria di miglioramento osservata nei casi precedentemente analizzati. Il caso più evidente è quello del life event *Justice*, che riguarda i servizi legati alle procedure giudiziarie di piccola entità (predisposizione del ricorso, deposito, monitoraggio)²¹⁹. Con uno score pari a 49 punti, l'Italia si colloca tra le ultime posizioni in Europa, superando soltanto Germania (47,1), Croazia (42,2) e Polonia (46,4)²²⁰. La criticità è fortemente influenzata dalle performance estremamente basse nella dimensione *Interoperability Signifiers* (18,1) uno dei valori più bassi dell'intero quadro europeo. Tale risultato evidenzia difficoltà marcate nelle capacità di garantire integrazione,

²¹³ Ibidem

²¹⁴ Commissione europea (2024), *eGovernment Benchmark 2024 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union.

²¹⁵ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union.

²¹⁶ Ibidem

²¹⁷ Ibidem

²¹⁸ Ibidem

²¹⁹ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark. Method Paper 2025*, Bruxelles.

²²⁰ Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025 – Final Results* (dataset in formato Excel), scheda "Scores 2025", Publications Office of the European Union.

scambio dati e coerenza dei processi digitali nel contesto giudiziario²²¹. È inoltre rilevante osservare che la media UE27 per questo ambito risulta la più bassa rispetto agli altri life events (68,1 punti), segnalando difficoltà strutturali condivise da numerosi Stati membri nella digitalizzazione dei servizi giudiziari²²². Un'ulteriore area di criticità emerge nel life event *Transport*, che include servizi legati alla mobilità (acquisto di un veicolo, pagamento di tasse e certificati, permessi, trasporto pubblico)²²³. Nel 2025 l'Italia totalizza 60,4 punti, con un divario di oltre tredici punti rispetto alla media UE27 (73,4 punti), collocandosi nella fascia bassa della distribuzione europea: quart'ultima, davanti solo a Slovacchia (58,1), Cipro (50,2) e Romania (48,1)²²⁴; la performance italiana risulta penalizzata in modo significativo dai valori molto bassi registrati nella dimensione *User Friendly Portal* (39,0)²²⁵. Un quadro di difficoltà, seppur meno accentuato, emerge anche negli ultimi due life events considerati, *Health* e *Studying*, che pur non presentando criticità estreme come *Justice* e *Transport*, si collocano comunque sotto la media europea e mostrano elementi di arretratezza strutturale. Nel life event *Health*, che comprende i servizi quali la ricerca di un fornitore sanitario, le e-consultations e all'accesso ai propri documenti clinici, l'Italia ottiene 63,3 punti, rispetto ai 69,9 della media UE27²²⁶. Il divario non è particolarmente ampio, ma la performance italiana risulta frenata da due fattori principali: la bassa *Online Service Delivery* (57,9), dovuta soprattutto al punteggio critico del sotto indicatore *Cross-border Online Availability* (14,0), che indica un'offerta digitale in ambito sanitario ancora poco completa, disomogenea e scarsamente fruibile degli utenti transfrontalieri²²⁷. Anche la dimensione *User Friendly Portal* (53,8) mostra fragilità, in particolare nelle componenti di *Transparency* (25,0) e *Cross-border User support* (33,3). Il quadro europeo mostra una forte eterogeneità: alcuni paesi presentano livelli elevatissimi di maturità nella sanità digitale, come Malta (97,3) e Lussemburgo (91,6) o Estonia (87,9), mentre altri risultano molto indietro, come Irlanda (45,6) o Francia (50,7)²²⁸. L'Italia si colloca in una fascia intermedia ma ancora distante dai Paesi leader, segnalando un percorso di maturazione incompleto. Infine, il life event *Studying*, che riguarda i servizi digitali per orientamento, iscrizione e gestione del percorso formativo, evidenzia un livello di maturità inferiore agli standard europei. L'Italia registra 66,5 punti, contro i 73,2 punti della media UE27,

²²¹ Ibidem

²²² Ibidem

²²³ Commissione europea (2025), "eGovernment Benchmark. Method Paper 2025", Bruxelles.

²²⁴ Commissione europea (2025), eGovernment Benchmark 2025 – Final Results (dataset in formato Excel), scheda "Scores 2025", Publications Office of the European Union.

²²⁵ Ibidem

²²⁶ Ibidem

²²⁷ Ibidem

²²⁸ Ibidem

collocandosi nella fascia medio-bassa della distribuzione²²⁹. Pur non trattandosi di uno scarto drammatico, l'analisi dimensionale rivela alcune fragilità che frenano la performance complessiva. La criticità principale risiede nella dimensione *Interoperability Signifiers* (53,5), uno dei valori più bassi tra i life events italiani, con sotto-indicatori particolarmente deboli: *Safe Authentication* (50,0), *Cross-border eID* (30,0) e *Pre-filled Forms* (35,0)²³⁰. Tali elementi limitano la piena integrazione dei servizi educativi e la loro fruibilità transfrontaliera. In controtendenza, emergono alcuni aspetti positivi, come la solida *Online Service Delivery* (76,5), trainato da punteggi elevati in *Online Availability* (90) e *Digital Public Services* (85), e un buon livello della dimensione *User Friendly Portal* (72,2), sostenuta dagli ottimi risultati in *User Support* (100)²³¹. Nonostante ciò, il confronto europeo evidenzia una distanza marcata rispetto ai Paesi leader del settore educativo digitale, quali Finlandia (94,9 punti), Malta (90,9), Estonia (89,5) e Paesi Bassi (90,3)²³².

Figura 9: Life events 2025 (Citizens)

Nel complesso, le evidenze dall'eGovernment Benchmark 2025 delineano un Paese in progressivo avanzamento, impegnato in un lento ma continuo consolidamento della propria capacità digitale pubblica. Rispetto al quadro delineato nel 2024, l'Italia registra miglioramenti evidenti, soprattutto in alcuni life events ad alta rilevanza amministrativa. Ne emerge un segnale

²²⁹ Ibidem

²³⁰ Ibidem

²³¹ Ibidem

²³² Ibidem

coerente: gli interventi normativi, infrastrutturali e organizzativi degli ultimi anni hanno iniziato a tradursi in risultati misurabili, sia in termini di disponibilità sia di qualità dell'offerta digitale. Al tempo stesso, questo percorso di maturazione digitale resta caratterizzato da progressi selettivi e non ancora pienamente omogenei. Persistono criticità strutturali, in particolare sul versante dell'interoperabilità dei sistemi, della semplificazione sostanziale delle interazioni amministrative e della dimensione transfrontaliera dei servizi, che continuano a rappresentare fattori di freno rispetto agli standard raggiunti dai Paesi leader. A ciò si aggiunge un nodo cruciale: la capacità del sistema pubblico di garantire un utilizzo effettivo e uniforme dei servizi digitali, evitando che l'innovazione si traduca in un'offerta diseguale sul piano territoriale o sociale e che i benefici della digitalizzazione si concentrino su specifiche tipologie di utenti. In sintesi, l'eGovernment Benchmark 2025 indica l'esistenza di una base strutturale solida su cui innestare ulteriori progressi, ma richiama al tempo stesso l'urgenza di interventi mirati volti a rafforzare la coerenza complessiva del sistema e a rendere la trasformazione digitale non soltanto tecnicamente avanzata, ma anche sostenibile, inclusiva e capace di coinvolgere in modo equilibrato l'intero corpo sociale e istituzionale del Paese.

2.3 Digitalizzazione emergenziale e accelerazione istituzionale

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha segnato una discontinuità decisiva di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, innescando un'accelerazione senza precedenti dell'innovazione tecnologica e organizzativa. Questo passaggio ha rappresentato un capitolo cruciale nell'evoluzione della PA digitale, ridefinendo priorità, strumenti e modalità di erogazione dei servizi. La crisi, esplosa simultaneamente su scala globale, è stata descritta dalla letteratura come una forma di digitalizzazione "forzata", che ha reso improvvisamente inderogabili molte delle tendenze già in atto²³³. La pandemia non si è limitata a incentivare l'adozione contingente di strumenti digitali, ma ha contribuito a ridefinire strutturalmente il ruolo delle tecnologie digitali nei sistemi pubblici, fungendo da *trigger* di trasformazioni destinate a consolidarsi nel medio-lungo periodo. Questa traiettoria può essere interpretata anche alla luce delle più ampie riflessioni sulla cosiddetta *rivoluzione cibernetica*. Secondo il modello proposto da Grinin, Grinin e Korotayev (2022)²³⁴, tale rivoluzione si articola in tre

²³³ F. Orazi & F. Sofritti (2020), *La sfida della digitalizzazione in Italia. Transizione forzata e welfare tecnologico ai tempi del Covid-19*, The Lab's Quarterly, p. 110

²³⁴ L. Grinin, A. Grinin, A. Korotayev (2022), *COVID-19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations*, Technological Forecasting and Social Change, vol. 175, Elsevier, p. 4

fasi: una prima fase, fino alla metà degli anni '90, segnata dall'emergere di tecnologie radicalmente nuove; una seconda fase avviata negli anni '90 e ancora in corso, caratterizzata dalla loro diffusione massima e dall'integrazione nei sistemi economici e istituzionali; e una terza fase, inizialmente prevista dagli studiosi per gli anni 2030-2040, che alcuni autori ritengono possa essere stata anticipata proprio in virtù dell'impulso trasformativo innescato dalla crisi pandemica. In questa prospettiva, il Covid-19 non appare soltanto come una parentesi emergenziale, ma come un catalizzatore in grado di accelerare l'ingresso della PA, e della società nel suo complesso, in una nuova fase di maturità tecnologica.

Figura 10: Pandemic as a trigger of the final phase of the cybernetic revolution; Fonte: Grinin, Grinin and Korotayev

Sul piano operativo, la crisi sanitaria ha determinato nuove esigenze in termini di servizi di governo digitale, accompagnate da un aumento significativo della domanda di quelli già esistenti. Le risposte dei governi hanno incluso misure di tracciamento e contenimento dei contagi, il rafforzamento della comunicazione pubblica e della condivisione dei dati, l'adattamento dei servizi al contesto emergenziale, nonché iniziative di solidarietà sociale²³⁵. A ciò si sono affiancati il riutilizzo e la valorizzazione di risorse e soluzioni già disponibili, il ricorso a pratiche di *crowdsourcing*²³⁶ di idee e soluzioni attraverso bandi aperti, *hackathon*²³⁷ e altri meccanismi collaborativi, oltre a risposte organizzative adattive da parte delle pubbliche

²³⁵ M.R. Ebanò (2021), *Government as a Platform and Its Evolution during the Covid-19 Pandemic*, Ministry of Economy and Finance – Department of the Treasury, Economic Focus, n.2, p. 19

²³⁶ *Crowdsourcing*: Richiesta o raccolta, attraverso la rete telematica, di suggerimenti, idee, opinioni, progetti o prodotti, per i quali possono essere previsti, come incentivi, premi o somme di denaro. (Treccani)

²³⁷ *Hackathon*: Evento della durata di uno o più giorni destinato a informatici e dedicato alla collaborazione intensiva su un progetto comune, specialmente in materia di *software*.

amministrazioni²³⁸. In tale contesto, i sistemi di identità digitale e di notifica, i tracciatori di dati e le applicazioni di *contact tracing* hanno rappresentato elementi centrali delle strategie emergenziali adottate²³⁹. L'eGovernment ha così fornito alle organizzazioni pubbliche i “mattoni fondamentali” necessari per sviluppare soluzioni digitali aperte, scalabili e innovative²⁴⁰. Nel caso italiano, il Decreto-Legge 16 marzo 2020 ha rappresentato la risposta istituzionale più significativa a questa esigenza di rapido adattamento²⁴¹. Il Governo ha introdotto un insieme di misure straordinarie finalizzate a consentire alle amministrazioni pubbliche di attivare tempestivamente servizi digitali per cittadini e imprese e di garantire modalità di lavoro agile per il personale. Come sottolineato dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, tali interventi avrebbero permesso di *accelerare molto la modernizzazione della dotazione tecnologica della Pubblica Amministrazione*, rendendo possibile il rapido approvvigionamento di servizi digitali essenziali per la continuità amministrativa in un contesto di forte pressione emergenziale²⁴². Il decreto ha introdotto, fino al 31 dicembre 2020, una procedura semplificata per l'acquisizione di beni e servizi digitali, con particolare riferimento a soluzioni cloud (Software-as-a-Service, come ad esempio servizi di hosting), applicazioni per il telelavoro e strumenti per l'erogazione digitale dei servizi pubblici. Le amministrazioni sono state autorizzate a ricorrere a procedure negoziate senza bando di gara, previo invito ad almeno quattro operatori economici, garantendo al contempo la coerenza degli acquisti con il *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*²⁴³. L'obiettivo era ridurre drasticamente i tempi delle procedure ordinarie e favorire l'integrazione delle nuove soluzioni con le piattaforme abilitanti nazionali (SPID, pagoPA, ANPR), in linea con le linee strategiche dell'Agenda Digitale²⁴⁴. Tale strategia volta ad accelerare l'utilizzo delle piattaforme abilitanti ha seguito percorsi differenti ma interconnessi: da un lato, le piattaforme e le relative applicazioni sono state utilizzate come strumenti per l'ottenimento di specifici servizi e benefici; dall'altro, le pubbliche amministrazioni sono state progressivamente chiamate a integrare tali piattaforme nei propri sistemi informativi. In questo quadro si colloca l'implementazione dell'*app Immuni*, introdotta

²³⁸ Ivi, p. 20

²³⁹ Ibidem

²⁴⁰ Ibidem

²⁴¹ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 70, 17 marzo 2020.

²⁴² Dipartimento per la trasformazione digitale (2020), *Contro il coronavirus il Governo accelera la digitalizzazione della pubblica amministrazione*, disponibile su innovazione.gov.it

²⁴³ Ibidem

²⁴⁴ Ibidem

il 1° giugno 2020 per il tracciamento digitale dei contagi. A inizio giugno 2021 l'app risultava scaricata da 10,5 milioni di utenti (23% della popolazione), un dato in linea con quello registrato negli altri Paesi dell'Unione europea²⁴⁵. Nel corso del 2021, tuttavia, il numero di download è aumentato significativamente, raggiungendo i 17 milioni nel luglio dello stesso anno e superando tale soglia all'inizio di ottobre, con un incremento di circa 7 milioni di nuove installazioni in tre mesi²⁴⁶. Tale crescita, non è riconducibile alla funzione originaria di contact tracing, bensì all'evoluzione dell'app all'interno del più ampio ecosistema digitale della Certificazione Verde COVID-19. Con l'introduzione del *Green Pass* quale requisito obbligatorio per l'accesso a numerosi contesti sociali e lavorativi (Decreto-Legge n.52 del 22 aprile 2021), l'app *Immuni* è stata dotata di una funzionalità che consentiva la visualizzazione e la conservazione della certificazione verde.²⁴⁷ Questa funzione si inseriva nel funzionamento della Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate (DGC), sistema informativo nazionale interoperabile a livello europeo, deputato all'emissione, alla gestione e alla verifica delle certificazioni alimentato dai flussi informativi provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria e dagli operatori del settore sanitario. La verifica della validità delle certificazioni è stata affidata all'app *VerificaC19*, progettata nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e tutela della privacy²⁴⁸. Successivamente, la certificazione verde è risultata consultabile anche tramite l'app *IO*, la cui fruizione richiede l'autenticazione mediante identità digitale SPID. L'introduzione di tale requisito di accesso ha contribuito a consolidare ulteriormente il ruolo dello SPID quale infrastruttura abilitante centrale dell'ecosistema dei servizi pubblici digitale²⁴⁹. In particolare, a partire dal 28 febbraio 2021, in Italia è entrato in vigore l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare esclusivamente *SPID* e *Carta d'Identità Elettronica* (CIE) per l'identificazione dei cittadini, nonché di rendere i principali servizi pubblici fruibili tramite l'app *IO*, rilasciata nell'aprile 2020 e divenuta progressivamente il canale privilegiato d'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione²⁵⁰. In questo quadro normativo e operativo, numerosi servizi, gestiti o erogati a livello nazionale dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL, sono stati resi accessibili tramite SPID,

²⁴⁵ F. Costantino (2021), *Covid-19 e digitalizzazione. L'esperienza italiana*, ApertaContrada, p. 1

²⁴⁶ Ivi, p. 2

²⁴⁷ Ibidem

²⁴⁸ Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, in G.U. Serie Generale, n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O. n. 208.

²⁴⁹ F. Costantino (2021), *Covid-19 e digitalizzazione. L'esperienza italiana*, ApertaContrada, p. 2

²⁵⁰ Ibidem

rafforzandone il ruolo perno dell'accesso ai servizi pubblici digitali²⁵¹. Parallelamente, la pandemia ha imposto un cambiamento significativo nel modo di concepire il lavoro pubblico, determinando una diffusione senza precedenti del lavoro agile (smart working). In tale contesto, l'art. 87, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha individuato nel lavoro agile la *modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni* per tutta la durata dell'emergenza, limitando la presenza in sede ai soli casi di indifferibilità dell'attività e di impossibilità del suo svolgimento da remoto²⁵². Il lavoro agile si è così configurato, sin dalle prime fasi dell'emergenza, come uno dei principali strumenti idonei a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio, assicurando al contempo la continuità dell'azione amministrativa ed evitando il rischio di un collasso sistemico dei servizi pubblici. A conferma di ciò, nel maggio del 2020 circa l'87% dei dipendenti delle amministrazioni centrali risultava operare in modalità di lavoro agile²⁵³. Tale trasformazione ha indotto le pubbliche amministrazioni ad adottare un insieme articolato di iniziative di supporto al lavoro agile, finalizzate a garantire l'operabilità dei processi interni e l'erogazione dei servizi. In questo quadro, il caso del Comune di Milano risulta emblematico²⁵⁴: l'amministrazione ha fatto ricorso a soluzioni di virtualizzazione degli ambienti di lavoro, quali la tecnologia *Citrix*, che consente l'accesso remoto alle postazioni d'ufficio e ai relativi applicativi, nonché a interventi di digitalizzazione dei processi di back office, tra cui la gestione elettronica della posta in ingresso, il potenziamento dei sistemi di protocollazione e la digitalizzazione dei flussi documentali. Parallelamente, nelle direzioni impiegate nelle attività di front office sono state sperimentate soluzioni volte a ridurre al minimo l'accesso fisico di dipendenti e cittadini agli uffici comunali, mediante l'integrazione di piattaforme digitali per l'erogazione dei servizi e lo sviluppo di strumenti dedicati alla programmazione e gestione degli interventi amministrativi. Da questo scenario emerge, da un lato, il ruolo essenziale della digitalizzazione nel garantire la continuità di funzioni pubbliche imprescindibili anche durante l'emergenza sanitaria; dall'altro, la pandemia ha agito come una lente d'ingrandimento, rendendo evidente, nel bene e nel male, una disuguaglianza che fino ad allora era rimasta in larga parte sullo sfondo: *il digital divide*.

²⁵¹ M.R. Ebano (2021), *Government as a Platform and Its Evolution during the Covid-19 Pandemic*, Ministry of Economy and Finance – Department of the Treasury, Economic Focus, n.2, p. 20

²⁵² G. Dezio (2021), *Gli effetti dell'emergenza sanitaria sul percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione*, De Iustitia, n. 1/2021, p. 9

²⁵³ F. Costantino (2021), *Covid-19 e digitalizzazione. L'esperienza italiana*, ApertaContrada, p. 3

²⁵⁴ B. Boschetti & E. Vendramini (2021), *Rapporto sul futuro e l'innovazione dell'Amministrazione Pubblica-2021*, FuturAP, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2021, p. 95

CAPITOLO III

IL ROVESCIO DELLA DIGITALIZZAZIONE: DIVARIO DIGITALE E COVID-19

3.1 Il Digital Divide

3.1.1 L'avvento di una nuova disuguaglianza

Come mostrato nei capitoli precedenti, la trasformazione digitale ha progressivamente ridefinito le modalità di organizzazione della società, dell'economia e delle istituzioni pubbliche, configurandosi come uno dei principali vettori di cambiamento strutturale del nostro tempo. Tale processo si inserisce in un contesto più ampio, spesso descritto dalla letteratura come *società del rischio*, caratterizzato da una crescente esposizione a crisi sistemiche e da una costante necessità di adattamento²⁵⁵. In questo quadro, la crisi pandemica da Covid-19 ha rappresentato non tanto un evento eccezionale quanto una delle possibili manifestazioni di scenari futuri in cui la limitazione della mobilità, la contrazione delle interazioni sociali e la riconfigurazione delle attività lavorative e amministrative divengono condizioni ricorrenti. I media digitali hanno progressivamente assunto un ruolo strategico per la sopravvivenza e il funzionamento stesso della società, contribuendo all'affermazione di una retorica dell'innovazione che tende a presentare la digitalizzazione come un'opportunità per ridurre le disuguaglianze sociali e migliorare la libertà dell'informazione²⁵⁶. In tale prospettiva, i cosiddetti *tecno-entusiasti* hanno interpretato l'avvento dei nuovi media come uno strumento capace di migliorare la qualità della vita, sia a livello individuale, ampliando le possibilità di accesso a risorse e opportunità, sia a livello sociale, favorendo una maggiore democratizzazione e una più ampia partecipazione politica (*mobilisation theory*)²⁵⁷. In modo analogo, i *tecno-evangelisti* hanno individuato nella diffusione dei media digitali il potenziale per ridurre le disuguaglianze sociali e contribuire alla costruzione di una società più efficiente e giusta²⁵⁸. Questa narrazione ha contribuito alla costruzione di un immaginario in cui l'innovazione digitale viene raramente problematizzata nei suoi effetti sociali e distributivi²⁵⁹. Eppure, come osservato nei capitoli precedenti, se da un lato i media digitali svolgono un ruolo centrale nella partecipazione degli individui alla vita economica, sociale e politica, nonché nell'interazione

²⁵⁵ U. Beck (2013), *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, a cura di W. Privitera, Roma, Carocci.

²⁵⁶ M. Ragnedda (2018), *Il digital divide. Le disuguaglianze digitali e i suoi vari livelli d'analisi*, Quaderni di Teoria Sociale, Morlacchi Editore, n. 1, p. 83

²⁵⁷ Ibidem; T. Huesing & H. Selhofer (2002), *The Digital Divide Index - A Measure of Social Inequalities in the Adoption of ICT*, ECIS, p. 1275

²⁵⁸ Ibidem

²⁵⁹ D. Selva (2020), *Divari digitali e disuguaglianze in Italia prima e durante il Covid-19*, Culture e Studi del Sociale, p.4

con le istituzioni pubbliche, come nel caso delle piattaforme di eGovernment e di open government, dall'altro essi non producono automaticamente esiti inclusivi, rendendo necessario un esame critico delle disuguaglianze che accompagnano i processi di trasformazione digitale. L'accesso alle tecnologie, la capacità di utilizzarle in modo efficace e la possibilità di trarne benefici concreti risultano infatti distribuiti in maniera profondamente diseguale. In questo quadro, la conoscenza e l'informazione assumono un ruolo centrale come risorse socialmente distribuite. Già gli studi sulla comunicazione degli anni Settanta avevano evidenziato come l'aumento dell'offerta informativa non si traduca necessariamente in una riduzione delle disuguaglianze conoscitive, ma possa al contrario favorire un ampliamento dei divari tra gruppi sociali caratterizzati da differenti condizioni socioeconomiche, come sostenuto dalla *knowledge gap theory* (Tichenor et al., 1970)²⁶⁰. Trasposta nel contesto della società digitale, tale prospettiva consente di interpretare l'espansione dei media e dei canali informativi non come un processo intrinsecamente livellante, ma come una dinamica che può produrre effetti differenziati in funzione delle risorse e delle competenze possedute dagli individui. Il "digitale", analogamente alle tradizionali forme di capitale economico, sociale, personale, culturale e politico può essere dunque interpretato come una specifica forma di capitale, capace di influenzare in modo significativo gli esiti sociali e le opportunità degli individui in funzione delle modalità d'uso e delle competenze possedute²⁶¹. Esso può essere concepito come un vero e proprio "capitale ponte" che interagisce con ogni singolo capitale e i frutti di questa interazione hanno conseguenze sia sul mondo digitale sia su quello sociale²⁶². In assenza di tale capitale digitale, la trasformazione digitale, lungi dal ridurre automaticamente le disuguaglianze, tende a interagire con quelle preesistenti, rafforzandole o ridefinendole su nuove basi. Non costituisce una novità, nella storia dei processi di trasformazione sociale, il fatto che una grande trasformazione tecnologica produca nuove forme di disuguaglianza. Basti pensare, ad esempio, alla Rivoluzione industriale che pur incrementando la produttività e la crescita economica, generò profonde fratture tra coloro che disponevano del capitale e delle competenze necessarie per inserirsi nel nuovo sistema produttivo e coloro che ne rimasero esclusi, dando origine a nuove disuguaglianze di classe. Analogamente, i processi di alfabetizzazione di massa che accompagnarono la formazione degli Stati moderni ampliarono

²⁶⁰ Ibidem; T. Huesing & H. Selhofer (2002), *The Digital Divide Index - A Measure of Social Inequalities in the Adoption of ICT*, ECIS, p. 1275

²⁶¹ D. Selva (2020), *Divari digitali e disuguaglianze in Italia prima e durante il Covid-19*, Culture e Studi del Sociale, p.5.

²⁶² M. Ragnedda (2018), *Il digital divide. Le disuguaglianze digitali e i suoi vari livelli d'analisi.*, Quaderni di Teoria Sociale, Morlacchi Editore, n. 1, p. 93

l'accesso alla conoscenza e alla partecipazione civica, ma produssero per lungo tempo una netta separazione tra popolazioni alfabetizzate e analfabete, con conseguenze dirette sull'accesso ai diritti e alla cittadinanza. Anche la progressiva burocratizzazione dell'azione pubblica, analizzata nel capitolo precedente, pur migliorando l'efficienza e la razionalità amministrativa, introdusse barriere simboliche e culturali per coloro che non disponevano delle competenze necessarie per interagire con l'apparato statale. In modo analogo, la trasformazione digitale contemporanea genera una nuova linea di frattura, che si manifesta sotto forma di *digital divide*. Il fenomeno è stato riconosciuto e concettualizzato a partire dalla metà degli anni Novanta, in seguito a una serie di studi condotti dalla *National Telecommunication and Information Administration* (NTIA) degli Stati Uniti, che hanno evidenziato l'esistenza di un divario tra gli *haves* e gli *have-not*, ossia tra coloro che dispongono delle risorse tecniche ed economiche necessarie per accedere a Internet e coloro che, non possedendole, risultano esclusi dal mondo digitale²⁶³. Tali analisi hanno contribuito in modo decisivo alla diffusione del termine *digital divide* nel dibattito pubblico e accademico. La rilevanza politica del concetto è stata ulteriormente rafforzata dal discorso pronunciato nell'ottobre del 1996 a Knoxville, Tennessee, dal Presidente Bill Clinton e dal Vicepresidente Al Gore, nel quale veniva espressa una forte preoccupazione per il rischio che ampie fasce della popolazione potessero essere escluse dal cosiddetto *American Dream* a causa delle difficoltà di accesso e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)²⁶⁴. A partire da quel momento, il fenomeno del *digital divide* è entrato stabilmente nell'agenda politica dell'amministrazione statunitense e, progressivamente, anche in quella dell'Unione Europea e degli Stati membri, diventando un tema centrale nelle strategie di sviluppo della società dell'informazione. Le teorie sociologiche del conflitto interpretano tale fenomeno come l'espressione di disuguaglianze strutturali che attraversano la società digitale lungo diversi assi, evidenziando come le disuguaglianze digitali debbano essere analizzate in relazione alle più ampie disuguaglianze sociali che caratterizzano i contesti economici, politici e culturali. In questa prospettiva, il *digital divide* si radica e si manifesta attraverso diverse dimensioni interconnesse²⁶⁵:

- *Disuguaglianze economiche*, sia globali che regionali, che si manifestano tra Paesi, territori, aree urbane e rurali. Tali divari sono accentuati dai costi elevati di accesso a

²⁶³ Ivi, p. 86

²⁶⁴ Ibidem

²⁶⁵ RZ. Szabó (2025), *Overcoming the digital divide: A conceptual framework.*, Journal of Infrastructure, Policy and Development, pp. 2-3

Internet in molti Paesi a basso reddito, che ne limitano la diffusione e amplificano il digital divide;

- *Disuguaglianze tecnologiche*, legate alla distribuzione disomogenea delle infrastrutture digitali e all'accesso diseguale alle tecnologie più avanzate, come il 5G, l'Industria 4.0 o le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, che contribuiscono ulteriormente ad ampliare i divari esistenti;
- *Disuguaglianze politiche e legali*, legate alla variabilità delle pratiche di eGovernment ed eCitizenship tra i contesti, che possono favorire l'inclusione oppure generare nuove forme di esclusione, a seconda delle politiche adottate;
- *Disuguaglianze organizzative e aziendali*, derivanti dal diverso grado di digitalizzazione dei processi produttivi e gestionali nelle imprese, che possono generare vantaggi competitivi cumulativi per gli attori più avanzati;
- *Disuguaglianze individuali*, legate a fattori demografici, culturali, cognitivi e motivazionali, che influenzano l'adozione e l'uso delle tecnologie, in particolare tra le generazioni più anziane.

Il digital divide non può pertanto essere inteso come un fenomeno unidimensionale o meramente tecnico, ma va interpretato come una dinamica complessa e multilivello, che investe simultaneamente l'accesso alle tecnologie, le modalità di utilizzo e la capacità degli individui di tradurre l'esperienza digitale in benefici concreti nei diversi ambiti della vita sociale, economica e politica. In questa direzione, risulta particolarmente significativa e sinteticamente rappresentativa dell'essenza di tale forma di disuguaglianza la definizione proposta dall'OCSE (2001), secondo cui il digital divide consiste nel *divario tra individui, famiglie, imprese e aree geografiche appartenenti a diversi livelli socioeconomici, sia per quanto riguarda le opportunità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), sia per l'uso di Internet per una vasta gamma di attività*²⁶⁶.

3.1.2 Un fenomeno multilivello

L'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni di base rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente, per una piena inclusione nella società digitale, poiché non garantisce automaticamente un utilizzo efficace e consapevole delle tecnologie né la possibilità di trarne benefici concreti. Come afferma Bowie (2000), *anche se tutti nel mondo potessero*

²⁶⁶ OECD (2001), "Understanding the Digital Divide", OECD Digital Economy Papers, No. 49, OECD Publishing, Paris, p.5

disporre di un computer personale gratuito e di un accesso gratuito a Internet tramite infrastrutture informative affidabili, ciò non sarebbe sufficiente. La tecnologia non potrebbe emancipare quegli individui che sono analfabeti e privi del know-how necessario. L'alfabetizzazione stessa riveste un'importanza strategica per individui, regioni e nazioni nella società dell'informazione²⁶⁷. Superata la dimensione del cosiddetto *first-level digital divide*, o *physical divide*, che riguarda prevalentemente le disuguaglianze di accesso alle infrastrutture ICT, emerge un secondo livello di disuguaglianza, definito in letteratura come *second-level digital divide*, o *skills divide*. Quest'ultimo è legato non tanto alla disponibilità della tecnologia quanto alle modalità di utilizzo e alla capacità di appropriarsene in modo efficace. È in questa prospettiva che la letteratura ha progressivamente spostato l'attenzione su come le competenze cognitive e le conoscenze specifiche costituiscano una condizione essenziale per l'uso delle ICT e per lo sfruttamento dei loro contenuti. A questo proposito, diversi studiosi (Steyaert; van Dijk; van Deursen) hanno individuato differenti tipologie di competenze digitali, che possono essere ricondotte a quattro categorie principali²⁶⁸:

- *Competenze strumentali o operative*: comprendono le competenze di base necessarie per la gestione operativa di hardware e software, nonché le competenze tecniche e di ragionamento utili ad affrontare problemi quotidiani (ad esempio, la gestione di impostazioni, malfunzionamenti, virus e altri rischi tecnici).
- *Competenze formali*: riguardano la capacità di orientarsi e interagire con le strutture formali degli ambienti digitali, ossia con l'architettura dei media e delle piattaforme (navigazione, menu, percorsi, impostazioni, organizzazione di file e contenuti), rendendo possibile un uso non casuale ma intenzionale degli strumenti.
- *Competenze strutturali o informative*: si riferiscono alla capacità di accedere ai contenuti digitali e di gestire le nuove modalità attraverso cui l'informazione viene presentata online, divenute particolarmente rilevanti con lo sviluppo dei servizi e dei contenuti digitali. Questa categoria comprende la capacità di ricercare, selezionare, elaborare e valutare le informazioni in funzione di esigenze specifiche.
- *Competenze strategiche*: riguardano la capacità di utilizzare le informazioni disponibili per raggiungere obiettivi concreti e migliorare le proprie condizioni di vita

²⁶⁷ Cfr. N.A. Bowie (2000), *The digital divide: making knowledge available in a global context, Schooling for Tomorrow: learning to Bridge the Digital Divide*, OECD publishing; N. Aissaoui (2020), "The digital divide: a literature review and some directions for future research in light of COVID-19". Emerald Publishing Limited, p. 4

²⁶⁸ N. Aissaoui (2020), "The digital divide: a literature review and some directions for future research in light of COVID-19". Emerald Publishing Limited, pp. 7-9

personale e professionale; includono la preparazione di base per una ricerca proattiva di informazioni, l'attitudine a prendere decisioni sulla base delle risorse informative reperite e la capacità di analizzare in modo continuo il contesto per impiegare tali informazioni in modo pertinente.

Tuttavia, studi recenti mostrano come, anche in presenza di livelli comparabili di dotazione tecnologica e di competenze digitali adeguate, gli individui non ottengano necessariamente gli stessi benefici dall'uso di internet e delle tecnologie digitali. In questa prospettiva, il digital divide si configura su un ulteriore livello, comunemente definito *third-level digital divide*, o *environmental divide*²⁶⁹, che riguarda le differenze nei rendimenti derivanti dall'uso di Internet all'interno di popolazioni di utenti che presentano profili di utilizzo sostanzialmente simili e che godono di un accesso relativamente autonomo e non ostacolato alle ICT e alle infrastrutture di Internet²⁷⁰. In società come i Paesi Bassi, caratterizzate da un accesso a Internet pressoché universale, i divari di terzo livello sono divenuti progressivamente più rilevanti, dimostrando come, anche quando due utenti dispongono di un accesso autonomo di alta qualità e di competenze adeguate, essi possano conseguire rendimenti differenti dall'uso del digitale²⁷¹. Si tratta di un livello particolarmente complesso che può essere compreso pienamente solo se esaminato in relazione a specifici ambiti della vita offline, quali la sfera economica, sociale e politica, nei quali si producono e si riproducono le disuguaglianze sociali.

Figura 11: Modello di riproduzione delle disuguaglianze nella società digitale.
Fonte: Adapted from Helsper (2012) and van Dijk (2005).

²⁶⁹ Q. Cheng & M. Chen (2025), *Unraveling the dynamics of digital inclusion: Exploring the third-level digital divide among older adults in China*, Appl. Sci, p. 1

²⁷⁰ A. Van Deursen & E.J. Helsper (2015), *The third-level digital divide: Who benefits most from being online?*, Emerald Group Publishing Limited, p. 31

²⁷¹ Ivi, p. 32

Al fine di chiarire i “meccanismi stratificatori” propri di questo livello, Van Deursen e Helsper propongono un modello dinamico (fig.1)²⁷² in cui le caratteristiche sociodemografiche incidono sulla disponibilità di risorse offline; tali risorse, a loro volta, incidono sugli indicatori di inclusione digitale, quali l’accesso alle tecnologie, le competenze digitali, la motivazione all’uso e le modalità di utilizzo di Internet e delle ICT. In tale contesto, la letteratura evidenzia come la carenza di risorse di base nella sfera offline (*offline resources*) tenda a tradursi in rendimenti limitati dall’uso delle tecnologie digitali, riducendo gli *offline outcomes* conseguibili. Al contrario, individui che partono da condizioni socioeconomiche più favorevoli e dispongono di un patrimonio più ampio di risorse offline presentano una maggiore capacità di incrementare i propri *offline outcomes* attraverso l’utilizzo di Internet, ad esempio in termini di migliori opportunità occupazionali, maggiori benefici economici, o accesso più efficace a servizi complessi, come quelli di eGovernment. Tali rendimenti aggiuntivi contribuiscono ad accrescere ulteriormente le risorse offline disponibili, consentendo a questi individui di migliorare l’accesso alle tecnologie digitali, potenziare le competenze e ottimizzare le modalità d’uso. Ne deriva un meccanismo cumulativo che favorisce la riproduzione e l’amplificazione delle disuguaglianze preesistenti, confermando come il digital divide, in particolare nella sua dimensione di terzo livello, si configuri come un processo strutturalmente connesso alle dinamiche di stratificazione sociale.

3.2 Il DESI: una chiave di lettura del digital divide

Parallelamente all’evoluzione multilivello del concetto, anche la sua misurazione ha conosciuto un progressivo processo di affinamento. In una fase iniziale, in cui il digital divide veniva interpretato prevalentemente come un problema di accesso alle infrastrutture digitali e dei relativi costi, in particolare quelli associati alla banda larga, esso era misurato attraverso una semplice variabile dicotomica, relativa alla presenza o assenza della connessione. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla qualità dell’accesso, con specifico riferimento alla velocità della connessione²⁷³. Oggi alla luce di una di una maggiore consapevolezza della complessità del fenomeno e del ruolo esercitato dalle dimensioni economiche e sociali, la misurazione del digital divide si fonda su indicatori multidimensionali, finalizzati a cogliere le diverse articolazioni e implicazioni sociali. Tuttavia, sebbene tali indicatori rappresentino un

²⁷² Ivi, p. 33

²⁷³ RZ. Szabó (2025), *Overcoming the digital divide: A conceptual framework.*, Journal of Infrastructure, Policy and Development, p.6

significativo miglioramento rispetto a quelli precedenti, nessuno di essi risulta tuttora in grado di catturare in modo esaustivo l'insieme delle dimensioni che compongono il divario digitale, data la natura intrinsecamente frammentata e dinamica del fenomeno; esistono ancora pochi tentativi di costruire un indice comune e condiviso per la misurazione dell'economia digitale, e lo sviluppo di un quadro di riferimento unitario rimane una sfida aperta²⁷⁴. I diversi indici attualmente disponibili si fondano infatti su metodologie eterogenee e utilizzano insiemi differenti di indicatori, riflettendo approcci teorici e obiettivi analitici non sempre sovrapponibili (fig. 2).

Introduction	Short	Full name	Organization	countries	indicators
1997	ISI	Information Society Index	IDC	53	< 20
2000	ERI	E-Readiness Index	EIU	70	< 100
2001	TAI	Technology Achievement Index	UNDP	72	< 10
2002	EGDI	E-Government Development Index	UNPAP	182	< 10
2002	IDI	ICT Development Index	ITU	154	< 20
2002	NRI	Networked Readiness Index	WEF	148	< 80
2003	DAI	Digital Access Index	ITU	178	< 10
2003	IS	Infostates	ORBICOM	183	< 20
2005	KEI	Knowledge Economy Index	KEI	140	< 20
2005	DOI	Digital Opportunity Index	ITU	181	< 20
2005	ICT-OI	ICT Opportunity Index	ITU	183	< 20
2006	ICT-DI	ICT Diffusion Index	UNCTAD	180	< 10
2014	DESI	Digital Economy and Society Index	EU	28	< 40
2019	DiGiX	Digital Index	BBVA	100	20
2019	GCI 4.0	Global Competitiveness Index 4.0	WEF	141	103
2020	DII	Digital Intelligence Index	Fletcher	90	160
2021	ADII	ASEAN Digital Integration Index	ASEAN	15	30
2022	GII	Global Innovation Index	WIPO	132	81
2022	WDC	World Digital Competitiveness Ranking	IMD	63	54

Figura 12: Cronologia dei principali indicatori per la misurazione della digitalizzazione; Fonte: RZ. Szabó (2024)

In questo scenario di pluralità e frammentazione degli strumenti di misurazione, solo pochi indici vengono pubblicati con regolarità e rendono disponibili in modo sistematico i dati di base utilizzati per il calcolo. Tra questi, il *Digital Economy and Society Index* (DESI) occupa una posizione di particolare rilievo. Grazie alla sua struttura multidimensionale, alla continuità temporale della rilevazione e al suo esplicito ancoraggio alle priorità strategiche dell'Unione Europea, il DESI si è progressivamente affermato come il principale strumento di riferimento per l'analisi dello stato della digitalizzazione e del digital divide nel contesto europeo, fungendo da vero e proprio “compasso digitale” per il monitoraggio e la valutazione delle politiche

²⁷⁴ Ibidem

pubbliche²⁷⁵. Il DESI presenta una struttura multilivello articolata in quattro dimensioni principali, a loro volta suddivise in sottodimensioni e indicatori specifici. Secondo il framework più recente, framework il DESI è articolato come segue:

1. *Digital skills*, prima dimensione che riguarda il capitale umano e misura il livello di competenze digitali della popolazione, considerate un prerequisito fondamentale per l'inclusione sociale ed economica nell'era digitale. Essa comprende due sottodimensioni: *Internet user skills* e *Advanced skills and development*. La prima valuta la diffusione dell'uso regolare di Internet attraverso l'indicatore *Internet use*, che misura la quota di individui che utilizzano la rete almeno una volta a settimana. A questo si affiancano gli indicatori *At least basic digital skills* e *Above basic digital skills*, che stimano il livello delle competenze digitali sulla base di cinque aree chiave – alfabetizzazione informativa e dei dati, comunicazione e collaborazione, problem solving, creazione di contenuti digitali e sicurezza – e sono rilevate per la popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni²⁷⁶. La seconda sottodimensione è invece orientata alle competenze avanzate e allo sviluppo del capitale professionale: è misurata principalmente tramite l'indicatore *ICT specialist*, che rileva la quota di specialisti ICT (manager, professionisti e tecnici) sul totale dell'occupazione. A completamento, l'indicatore *Enterprises providing ICT training* offre una misura della capacità del sistema produttivo di investire nell'aggiornamento e nella formazione continua delle competenze digitali²⁷⁷.
2. *Digital infrastructures*, dimensione che analizza la disponibilità, la qualità e la diffusione delle infrastrutture digitali, distinguendo tra connettività fissa e mobile. Per la componente fissa, il DESI considera diversi indicatori: *Overall internet take-up*, che esprime la quota di famiglie che dispongono/sottoscrivono una connessione Internet a casa; *Share of fixed broadband subscriptions >= 100 Mbps* e *Share of fixed broadband subscriptions >= 1 Gbps*, che misurano la quota di abbonamenti di banda larga fissa con una velocità di download dichiarata/pubblicizzata pari o superiore, rispettivamente, a 100 Mbps e 1 Gbps; *Fixed Very High Capacity Networks (VHCN) coverage*, che rileva la percentuale di famiglie coperte da rete fissa a capacità molto elevata (FTTH, FTTB e DOCSIS 3.1); e *Fibre to the Premises (FTTP) coverage*, che considera la percentuale di famiglie coperte da soluzioni in fibra fino ai locali

²⁷⁵ Commissione Europea (2021), *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*, Bruxelles.

²⁷⁶ Commissione Europea (2025), *DESI 2025 methodological note*, Bruxelles, p. 3

²⁷⁷ *Ibidem*

dell'utente (FTTH e FTTB)²⁷⁸. Anche sul versante della connettività mobile, gli indicatori sono numerosi e, in larga parte, riferiti al 5G, includendo gli indicatori *5G coverage (% di famiglie coperte)*, *5G coverage in the 3.4-3.8 GHz, 5G spectrum*, *5G SIM card share population*²⁷⁹.

3. *Digital transformation of businesses*, misura il grado di digitalizzazione del tessuto produttivo e la capacità delle imprese di integrare le tecnologie digitali nei propri processi organizzativi e produttivi. Essa include la sottodimensione *Digital intensity*, rappresentata dall'indicatore *SMEs with at least a basic level of digital intensity*²⁸⁰, che valuta il livello di maturità digitale delle piccole e medie imprese attraverso la quota di PMI che adottano almeno quattro delle dodici tecnologie digitali considerate dal *Digital Intensity Index*²⁸¹. A seguire, la sottodimensione, *Digital technologies for businesses* misura la diffusione delle tecnologie digitali avanzate tramite specifici indicatori, tra cui *Data Analytics*, *Cloud* e *AI* (Artificial Intelligence), ciascuno riferito alla percentuale di imprese che dichiara di utilizzare la corrispondente tecnologia. A questi si affianca l'indicatore composito *AI or Cloud or Data Analytics*, che consente di cogliere in modo sintetico la quota di imprese che utilizza almeno una delle tre tecnologie considerate. La sottodimensione include inoltre l'indicatore *Unicorns*, che registra la presenza di imprese digitali ad alta intensità tecnologica e ad elevato potenziale di scalabilità²⁸². Infine, la dimensione comprende una sottodimensione dedicata all'*e-commerce*, che include gli indicatori: *SMEs selling online* e *e-Commerce turnover*, quest'ultimo riferito alla quota di fatturato delle PMI generata tramite vendite online²⁸³.
4. *Digitalisation of public services*, invece misura lo sviluppo, la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici digitali. La prima sottodimensione è quella dell'*e-Government* e gli indicatori che la compongono coincidono in larga parte con quelli utilizzati

²⁷⁸ Ivi, p. 4

²⁷⁹ Ivi, p. 5

²⁸⁰ Ivi, p. 6

²⁸¹ (1) utilizzo di computer con accesso a Internet per fini lavorativi da parte di oltre il 50% degli addetti; (2) disponibilità di una connessione fissa a banda larga con velocità di download pari ad almeno 30 Mbps; (3) realizzazione di vendite tramite e-commerce per almeno l'1% del fatturato complessivo; (4) presenza di vendite online con una quota significativa di transazioni business-to-consumer (B2C); (5) esistenza di documentazione formale su misure, pratiche o procedure di sicurezza ICT; (6) iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti in materia di sicurezza informatica; (7) adozione di almeno tre misure di sicurezza ICT; (8) fornitura di formazione in ambito ICT ai dipendenti; (9) impiego di specialisti ICT all'interno dell'impresa; (10) utilizzo di servizi di *cloud computing*; (11) adozione di software gestionali avanzati, quali sistemi di *Enterprise Resource Planning* (ERP); (12) utilizzo di strumenti di analisi dei dati (*Data Analytics*).

²⁸² Ivi, p. 7

²⁸³ Ivi, p. 6

nell'*eGovernment Benchmark*, a conferma della coerenza tra i principali strumenti europei di misurazione. Rientrano infatti in questa area alcuni indicatori già richiamati in precedenza perché direttamente collegati alla qualità progettuale e all'esperienza d'uso dei servizi: *Pre-filled forms*; *Transparency of service delivery, design and personal data*, *User support* e *Mobile friendliness*²⁸⁴. Rispetto all'*eGovernment Benchmark*, tuttavia, il DESI integra in modo più esplicito anche il lato della domanda: attraverso l'indicatore *e-Government users* rileva la quota di individui che, negli ultimi dodici mesi, ha interagito con le amministrazioni pubbliche tramite siti web o applicazioni mobili. Sul versante dell'offerta, invece, il DESI utilizza, anche in questo caso, indicatori già presenti nel framework del Benchmark – *Digital public services for citizens* e *Digital public services for businesses* – che esprimono, su uno score da 0 a 100, il livello di disponibilità dei servizi pubblici digitali per cittadini e imprese in base alla quota di passaggi amministrativi completabili interamente online nei principali *life events*²⁸⁵. La dimensione si conclude con la sottodimensione *e-Health*, che attraverso l'indicatore *Access to e-health record* valuta l'accesso dei cittadini ai propri fascicoli sanitari elettronici, misurando: la disponibilità a livello nazionale di servizi di accesso online ai dati sanitari (tramite portale o app dedicata); e la percentuale di individui in grado di ottenere o utilizzare il proprio set minimo di dati sanitari²⁸⁶.

Tuttavia, è opportuno precisare che il framework analitico adottato in questa sede fa riferimento alla più recente nota metodologica del DESI (2025). Nel corso del tempo, infatti, il DESI è stato oggetto di aggiornamenti ricorrenti non solo nella definizione di dimensioni e sottodimensioni, ma anche nella selezione degli indicatori, nella loro denominazione e, in alcuni casi, nelle metodologie di rilevazione e costruzione. Di conseguenza, nelle edizioni precedenti compaiono spesso indicatori che risultano concettualmente affini a quelli attuali, ma non perfettamente sovrapponibili, poiché riformulati, ricalibrati e riorganizzati all'interno di un impianto diverso. A titolo esemplificativo, nelle edizioni precedenti il framework DESI era articolato in quattro dimensioni – *Human Capital*, *Connectivity*, *Integration of Digital Technology* e *Digital Public Services* – mentre, a partire dal 2023, è stato progressivamente riallineato agli obiettivi del *Digital Decade Policy Programme 2030*, assumendo la forma di una dashboard di indicatori pienamente coerente con i target europei e con i relativi *Key Performance Indicators* (KPI). Per

²⁸⁴ Ivi, p. 9

²⁸⁵ 1. Family, 2. Career, 3. Studying, 4. Health, 5. Transport, 6. Moving, 7. Starting a Small Claims Procedure.

²⁸⁶ Ivi, p. 10

preservare la confrontabilità storica dei risultati nonostante tali discontinuità, la Commissione europea ha reso disponibile il *DESI Digital Decade Visualization Tool*, una piattaforma che armonizza e rende consultabili le serie annuali dei principali indicatori, consentendo di monitorare l'evoluzione nel tempo, confrontare Paesi e dimensioni e mettere in relazione due indicatori DESI attraverso visualizzazioni (ad es. scatter plot).

3.3 Divari digitali nell'Europa meridionale tra pre- e post- Covid-19

3.3.1 Il DESI alla prova: dati, indicatori e disegno d'analisi

L'analisi si basa sul *Digital Economy and Society Index (DESI)*, e in particolare, sul *DESI Digital Decade Visualization Tool*, che consente di ricostruire per ciascuno Stato membro una panoramica empiricamente fondata e analiticamente comparabile delle principali dinamiche di digitalizzazione nel tempo. Una parte rilevante della letteratura interpreta la pandemia da Covid-19 come un “great accelerator”, ossia un fattore capace di imprimere un'accelerazione alla tendenza globale già in atto verso l'adozione di tecnologie digitali, innescando trasformazioni negli stili di vita, nei modelli di lavoro e nelle strategie organizzative²⁸⁷. In questo senso, la pandemia avrebbe agito come “catalizzatore” dell'uso della digitale in molteplici ambiti della vita quotidiana: dal lavoro a distanza, alla fruizione di servizi pubblici digitali, fino all'impiego di soluzioni in ambito sanitario. Partendo da questa cornice, il presente paragrafo, adottando un'impostazione diacronica centrata sul confronto tra fase pre-pandemica e fase post-pandemica, si propone di verificare se tale accelerazione digitale si sia effettivamente prodotta e se, di conseguenza, essa abbia contribuito ad attenuare i diversi divari digitali. In questa prospettiva, l'analisi mira a ricostruire, per quanto consentito dagli indicatori disponibili, l'andamento del digital divide lungo i suoi primi due livelli, distinguendo tra disuguaglianze di accesso e qualità della connettività (first-level digital divide) e disuguaglianze nelle pratiche d'uso e nelle competenze (second-level digital divide). Parallelamente, si osserva la fruizione dei servizi pubblici digitali (eGovernment) al fine di verificare in che misura le condizioni associate ai primi due livelli si traducano nell'effettiva adozione dei canali digitali di interazione con la pubblica amministrazione. Alla luce di tali premesse, la fase pre-pandemica viene qui delimitata tra 2017 e 2019, individuando nel DESI 2020 l'ultima edizione pienamente rappresentativa di una condizione di relativa “ordinarietà” precedente alla digitalizzazione emergenziale. Questa scelta consente di costruire una baseline

²⁸⁷ J. Amankwah-Amoah, Z. Khan, G. Wood, G. Knight (2021), *COVID-19 and digitalization: The great acceleration*, Journal of Business Research, Elsevier, p. 1

utile a descrivere lo stato della digitalizzazione e del digital divide prima dello shock pandemico. La fase post-pandemica copre invece la finestra temporale 2021-2025 con l'obiettivo di verificare non tanto gli effetti immediati dell'emergenza, quanto gli eventuali effetti di trascinamento e di stabilizzazione misurabili negli anni successivi. Coerentemente con tale impostazione, l'attenzione si concentra esclusivamente sugli indicatori del DESI riferibili a popolazione e cittadini, escludendo quelli relativi alla digitalizzazione delle imprese. Per ricostruire il *first level digital divide* si considerano gli indicatori relativi alla diffusione dell'accesso a Internet – *Overall internet take-up* (DESI 2019-2025) e *Mobile broadband take-up* (DESI 2018-2024) – e per cogliere la dimensione della qualità/prestazioni della connettività, *At least 100 mbps fixed broadband take-up* (DESI 2018-2023)²⁸⁸ e *At least 1 gbps broadband take-up* (DESI 2020-2023)²⁸⁹. Per il *second-level digital divide* viene impiegato *Internet use* (DESI 2018-2025). Infine, per osservare l'andamento della fruizione dei servizi pubblici digitali, si considerano *eGovernment users* (DESI 2019-2025) come misura della domanda e *Digital public services for citizens* (DESI 2018-2025) come indicatore dell'offerta, utilizzato quale riferimento interpretativo per leggere la dinamica della domanda in relazione alla disponibilità e maturità dei servizi. Nella fase post-pandemica, in continuità con questa griglia, l'analisi integra inoltre, laddove disponibili, misure aggiuntive utili ad approfondire i vari livelli del divario: *Share of fixed broadband subscriptions \geq 100 Mbps* e *Share of fixed broadband subscriptions \geq 1 Gbps* (DESI 2022-2025) sono affiancati, rispettivamente, a *At least 100 Mbps fixed broadband take-up* e *At least 1 gbps broadband take-up*, così da estendere l'osservazione dell'adozione di connessioni ad alta/altissima velocità oltre l'orizzonte temporale coperto dai soli indicatori di take-up. Inoltre, *At least basic digital skills* (DESI 2022-2025) viene utilizzato per dettagliare il second level digital divide, e *Access to e-health records* (DESI 2023-2025) è utilizzato come misura settoriale della digitalizzazione dei servizi pubblici in ambito sanitario, utile a integrare l'analisi della domanda di servizi pubblici digitali con un focus su un dominio ad alta rilevanza sociale. Infine, i valori considerati fanno riferimento, da un lato, alla media europea (assunta come benchmark complessivo) e, dall'altro, a un gruppo selezionato di Paesi dell'area dei *Southern European countries*, accomunati da traiettorie di sviluppo economico, assetti istituzionali e modelli di welfare in larga misura comparabili. Tale scelta consente di adottare una prospettiva comparativa mirata, volta a cogliere non solo i divari tra Stati membri,

²⁸⁸ Misura la percentuale di famiglie abbonate a banda larga fissa con velocità almeno pari a 100 Mbps

²⁸⁹ Misura la percentuale di famiglie abbonate a banda larga fissa con velocità almeno pari a 1 Gbps

ma anche le differenze interne che emergono all'interno di contesti strutturalmente affini, mettendo in luce configurazioni differenziate del digital divide nel quadro europeo.

3.3.2 Un quadro diseguale prima della pandemia

Analogamente a quanto avviene per l'accesso ad altre infrastrutture di base, quali la rete elettrica, il sistema idrico o i collegamenti di trasporto, la disponibilità di una rete digitale adeguata costituisce una condizione abilitante preliminare, in assenza della quale la partecipazione alla vita sociale, economica e istituzionale risulta strutturalmente limitata. Qualora le infrastrutture tecnologiche di base non siano sufficientemente sviluppate da garantire un accesso fisico stabile e affidabile a Internet, la connessione tende a configurarsi come una risorsa disegualmente distribuita, dando luogo al first-level digital divide. Sulla base dell'indicatore *Overall internet broadband take-up*²⁹⁰ (Figura 3), nel DESI 2019 la quota media di famiglie con accesso a Internet nell'Unione Europea si attestava all'87,94%, segnalando un livello di diffusione completamente elevato, ma non omogeneo. Tutti i Paesi dell'Europa meridionale considerati si collocavano al di sotto di tale valore, seppur con scarti differenziati: la Spagna (86,36%) mostrava un sostanziale allineamento alla media europea, mentre l'Italia (84,34%), Portogallo (79,43%) e Grecia (76,49%) evidenziavano valori più contenuti. Nel DESI 2020, l'accesso di base a Internet registrava un miglioramento generalizzato, con la media europea che saliva all'89,68%, indicando una progressiva estensione della connettività; aumento che si rifletteva anche sui Paesi dell'Europa meridionale, dove si osservava un'evoluzione positiva, sebbene non uniforme: la Spagna superava la media europea (91,44%), mentre l'Italia (85,17%), il Portogallo (80,94%) e la Grecia (78,54%) mostravano incrementi più contenuti.

²⁹⁰ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Overall internet broadband take-up", DESI 2019-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 13: Overall internet take-up (% di famiglie)

Tuttavia, per ricostruire il *first-level digital divide* non è sufficiente rilevare soltanto se una famiglia è connessa, ma anche con quale livello minimo di qualità della connessione, perché velocità e prestazioni determinano l'effettiva fruibilità di servizi digitali più complessi (streaming, telelavoro, eHealth, eGovernment). In questa prospettiva, passando dall'adozione generale alla qualità dell'accesso, l'indicatore *At least 100 Mbps fixed broadband take-up*²⁹¹ (Figura 4) consente di osservare la diffusione delle connessioni a banda larga fissa con velocità pari o superiori a 100 Mbps e di mettere in evidenza con maggiore nettezza il divario infrastrutturale nei Paesi dell'Europa meridionale. Tra il DESI 2018 e 2020, tale forma di accesso risultava a livello europeo ancora limitata, interessando nel DESI 2018 appena il 15,49% delle famiglie. A fronte di questo valore medio, emergevano configurazioni fortemente differenziate tra i Paesi considerati. Il Portogallo si collocava stabilmente su livelli nettamente superiori alla media europea (35,38%), seguito dalla Spagna (17,60%), mentre l'Italia (4,80%) e la Grecia presentavano valori significativamente più bassi, con quest'ultima caratterizzata da una diffusione pressoché nulla (0,01%). Nel DESI 2019, pur in presenza di un miglioramento complessivo dei livelli di accesso ad alta velocità, la struttura del divario rimaneva sostanzialmente invariata, confermando la persistenza di forti asimmetrie tra i Paesi europei. Nel DESI 2020, accanto a un ulteriore incremento generalizzato, si osservava tuttavia

²⁹¹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "At least 100 Mbps fixed broadband take-up", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

un'accelerazione particolarmente marcata in Spagna, che raggiungeva il 52,87%, avvicinandosi ai livelli del Portogallo (55,82%). Nello stesso anno, la media europea si collocava al 27,99%, mentre l'Italia registrava un recupero graduale (21,73%) e la Grecia continuava a presentare valori decisamente contenuti (0,84%), confermando una posizione marginale nel panorama europeo.

Figura 14: At least 100 Mbps fixed broadband take-up (% di famiglie)

A completamento di questo quadro sulla qualità della connessione, l'indicatore *At least 1 Gbps fixed broadband take-up*²⁹², che ci consente di osservare la diffusione di abbonamenti ultraveloci, mostra delle evidenze interessanti. Pur in assenza del valore medio UE (non riportato nel dataset utilizzato), non riportato nel dataset utilizzato, i dati disponibili per i Paesi dell'Europa meridionale indicano che, nel periodo considerato, l'adozione di connessioni ultraveloci a 1 Gbps era sostanzialmente nulla. Nel DESI 2020, infatti, soltanto il Portogallo registrava una quota, seppur minimale, di famiglie con abbonamenti a 1 Gbps (1,18%), mentre Italia, Spagna e Grecia si attestavano a 0,00%; evidenza che suggerisce che, nonostante i progressi osservati nella copertura e nell'adozione di connessioni ad alta velocità (≥ 100 Mbps), la transizione verso livelli di connettività di nuova generazione risultava ancora agli esordi, confermando la persistenza di vincoli infrastrutturali e di mercato difficilmente superabili nel breve periodo. L'analisi delle modalità alternative di accesso alla rete consente di osservare come tali disuguaglianze siano state in parte compensate, ma non realmente superate, attraverso soluzioni tecnologiche differenti. Considerando l'indicatore *Mobile broadband take-up* (figura

²⁹²Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "At least 1 Gbps fixed broadband take-up", DESI 2020, dati Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

5)²⁹³, emerge un quadro in parte diverso, caratterizzato da una distribuzione complessivamente meno polarizzata rispetto a quella osservata per la connettività fissa. Nel periodo pre-pandemico qui considerato sono disponibili due punti di osservazione: DESI 2018 (dati 2016) e DESI 2019 (dati 2018). Nel DESI 2018, la media UE si attestava al 73,30%; all'interno dei Paesi dell'Europa meridionale considerati, la Spagna si collocava sopra il benchmark (78,58%), mentre Portogallo (66,99%), Italia (60,50%) e Grecia (60,88%) risultavano al di sotto, con valori relativamente ravvicinati tra loro. Nel DESI 2019 invece, la media europea saliva al 79,70%, e si osservava un incremento in tutti i casi nazionali: la Spagna confermava la posizione di vantaggio (84,83%), seguita dal Portogallo (72,29%), mentre Italia (69,56%) e Grecia (66,96%) restavano su livelli inferiori e tra loro prossimi. Nel complesso, il profilo dell'accesso mobile risulta dunque meno diseguale rispetto a quello legato alla qualità delle connessioni fisse, pur confermando una gerarchia territoriale persistente.

Figura 15: Mobile broadband take-up (% di individui tra 16-74 anni)

Tuttavia, il superamento, anche solo parziale, delle barriere infrastrutturali non implica automaticamente una riduzione delle disuguaglianze digitali, poiché la capacità di appropriarsi delle tecnologie e di utilizzarle in modo efficace risulta a sua volta socialmente e territorialmente differenziata. In quest'ottica, l'analisi del *second-level digital divide* consente di spostare l'attenzione dalle condizioni di accesso alle competenze digitali e alle modalità di utilizzo delle tecnologie. La ricostruzione empirica di questo livello, tuttavia, è vincolata alla disponibilità di misure comparabili nel periodo considerato: nell'ambito della dimensione

²⁹³ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Mobile broadband take-up", DESI 2018-2019, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Digital skills, l'unico indicatore consultabile in modo continuativo e utile come proxy delle competenze è *Internet use*²⁹⁴ (Figura 6). Nel triennio pre-pandemico questo indicatore registrava una crescita complessiva dell'utilizzo regolare della rete, con la media dell'Unione Europea che passava dal 79,17% nel DESI 2018 all'81,57% nel DESI 2019, fino a raggiungere l'83,90% nel DESI 2020. Tale andamento segnalava un processo di progressiva normalizzazione dell'uso di Internet nella popolazione europea, senza tuttavia tradursi in una riduzione sostanziale delle differenze territoriali. Già nel DESI 2018, infatti, i Paesi dell'Europa meridionale considerati si collocavano complessivamente al di sotto del valore medio europeo, con la sola eccezione della Spagna (80,01%), sostanzialmente allineata alla media UE. Nel DESI 2020, questa configurazione risultava ulteriormente accentuata: la Spagna registrava un incremento particolarmente marcato dell'uso regolare di Internet (87,71%), consolidando il proprio vantaggio relativo, mentre Italia (73,80%), Portogallo (72,87%) e Grecia (73,69%) rimanevano attestati su livelli inferiori e tra loro più ravvicinati.

Figura 16: Internet Use (% di individui tra 16-74 anni)

La disaggregazione per fascia d'età rendeva tuttavia evidente come il divario non si distribuisse in modo uniforme all'interno della popolazione, assumendo piuttosto una configurazione prevalentemente generazionale. Nella fascia di età 16-24 anni²⁹⁵ (Figura 6), l'utilizzo della rete risultava già pressoché universalizzato in tutti i Paesi considerati, con i valori stabilmente

²⁹⁴ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

²⁹⁵ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "16-24", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

superiori al 95% lungo l'intero triennio. Inoltre, nel DESI 2020 tutti i Paesi analizzati si collocano al di sopra della media UE (96,97%), segnalando un ulteriore consolidamento dell'uso regolare tra i più giovani: Portogallo e Grecia raggiungevano i livelli prossimi alla piena saturazione (rispettivamente 99,08% e 98,82%), seguiti da Spagna (98,55%). In questo quadro di sostanziale convergenza verso la universalizzazione, l'Italia rappresenta un'eccezione relativa: pur mantenendosi su livelli elevati, si collocava sistematicamente al di sotto degli altri Paesi e della media europea, oscillando nel periodo pre-pandemico tra il 90,05% e il 91,56% (per poi attestarsi al 90,96% nel 2020).

Figura 17: Internet Use (% di individui tra 16-24 anni)

Nella fascia 25-54 anni²⁹⁶ l'uso di Internet risultava elevato, ma con differenze persistenti: la Spagna si collocava stabilmente al di sopra la media UE lungo tutto il triennio (da 89,89% a 94,50%), mentre Italia e Portogallo rimanevano costantemente al di sotto del benchmark europeo (Italia: 79,22%-82,67%; Portogallo: 82,53%-85,95%), segnalando una minore diffusione dell'utilizzo regolare della rete anche nel segmento della popolazione potenzialmente più integrato nei processi produttivi e professionali. La Grecia, invece, mostrava una dinamica di recupero particolarmente marcata, passando da 80,37% nel DESI 2018 a 87,39% nel DESI 2020, fino a collocarsi in prossimità della media UE. Il divario

²⁹⁶ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "24-54", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

assumeva la forma più netta e socialmente rilevante nella fascia 55-74 anni²⁹⁷ (Figura 7). Nel DESI 2018, a fronte di una media del 44,16%, i Paesi dell'Europa meridionale considerati si collocavano significativamente su livelli inferiori: Spagna 37,97%, Portogallo 29,08%, Italia 26,69% e, soprattutto, Grecia 18,67%, evidenziando una persistente condizione di esclusione digitale tra gli anziani. Nel DESI 2020, pur in presenza di un miglioramento generalizzato (UE 53,40%), le distanze risultavano ancora marcate e la convergenza appariva diseguale: la Spagna registrava l'incremento più consistente, raggiungendo il 57,73% e superando la media europea; l'Italia cresceva fino al 39,22%, mentre la Grecia migliorava ma restava su valori molto contenuti (25,99%). Il Portogallo, infine, mostrava una dinamica sostanzialmente stagnante lungo il triennio (29,08% nel DESI 2018; 29,10% nel DESI 2019; 30,46 nel DESI 2020), confermando la persistenza di un ritardo strutturale nell'adozione di pratiche d'uso regolare della rete nelle coorti più anziane.

Figura 18: Internet Use (% di individui tra 65-74 anni)

Alla luce delle evidenze sui primi due livelli del divario digitale, risulta analiticamente rilevante verificare se e in che misura tali differenze e livelli di divario nei prerequisiti di accesso e uso si riflettano nella capacità dei cittadini di interagire con le istituzioni attraverso i servizi pubblici digitali. A questo scopo, in primo luogo si considera l'indicatore *Digital public services for citizens*²⁹⁸ (Figura 11), qui assunto nella componente *National*, nella fase pre-pandemica emerga un quadro di diffusione complessivamente elevata e relativamente consolidata dell'offerta di servizi pubblici online. La media dell'Unione Europea aumentava dall'83,27 nel

²⁹⁷ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "65-74", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

²⁹⁸ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Digital public services for citizens", breakdown "National", DESI 2018-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

DESI 2018 all'85,08 nel DESI 2019, fino a raggiungere l'87,44 nel DESI 2020, segnalando un miglioramento progressivo della capacità istituzionale di rendere comparabili online i principali passaggi amministrativi. Tuttavia, tra i paesi meridionali vi sono alcune differenze. Già nel 2018, infatti, il Portogallo (96,58) e la Spagna (93,54) si collocavano su valori nettamente superiori alla media UE; anche l'Italia (86,53) risultava al di sopra del benchmark europeo, mentre la Grecia (76,66) si attestava su livelli più contenuti. Nel 2020, questa configurazione risultava complessivamente confermata, ma con dinamiche differenti: Portogallo (98,16) e Spagna (94,55) mantenevano una posizione di vertice, con incrementi più contenuti in ragione dei livelli già molto elevati; l'Italia proseguiva in una traiettoria di crescita raggiungendo uno score del 90,42. La Grecia, infine, mostrava l'incremento relativamente più significativo nell'arco temporale considerato: dopo il netto miglioramento osservato nel DESI 2019 (82,06), il Paese continuava a crescere fino a 83,98 nel DESI 2020, riducendo in modo apprezzabile la distanza dalla media europea.

Figura 19: Digital public services for citizens (score 0 to 100)

Se l'indicatore sull'offerta consente dunque di delineare il grado di disponibilità e maturità dei servizi pubblici digitali, una lettura più direttamente orientata alla fruizione effettiva dei canali di eGovernment è fornita dall'indicatore *eGovernment users*²⁹⁹ (Figura 10). È importante sottolineare, innanzitutto, che i livelli complessivi non appaiono particolarmente elevati neppure a livello europeo: nel DESI 2019 la media UE si attestava infatti al 60,09%, suggerendo che una quota ampia di popolazione non ricorreva ai canali digitali per interagire con la pubblica

²⁹⁹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "e-Government users (until 2021)", breakdown "All individuals", DESI 2019-2020, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

amministrazione. All'interno di questo quadro si osservavano differenze significative tra i Paesi. La Grecia rappresentava un caso inatteso, collocandosi al vertice del gruppo considerato con 67,81%, nettamente al di sopra del benchmark europeo e persino sopra la Spagna (65,44%), anch'essa su livelli elevati. Al contrario, il Portogallo (55,17%) risultava già al di sotto della media UE, mentre il dato più critico riguardava l'Italia (31,73%), che si collocava su un valore nettamente inferiore sia alla media europea sia agli altri Paesi dell'Europa meridionale analizzati. Nel DESI 2020, a fronte di una lieve crescita della media UE (da 60,09% a 61,13%), emergeva tuttavia un andamento non lineare nei singoli casi nazionali. La Grecia confermava e rafforzava la propria posizione di vertice, salendo a 68,16% e mantenendosi ampiamente sopra la media europea, consolidando così un profilo di utilizzo dell'eGovernment relativamente più diffuso rispetto agli altri Paesi considerati. Parallelamente, si osservava invece un trend negativo in tre Paesi: la Spagna, pur restando sopra il benchmark, registrava una flessione da 65,44% a 63,34%; il Portogallo diminuiva ulteriormente da 55,17% a 53,79%; l'Italia, già caratterizzata dai valori più contenuti, calava ancora passando da 31,73% a 29,88%.

Figura 20: e-Government users (% di utenti Internet negli ultimi 12 mesi)

Se si amplia lo sguardo all'insieme dei Paesi europei, emerge con maggiore nettezza la specificità del caso italiano: nel periodo pre-pandemico l'Italia si collocava infatti ai margini della distribuzione per quanto riguarda la fruizione dei servizi di eGovernment, attestandosi nelle ultimissime posizioni della graduatoria UE. In particolare, nel DESI 2020 il valore italiano risultava secondo più basso tra gli Stati membri, superando soltanto la Romania (Figura 10)³⁰⁰.

³⁰⁰ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "e-Government users (until 2021)", breakdown "All individuals", DESI 2020, dati UE-27 (tutti gli Stati membri)

Figura 21: e-Government users (% di utenti Internet negli ultimi 12 mesi)

3.3.3 Nuove traiettorie nella fase post-emergenziale

Alla luce del quadro ricostruito per la fase pre-pandemica, la domanda che guida l'analisi post-emergenziale è inevitabile: la pandemia ha rappresentato un fattore di accelerazione dei trend già in atto, favorendo una convergenza più rapida verso la media europea, oppure ha prodotto un cambio di rotta nelle traiettorie nazionali, ridefinendo gerarchie e divari persistenti? In continuità con l'impostazione adottata per la baseline pre-pandemica, sul versante dell'accesso di base, misurato dall'indicatore *Overall internet take-up*³⁰¹ (Figura 12), a partire dal DESI 2022 si osserva un netto consolidamento della connettività, con la media dell'UE dal 92,30% nel DESI 2022 al 94,09% nel DESI 2025. All'interno di tale andamento, la Spagna si colloca stabilmente su livelli superiori al benchmark europeo (95,92% nel 2022; 96,83% nel 2025), mentre l'Italia mostra un progressivo processo di convergenza verso la media UE, passando dal 90,49% al 93,41% nel periodo post-pandemico. Portogallo e Grecia, pur registrando un miglioramento, rimangono più distanti: il Portogallo cresce dall'87,43% al 90,60%, mentre la Grecia si attesta su valori più contenuti e sostanzialmente stabili (85,07% nel 2022; 86,89% nel 2025). Rispetto al pre-pandemia, nel quale, nel DESI 2019, tutti i Paesi dell'Europa meridionale considerati si collocavano al di sotto della media UE, il post-pandemia evidenzia una maggiore diffusione dell'accesso di base, senza tuttavia determinare una piena convergenza, soprattutto per Grecia e Portogallo.

³⁰¹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Overall internet take-up", DESI 2019-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 22: Overall internet take-up (% di famiglie)³⁰²

Anche l'andamento dell'indicatore *At least 100 Mbps fixed broadband take-up*³⁰³ (Figura 13), rimanda anche in questo caso a evidenze di particolare rilievo. Nel DESI 2022, la media UE si colloca al 40,60%, ma con differenze molto marcate: la Spagna (71,81%) e il Portogallo (67,88%) si posizionano nettamente sopra il benchmark europeo, mentre l'Italia (37,59%) risulta lievemente sotto; la Grecia (8,53%) confermava, invece, un ritardo particolarmente accentuato, segnalando una diffusione ancora limitata degli abbonamenti fissi ad alta velocità e, di conseguenza, una minore possibilità per una quota ampia di famiglie di accedere a offerte broadband più performanti. Nel DESI 2023 la configurazione generale resta sostanzialmente invariata, ma l'indicatore cresce modo significativo in tutti i casi osservati, con intensità differenziate. La Spagna raggiunge l'87,48% e il Portogallo il 77,08%, consolidando una posizione di vantaggio strutturale; l'Italia registra un incremento particolare marcato, salendo al 59,90% e superando la media UE (55,08%), segnalando una discontinuità rispetto alla traiettoria più lenta osservata nella fase pre-pandemica. Anche la Grecia, pur rimanendo su livelli nettamente inferiori, evidenzia un miglioramento rilevante (20,33%), senza tuttavia colmare la distanza, che continua a indicare la persistenza di un divario profondo nell'adozione di connessioni fisse ad alta velocità. A completamento di questa lettura, per estendere l'osservazione oltre il 2023 è utile affiancare l'indicatore *Share of fixed broadband*

³⁰² Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³⁰³ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "At least 100 Mbps fixed broadband take-up", DESI 2018-2020, DESI 2022-2023, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

*subscriptions ≥100 Mbps*³⁰⁴ (Figura 13) strettamente connesso al *At least 100 Mbps fixed broadband take-up*. Il 2023 è mantenuto per entrambi gli indicatori come anno ponte, così da evidenziare che i due valori risultano molto vicini e quindi sostanzialmente sovrapponibili, consentendo una lettura coerente fino al 2025. I dati confermano infatti un rafforzamento progressivo e generalizzato: la media UE cresce dal 59,60 (DESI 2023) al 65,90 (DESI 2024) fino al 71,88 (DESI 2025). All'interno del gruppo di Paesi meridionali, la Spagna si mantiene stabilmente su valori di vertice (da 91,05 a 95,60) e il Portogallo consolida un profilo analogo (da 87,44 a 91,62). L'Italia prosegue lungo una traiettoria di recupero, passando da 65,02 (DESI 2023) a 69,48 (DESI 2024) e poi a 75,23 (DESI 2025), collocandosi in modo sempre più netto sopra la media UE. La Grecia, pur migliorando (da 23,78 a 34,85), resta invece significativamente distanziata, confermando che la convergenza verso l'alta velocità fissa rimane incompleta e fortemente asimmetrica. In termini di confronto diacronico, il salto rispetto alla fase pre-pandemica risulta evidente: se nel DESI 2020 la media UE si attestava al 27,99% e l'Italia al 21,73%, nella fase post-pandemica si osserva una crescita decisamente più consistente e marcata, accompagnata però da una dinamica non pienamente convergente, traducendosi in una polarizzazione che continua a penalizzare la Grecia e, in misura minore, a differenziare nettamente i percorsi di Italia e Portogallo rispetto alla Spagna.

Figura 23: *At least 100 Mbps fixed broadband take-up* (% di famiglie) e *Share of fixed broadband subscriptions ≥100 Mbps* (% di abbonamenti)³⁰⁵

³⁰⁴ *Share of fixed broadband subscriptions ≥100 Mbps* misura la quota di linee/abbonamenti nella classe di velocità (in base alle velocità pubblicizzate), mentre *At least 100 Mbps fixed broadband take-up* stima la quota di famiglie abbonate ≥100 Mbps; Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore “*Share of fixed broadband subscriptions ≥100 Mbps*”, DESI 2023-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

³⁰⁵ Il marker “x” identifica l’ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

Anche per l'indicatore *At least 1 Gbps fixed broadband take-up*³⁰⁶ (Figura 14), il confronto con la fase pre-pandemica risulta particolarmente istruttivo. Nel DESI 2020, nei Paesi dell'Europa meridionale la diffusione delle connessioni fisse a 1 Gbps risultava pressoché nulla (0,00% in Italia, Spagna e Grecia; 1,18% in Portogallo). Nella fase post-pandemia emerge invece una dinamica di accelerazione, sebbene fortemente diseguale. Nel DESI 2022, la media UE raggiunge il 7,58%, con l'Italia su un valore pressoché sovrapponibile (7,06%), mentre il Portogallo (1,89%) e soprattutto la Spagna (0,02%) rimangono su livelli contenuti, mentre la Grecia continua a registrare un'assenza di adozione (0,00%). Nel DESI 2023 si osserva un salto più netto: la media UE sale al 13,76%, l'Italia si conferma in prossimità (13,45%), mentre la Spagna registra un salto particolarmente marcato (14,56%), superando la media europea. Il Portogallo cresce più moderatamente, mantenendosi distanziato, e la Grecia resta ferma a 0,00%, segnalando anche questa volta la persistenza di un ritardo strutturale nell'adozione della connettività fissa di nuova generazione. Analogamente a come è stato fatto per i 100 Mbps, per cogliere l'andamento fino al 2025 anche qui risulta istruttivo affiancare *Share of fixed broadband subscriptions ≥ 1 Gbps*³⁰⁷ (Figura 14). Questa integrazione consente di osservare che, nel triennio 2023-2025 i valori crescono in modo marcato, confermando un rafforzamento complessivo della componente "gigabit", seppure con traiettorie differenziate. Nel complesso, la media UE aumenta da 14,94 (DESI 2023) a 18,47 (DESI 2024) fino a 22,25 (DESI 2025). All'interno dei Paesi dell'Europa meridionale, Italia e Spagna consolidano i progressi e si collocano stabilmente su livelli elevati, fino a superare il benchmark europeo nel 2025 (Italia 25,18; Spagna 25,40). Il Portogallo, pur partendo da valori bassi, mostra un'accelerazione graduale e continua (5,15 → 9,07 → 15,15), riducendo la distanza mantenendosi sotto la media UE. La Grecia, invece, rimane ferma a 0,00 in tutti e tre gli anni, confermando un divario persistente e particolarmente accentuato proprio nell'adozione delle connessioni fisse ultraveloci.

³⁰⁶ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "At least 1 Gbps fixed broadband take-up", DESI 2020, DESI 2022-2023, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

³⁰⁷ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Share of fixed broadband subscriptions ≥ 1 Gbps", DESI 2023-2024, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 24: *At least 1 Gbps fixed broadband take-up (% di famiglie) e Share of fixed broadband subscriptions ≥ 1 Gbps (% di abbonamenti)*³⁰⁸

Infine, l'analisi dell'accesso mobile tramite l'indicatore *Mobile broadband take-up*³⁰⁹ (Figura 15), conferma una tendenza già emersa nella fase pre-pandemica: una distribuzione complessivamente meno polarizzata rispetto alla connettività fissa, pur in presenza di differenze persistenti. Rispetto al quadro pre-pandemico, in cui la media UE passava dal 73,30% (DESI 2018, dati 2016) al 79,70% (DESI 2019), nella fase post-emergenziale si osservano livelli complessivamente più elevati e un rafforzamento generalizzato della diffusione dell'accesso mobile. Nel DESI 2022, la media UE si posiziona all'86,53%, con la Spagna su valori nettamente superiori (93,89%); Portogallo (81,64%), Italia (79,56%) e Grecia (76,46%) rimangono invece al di sotto del benchmark europeo, ma su livelli comunque superiori rispetto al 2020, segnalando un miglioramento complessivo della connettività nell'area meridionale. Nel DESI 2024, ultimo anno disponibile per questo indicatore, l'incremento risulta ulteriormente consolidato: la media UE cresce fino all'89,94%, la Spagna raggiunge il 95,44%, e si osserva un recupero significativo anche nei Paesi dell'Europa meridionale, con l'Italia che sale all'85,56%, il Portogallo all'85,19% e la Grecia all'83,48%.

³⁰⁸ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³⁰⁹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Mobile broadband take-up", DESI 2018-2019, DESI 2022, DESI 2024, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 25: Mobile broadband take-up (% di individui)³¹⁰

Passando all'indicatore *Internet use*³¹¹ (Figura 16), l'osservazione del periodo 2022-2025 evidenzia anche qui un'ulteriore espansione: la media dell'Unione Europea che cresce dall'87,18% nel DESI 2022 al 91,67% nel DESI 2025. In prospettiva diacronica, nel DESI 2020 la media UE si attestava all'83,90%: nella fase post-emergenziale, dunque, il livello medio si colloca stabilmente al di sopra dell'87%, segnalando un consolidamento dell'accesso effettivo alla rete in termini di pratiche d'uso. All'interno di questo miglioramento complessivo, la Spagna si conferma tra i Paesi con i livelli più elevati, passando dal 91,79% nel 2022 al 94,98% nel 2025, mantenendo una posizione di vantaggio già emersa nella fase pre-pandemica (87,71% nel DESI 2020). Ancora più rilevante, in termini di discontinuità rispetto alla fase pre-pandemia, è la traiettoria degli altri Paesi dell'Europa meridionale, che mostrano un recupero più pronunciato rispetto al ritmo di crescita osservato prima della pandemia: l'Italia cresce dall'80,11% nel DESI 2022 all'88,06% nel DESI 2025, a fronte del 73,80% nel DESI 2020; il Portogallo sale da 80,18% a 87,19% rispetto al 71,87% nel DESI 2020; la Grecia aumenta da 77,09% a 85,48% (dal 73,69% nel DESI 2020). Nel complesso, tali dinamiche indicano un'accelerazione dell'uso regolare di Internet nei Paesi meridionali e una conseguente riduzione

³¹⁰ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³¹¹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", DESI 2018-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

del divario rispetto al benchmark europeo, pur in presenza di livelli che restano mediamente inferiori alla Spagna e, in parte, alla media UE.

Figura 26: Internet use (% di individui tra i 16-74 anni)³¹²

Tuttavia, la disaggregazione per età mostra come permangono divari generazionali, sebbene con intensità diverse rispetto al pre-pandemia. Nella fascia 16-24 anni³¹³ l'uso di Internet risulta sostanzialmente universalizzato anche nella fase post-pandemica: tra il 2022 e il 2025 tutti i Paesi si collocano stabilmente su valori prossimi al 100%. In questo quadro, l'Italia, che nel pre-pandemia mostrava livelli relativamente più bassi, evidenzia una chiara convergenza verso la media europea, passando dal 94,59% (DESI 2022) al 97,55% (DESI 2025), fino ad allinearsi sostanzialmente al benchmark UE.

³¹² Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³¹³ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "16-24", DESI 2018-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 27: Internet use (% di individui tra i 16-24 anni)³¹⁴

Anche nella fascia 25-54 anni³¹⁵ una dinamica molto simile a quella dei più giovani: nel post-pandemia l'uso regolare di Internet tende a quasi universalizzarsi e le differenze tra Paesi si riducono sensibilmente, con una convergenza verso valori prossimi al 100% anche in questa fascia di età. In effetti, tra DESI 2022 e DESI 2025 tutti i Paesi considerati si collocano stabilmente su livelli molto elevati: la media UE cresce da 94,10% a 96,37%, la Spagna si mantiene su valori quasi saturi (97,05% a 98,16%), mentre Portogallo completa la convergenza fino ad allinearsi al benchmark (91,49% a 96,37%). Anche Italia e Grecia mostrano un recupero netto rispettivamente da 87,93% a 93,64% e da 90,54% a 94,17%: pur restando lievemente sotto la media UE, si collocano comunque in un'area di diffusione ormai capillare.

³¹⁴ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³¹⁵ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "25-54", DESI 2018-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 28: Internet use (% di individui tra i 25-54 anni)³¹⁶

Le dinamiche più significative emergono tuttavia nella fascia 65-74 anni³¹⁷, che nel pre-pandemia concentrava la componente più consistente del divario e presentava livelli di utilizzo regolare della rete nettamente inferiori rispetto alle coorti più giovani e adulte. A partire dalla fase post-pandemica, tuttavia, si osserva un'accelerazione più intensa: la media UE passa dal 55,40% nel DESI 2020 al 61,26 nel DESI 2022 (+7,86 punti) e continua a crescere fino al 73,07% nel DESI 2025 (+19,67 punti sul 2020), suggerendo che la pandemia abbia agito da fattore di spinta verso l'adozione di pratiche digitali, soprattutto tra la popolazione anziana. In parallelo, i Paesi dell'Europa meridionale registrano progressi marcati e temporalmente concentrati nel post-2020: l'Italia aumenta dal 39,22% (DESI 2020) al 49,79% (DESI 2022) e raggiunge il 65,63% nel DESI 2025 (+26,42 punti); il Portogallo cresce dal 30,46% al 43,22% nel 2022 fino al 57,76% nel DESI 2025 (+27,30 punti); la Grecia sale dal 25,99% al 32,47% nel DESI 2022 e arriva al 52,08% nel DESI 2025 (+26,09 punti), pur mantenendosi al di sotto del benchmark europeo. La Spagna, infine, consolida la dinamica più favorevole, configurandosi anche in questo indicatore come front-runner e mantenendosi stabilmente al di sopra della media UE lungo l'intero periodo post-emergenziale (da 68,05% nel DESI 2022 a 79,99% nel DESI 2025).

³¹⁶ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³¹⁷ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Internet Use", breakdown "65-74", DESI 2018-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 29: Internet use (% di individui tra i 65-74 anni)³¹⁸

A supporto di questa lettura è utile affiancare l'indicatore *At least basic digital skills*³¹⁹ (disponibile a partire dal DESI 2022), che consente di osservare se l'aumento dell'uso della rete si accompagna a un effettivo rafforzamento delle competenze digitali di base. Con riferimento al DESI 2024, la disaggregazione per età conferma con particolare chiarezza la natura generazionale del divario. Nella fascia 16-24 anni, i livelli di competenze di base risultano relativamente elevati in tutti i Paesi considerati (Spagna 83,56%; Portogallo 82,64%; Grecia 77,64%; UE 69,98%), mentre l'Italia si colloca su un valore sensibilmente più contenuto (59,07%), segnalando una distanza che emerge già tra i più giovani. La fascia 25-54 anni presenta valori ancora alti, ma sistematicamente inferiori a quelli dei giovani, delineando un gradiente generazionale più marcato: Spagna 74,67%, Portogallo 67,83%, Grecia 64,63% e UE 64,00%. Anche qui l'Italia registra il livello più basso (53,78%), collocandosi circa dieci punti sotto la media europea. Il divario si amplia ulteriormente nella fascia 65-74, dove i valori diminuiscono nettamente e restano su livelli complessivamente bassi (Spagna 32,83%; UE 28,19%; l'Italia 19,33%; Portogallo 18,52; Grecia 12,84%).

³¹⁸ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³¹⁹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "At least basic digital skills", breakdown "16-24", "25-54" e "65-74", DESI 2024, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 30: At least basic digital skills (% di individui)

In continuità con la ricostruzione della fruizione dei servizi pubblici digitale avviata nel paragrafo precedente, è opportuno introdurre un'accortezza metodologica: nella fase post-pandemica l'indicatore *eGovernment users* è stato oggetto di una revisione metodologica a partire dall'edizione DESI 2023. Nella versione precedente (*e-Government users - until 2021*), l'indicatore misurava la quota di individui che, negli ultimi 12 mesi, avevano interagito online con la pubblica amministrazione, includendo tre tipologie di attività: ottenere informazioni dai siti delle autorità pubbliche, scaricare moduli ufficiali oppure inviare moduli compilati³²⁰. Nella versione aggiornata, l'indicatore continua a riferirsi all'interazione con le autorità pubbliche nell'ultimo anno, ma specifica che tale interazione avviene su siti web o tramite applicazioni mobili³²¹. Di conseguenza, il valore del DESI 2022 rappresenta l'ultimo punto pienamente comparabile con la fase pre-pandemica, mentre dal DESI 2023 si apre una nuova serie informativa non perfettamente sovrapponibile alla precedente. Per osservare la prosecuzione dell'andamento nel tempo, i due indicatori verranno quindi affiancati: la serie *until 2021* sarà utilizzata per il confronto diacronico con il pre-pandemia fino al 2022, mentre la serie aggiornata verrà impiegata per leggere le dinamiche interne al periodo 2023–2025. Nel rispetto di tale premessa richiamata, nel DESI 2022 la media UE sale al 64,84%, segnando un incremento rispetto ai livelli pre-pandemici (60,09% nel DESI 2019 e 61,13% nel DESI 2020). Entro questo quadro, si confermano posizionamenti differenziati ma con un'evidente tendenza all'aumento: la Spagna raggiunge 72,71%, rafforzando ulteriormente la collocazione sopra la

³²⁰ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "*e-Government users (until 2021)*", sezione "Definition and scopes".

³²¹ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "*e-Government users*", sezione "Definition and scopes".

media già osservata nel pre-pandemia (da 65,44% nel DESI 2019 a 63,34% nel DESI 2020), e la Grecia si mantiene su valori elevati (69,50%), consolidando la traiettoria che, già prima della pandemia, la vedeva sorprendentemente ai vertici della distribuzione (da 67,81% nel DESI 2019 a 68,16% nel DESI 2020). Di particolare rilievo è il caso italiano: l'Italia passa da 31,73% (DESI 2019) e 29,88% (DESI 2020) a 40,41% (DESI 2022), registrando un incremento consistente nella fase immediatamente successiva alla crisi sanitaria. Pur restando su un livello nettamente inferiore sia alla media UE sia agli altri Paesi dell'Europa meridionale considerati, il dato segnala una parziale riattivazione della domanda di eGovernment, che riduce, almeno in parte, la distanza estrema osservata nel pre-pandemia. Il Portogallo, infine, cresce a 58,85%, recuperando rispetto al DESI 2020 (53,79%) e riportandosi in prossimità del valore del DESI 2019 (55,17%), pur rimanendo al di sotto della media europea³²² (Figura 21). Per completezza interpretativa, i valori del nuovo *eGovernment users*³²³, mostrano livelli molto più elevati e una dinamica interna non uniforme: nel 2023 tutti i Paesi si collocano su percentuali alte, ma negli anni successivi si osservano flessioni per Spagna (fino a 82,70% nel DESI 2025) e Grecia (fino a 76,25% nel DESI 2025) e soprattutto per l'Italia (da 76,26% a 61,30%), a fronte di un andamento più stabile/espansivo del Portogallo (fino a 85,25% nel DESI 2025).

³²² Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore “*e-Government users (until 2021)*”, DESI 2019-2020, DESI 2022, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

³²³ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore “*e-Government users*”, DESI 2023-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 31: e-Government users: until 2021 e e-Government users (% di utenti Internet negli ultimi 12 mesi)³²⁴

Per rendere la lettura della fruizione più informativa, è utile affiancare all'indicatore generale un sottoambito dell'eGovernment particolarmente rilevante e ad alta intensità informativa, quale la sanità digitale. A tal fine si utilizza l'indicatore *Access to e-health records*³²⁵ (Figura 22), disponibile a partire dal DESI 2023. Nel triennio 2023-2025 esso evidenzia un trend crescente e un rafforzamento complessivo: la media UE cresce da 71,54 (DESI 2023) a 79,12 (DESI 2024) e poi a 82,70 (DESI 2025). Nel gruppo dei Paesi dell'Europa meridionale, la Spagna si mantiene stabilmente su valori alti e in crescita (da 83,15 a 88,29), mentre l'Italia mostra un recupero marcato e si colloca sopra la media UE a partire dal 2024 (da 71,32 a 85,98 per poi stabilizzarsi ad 88,07 nel 2025). Il Portogallo registra l'accelerazione più netta (da 62,69 a 85,98 per poi raggiungere 88,07 nel 2025), mentre la Grecia migliora tra 2023 e 2024 (da 60,71 a 73,81 nel 2024) ma poi tende alla stabilizzazione (73,81 nel 2025) restando al di sotto del benchmark europeo.

³²⁴ Il marker "x" identifica l'ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

³²⁵ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Access to e-health records", DESI 2023-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

Figura 32: Access to e-health records (score 0-100)

Passando infine all'analisi dell'offerta, l'indicatore *Digital public services for citizens*³²⁶ (Figura 23), conferma nella fase post-pandemica un processo di rafforzamento complessivo della capacità istituzionale di rendere fruibili online i principali passaggi amministrativi. Nel periodo 2022-2025, la media UE cresce da uno score del 87,38 nel DESI 2022 a 93,35 nel DESI 2025, segnando un avanzamento progressivo. All'interno del gruppo dei Paesi dell'Europa meridionale, si osservano dinamiche differenziate ma complessivamente convergenti verso valori alti. Spagna e Portogallo si collocano stabilmente in posizione di vertice lungo l'intero periodo: Spagna passa da 95,09 nel DESI 2022 a 98,77 nel DESI 2025, mentre il Portogallo da 95,62 a 97,29. Si tratta di una conferma di traiettorie già "mature" nel pre-pandemia, quando entrambi risultavano nettamente sopra la media UE (Spagna 94,54 nel DESI 2018 e 94,55 nel DESI 2020; Portogallo 96,58 nel DESI 2018 e 98,16 nel DESI 2020). Più articolata appare invece la dinamica di Italia e Grecia, per le quali si osserva un primo arretramento iniziale nel primo dato post-pandemico disponibile rispetto ai valori del DESI 2020: l'Italia scende da 90,42 (DESI 2020) a 85,39 (DESI 2022), mentre la Grecia passa da 83,98 (DESI 2020) a 80,41 (DESI 2022). A partire dal 2023, tuttavia, entrambe avviano una traiettoria di recupero e accelerazione. L'Italia risale a 89,14 (DESI 2023), cresce gradualmente fino a 94,43 (DESI 2025) e nell'ultimo anno supera la media UE. La Grecia, invece, registra la dinamica più marcata dell'intero periodo: da 89,83 (DESI 2023) aumenta a 93,28 (DESI

³²⁶ Commissione europea, DESI dashboard for the Digital Decade, Digital Decade Visualization Tool, indicatore "Digital public services for citizens", DESI 2018-2020, DESI 2022-2025, dati UE, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia.

2024), per poi attestarsi a 92,72 (DESI 2025), riducendo in modo netto la distanza dal benchmark europeo.

Figura 33: Digital public services for citizens (score 0-100)³²⁷

3.3.4 La “Great acceleration” ha attenuato i divari?

Le evidenze empiriche appena ricostruite confermano in misura selettiva l’ipotesi fissata nella premessa metodologica: lo shock pandemico ha effettivamente agito come fattore di accelerazione in alcuni ambiti, innescando processi di miglioramento e attenuazione del digital divide, ma senza determinare una piena convergenza tra i paesi. Al contempo, gli indicatori più “esigenti” e granulari mettono in luce persistenze e, in parte, riarticolazioni di divari strutturali che continuano a differenziare in modo significativo le traiettorie nazionali. Sul fronte del *first-level digital divide*, l’accelerazione è visibile nella connettività “di base”, che nel post-pandemia tende progressivamente verso livelli prossimi alla saturazione, con una diffusione più ampia dell’accesso domestico a Internet e una riduzione relativa delle distanze fra tutti i paesi meridionali. Tuttavia, le differenze più rilevanti sono più nette sul piano della qualità della connessione, dove il divario continua a concentrarsi soprattutto nelle soglie ad alta e altissima velocità. In questo quadro, la Spagna si conferma il Paese più avanzato e stabilmente *front-runner* nell’area meridionale, con una traiettoria complessivamente più matura sia in termini di

³²⁷ Il marker “x” identifica l’ultimo anno pre-pandemia (anno di discontinuità) e separa la fase pre- e post-pandemica.

diffusione sia di performance infrastrutturali. Anche il Portogallo mostra un profilo generalmente favorevole, soprattutto nella banda larga fissa ad alta velocità, pur con avanzamenti più gradualmente sulle soglie tecnologicamente più avanzate. All'opposto, la Grecia il caso con il divario infrastrutturale più grave e persistente, evidenziando una continuità di ritardi nell'adozione delle connessioni fisse ad alta velocità e, soprattutto, ultraveloci. Quanto all'Italia, l'evidenza restituisce un quadro più articolato ma nel complesso positivo: nella fase post-pandemica emerge una traiettoria di recupero più marcata rispetto al pre-pandemia, che riduce la distanza dal benchmark europeo, e in alcuni indicatori, lo supera. L'Italia non appare dunque "strutturalmente bloccato" sul versante dell'accesso, ma inserita in un processo di rafforzamento infrastrutturale; restano tuttavia margini di consolidamento sulle componenti più avanzate, dove la diffusione rimane ancora minoritaria. Sul versante mobile, infine, la convergenza tra paesi dell'Europa meridionale è più evidente: i livelli di diffusione appaiono più omogenei, attenuando in parte gli effetti delle disuguaglianze che persistono invece sulla qualità della rete fissa. Per quanto riguarda l'analisi *second-level digital divide*, l'uso di internet appare in netto consolidamento nel post pandemia in tutti i Paesi dell'Europa Meridionale, suggerendo anche qui una dinamica acceleratoria. Tuttavia, la disaggregazione per età fa emergere con particolare nettezza il *Grey Digital Divide*³²⁸, che tende a riprodursi anche in presenza di miglioramenti nell'accesso e nell'uso. Se tra i giovani e adulti risulta ormai ampiamente diffuso, anche perché un parte consistente delle coorti adulte (in particolare i baby boomers) ha sperimentato l'adozione di Internet e degli strumenti digitali in ambito lavorativo, nelle coorti più anziane (la *silent generation*, caratterizzata da una socializzazione prevalentemente analogica) la convergenza tra i Paesi avviene soprattutto sul piano delle pratiche d'uso, mentre permangono fragilità sul piano delle competenze e dell'autonomia digitale³²⁹. In particolare, i dati la pandemia abbia rappresentato per gli anziani un potente fattore di spinta all'adozione di Internet: durante le fasi di lockdown e restrizione della mobilità, la rete ha costruito una "finestra" privilegiata verso l'esterno, rendendo più urgente la connessione per accedere a informazioni, beni e servizi essenziali e per mantenere relazioni sociali. Tuttavia, l'aumento dell'uso di Internet non implica automaticamente una riduzione delle disuguaglianze. Molti anziani continuano a incontrare ostacoli nell'accesso e, più ancora, nell'uso competente delle tecnologie, spesso per carenza di alfabetizzazione digitale, supporto

³²⁸ Cfr. Carlo, S., *Grey Digital Divide e Nuove Tecnologie, Ponte Tra Generazioni*, in Sangalli, C., Trabucchi (2021), *Ipotesi Per Il Futuro Degli Anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, Il Mulino, Bologna.

³²⁹ M. Esposito & S. Petrocchia (2025), *Invecchiamento, alfabetizzazione sanitaria e competenze digitali attraverso le Pandemie*, Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale, p. 6

e familiarità operativa. A conferma di ciò, l'affiancamento dell'indicatore *At least basic digital skills* (DESI 2024) mostra come la convergenza osservata nelle pratiche d'uso non si traduca in un analogo rafforzamento delle competenze: permane un gradiente generazionale netto, con livelli elevati tra i giovani e un crollo marcato tra i 65-74 anni. In quest'ultima coorte, le competenze di base restano complessivamente basse in tutti i paesi considerati, e particolarmente fragili in Italia, Portogallo e Grecia, segnalando che il divario generazionale è ancora lontano dall'essere colmato.

3.3.4.1 Il rischio di un “e-Government digital divide”

L'analisi della fruizione dell'eGovernment, letta in continuità con i diversi livelli del digital divide, mette in evidenza un punto cruciale: l'espansione e il rafforzamento dell'offerta di servizi pubblici digitali non si traducono automaticamente in un incremento stabile e proporzionale della fruizione. La fase post-pandemica appare coerente con l'idea del Covid come “acceleratore” solo in parte: la spinta emergenziale sembra aver favorito un aumento più visibile in un sotto ambito specifico, l'*eHealth*, dove l'indicatore *Access to e-health records* mostra un trend di rafforzamento negli anni 2022-2024 (DESI 2023-2025). Anche l'indicatore *eGovernment users* segnala un incremento nella fase immediatamente successiva alla pandemia, ma a partire dall'anno 2022 (DESI 2023) l'uso non sembra consolidarsi, lasciando emergere una dinamica più incerta e, in diversi casi, un indebolimento delle traiettorie nella maggior parte dei Paesi. Inoltre, per alcuni paesi osservati, e in modo particolare evidente nel caso italiano, gli esiti relativi all'uso non seguono in modo lineare quelli relativi all'offerta, sia nel periodo pre-pandemico sia nel post-pandemico. Ciò conferma che la domanda e l'offerta di servizi pubblici non possono essere lette puramente in termini economicistici. In alcuni casi, la relazione appare persino controintuitiva: nel periodo pre-pandemia, a fronte di un'offerta relativamente elevata di servizi pubblici digitali, l'Italia registrava livelli di utilizzo molto contenuti. Questa apparente “anomalia” diventa più intelligibile se interpretata alla luce delle disuguaglianze strutturali e della prospettiva multilivello del digital divide: la fruizione dei servizi di e-government non dipende solo dalla disponibilità dell'offerta, ma è intrecciata in modo cruciale alle condizioni che operano ai livelli precedenti, ossia alla disponibilità e qualità dell'accesso infrastrutturale (first level), e al patrimonio di competenze digitali e all'autonomia d'uso (second level). La solidità di questa interpretazione emerge con chiarezza nel confronto con i Paesi del Nord Europa. Considerando, ad esempio, la Finlandia, alcuni indicatori chiave

mostrano valori elevati e coerenti lungo l'intera catena che va dall'accesso alle competenze fino all'uso dei servizi pubblici digitali (Figura 17). In un contesto di questo tipo, la fruizione dell'e-government tende a riflettere l'ampia disponibilità di infrastrutture e competenze, confermando che l'effettiva capacità di accedere e fruire dei servizi digitali dipende dalla tenuta complessiva dell'ecosistema digitale e non soltanto dalla crescita dell'offerta di servizi pubblici digitali.

Figura 34: DESI Finlandia; Fonte: Commissione Europea

A tali determinanti si affiancano, inoltre, i fattori di natura istituzionale e organizzativa come quelli analizzati nel capitolo precedente: la fiducia nei servizi pubblici digitali, la loro usabilità, nonché la presenza di forme di accompagnamento e supporto (informativo e operativo) capaci di ridurre i costi di accesso e di utilizzo, semplificando l'interazione soprattutto per i gruppi più vulnerabili. In questo senso, la fruizione dell'eGovernment dipende anche dalla qualità della pianificazione e della "messa in opera" degli strumenti: non basta digitalizzare procedure esistenti, ma occorre una progettazione coerente, orientata alla semplificazione e alla continuità dell'esperienza d'uso, in grado di ridurre gli attriti amministrativi e rendere l'accesso realmente praticabile. In questa prospettiva, il rischio è che, in assenza di tali prerequisiti, l'ampliamento dell'offerta produca benefici selettivi anziché diffusi: l'eGovernment tende a risultare "sbilanciato" a favore dei gruppi già avvantaggiati³³⁰, generando una forma di *eGovernment digital divide*, in cui la differenza non riguarda solo il mero accesso al servizio, ma la capacità concreta di utilizzarlo e di trarne vantaggio. In un'ottica più ampia, questo può produrre anche effetti di inefficienza: i servizi digitali messi a disposizione dallo Stato rischiano di rimanere

³³⁰ T.E. Hall & J. Owens (2011), *The Digital Divide and E-Government Services*, University of Utah, p. 42

sottoutilizzati perché, di fatto, non pienamente accessibili a una parte della popolazione. Di conseguenza, finché una quota consistente di cittadini non sarà in grado di interagire efficacemente con gli strumenti digitali, le pubbliche amministrazioni saranno vincolate a operare su un doppio canale, digitale e tradizionale, per garantire l'universalità dell'accesso. Ne deriva una situazione paradossale: una PA chiamata a modernizzarsi, ma al contempo vincolata a mantenere procedure "analogiche", con un impatto negativo sia sul conseguimento dei risparmi attesi sia sui costi complessivi di gestione, aggravati dalla necessità di sostenere il "doppio binario"³³¹.

³³¹ G. Scorza, *Colmare il digital divide per un E-government efficiente*, Icom, Istituto per le politiche dell'Innovazione, p. 1-2

CAPITOLO IV

CROSS-SECTIONAL ANALYSIS SU AVQ 2022: E-GOVERNMENT E DIVARIO DIGITALE A CONFRONTO

4.1 Inquadramento e obiettivi

Le evidenze emerse fin qui permettono di ricondurre le principali difficoltà nello sviluppo dell'e-government a due macro-ordini di fattori: da un lato, le *barriere istituzionali e organizzative*, che incidono sul versante dell'offerta; dall'altro, *l'esclusione sociale*, che limita la capacità di accesso e di utilizzo dei servizi sul versante della domanda³³². Nonostante gli sforzi compiuti per ampliare e rendere disponibili i servizi di e-Government, l'esclusione digitale rimane in larga misura un problema di partecipazione più che di mera disponibilità dell'offerta. In questo quadro, l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici digitali rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente: anche laddove i servizi di e-government siano formalmente disponibili e più diffusi, l'esclusione digitale tende a persistere perché riguarda soprattutto la partecipazione effettiva, ossia la possibilità concreta di accedere, comprendere e utilizzare tali servizi in modo autonomo e continuativo. Questo nodo è strettamente legato al *divario digitale*, rispetto al quale è possibile individuare tre collegamenti cruciali con l'e-government. In primo luogo, l'accesso non va inteso solo come disponibilità tecnica, ma come accesso "in uso", cioè come adozione effettiva dei servizi di e-government. In linea con il framework multidimensionale di Sipior e Ward (2005)³³³, l'inclusione nell'e-government rappresenta l'esito di un percorso che presuppone almeno due condizioni preliminari: l'accesso a Internet (Internet access) e l'acquisizione delle competenze digitali e informatiche (Digital skills)³³⁴. In secondo luogo, il digital divide incide direttamente sulle performance dell'e-government: determina la misura in cui i benefici potenziali si realizzano e, più in generale, condiziona la probabilità che le iniziative di digitalizzazione si traducano in risultati efficaci oppure incontrino limiti e fallimenti. Ne deriva, in terzo luogo, che l'e-government può diventare esso stesso una nuova dimensione del divario digitale; rischia di non produrre un beneficio generalizzato e, anzi, di amplificare disuguaglianze preesistenti, penalizzando in particolare i cittadini socialmente più vulnerabili, che dispongono di minore esperienza, minori competenze operative e risorse più scarse. In questa prospettiva, l'e-government assume i tratti

³³² N. Taewoo & S.S. Djoko (2011), *Who Uses E-Government? Examining the Digital Divide in E-government Use*, University at Albany, State University of New York, p.1

³³³ Cfr. Sipior, J. C., & Ward, B. T. (2005). *Bridging the digital divide for e-government inclusion: A United States case study*. The Electronic Journal of e-Government

³³⁴ Ivi, p. 2

di una “lama a doppio taglio”: può incentivare l’uso e generare vantaggi per alcuni gruppi, ma al contempo accentuare divari legati allo status socioeconomico e alla condizione di accesso e competenza³³⁵. A partire da queste premesse, il presente capitolo sviluppa l’analisi empirica del caso italiano seguendo l’articolazione metodologica tipica di un paper di ricerca. L’analisi utilizza i dati dell’indagine ISTAT *Aspetti della Vita Quotidiana* e si basa su una *cross-sectional analysis*. L’obiettivo è valutare in che misura i principali determinanti – fattori sociodemografici e territoriali, nonché dimensioni legate all’uso di Internet e alle competenze digitali – risultino associati alle differenze osservate nell’intensità di utilizzo dei servizi di e-government.

4.2 Disegno di ricerca

4.2.1 Ipotesi

Questa ricerca adotta un impianto ipotetico-deduttivo, articolato in quattro ipotesi centrali. La letteratura mostra che i diversi livelli del digital divide sono tra loro connessi e tendono a rafforzarsi reciprocamente: il divario nell’accesso e nelle competenze, ad esempio, si riflette sulla frequenza e qualità d’uso di Internet e, di conseguenza, anche sull’utilizzo dei servizi di e-government. In questo quadro, i fattori demografici, socioeconomici, generazionali e territoriali influenzano sia la probabilità e l’intensità di utilizzo dell’e-government, sia la capacità di interagire efficacemente a tali servizi. Sulla base di queste premesse, il modello ipotizza quattro relazioni principali, finalizzate a descrivere e spiegare le differenze nel caso italiano e, ove possibile, a individuare criticità nel funzionamento del sistema di e-government.

Ipotesi 1: La probabilità di utilizzare almeno un servizio di e-government presenta differenze sistematiche tra attributi sociodemografici.

Ipotesi 2: A parità di attributi sociodemografici, livelli più elevati di risorse digitali sono associati a una maggiore probabilità di utilizzare l’e-government.

Ipotesi 3: Tra gli utenti di e-government, la probabilità di segnalare almeno una criticità nell’utilizzo dei servizi varia tra gruppi sociodemografici.

³³⁵ Ibidem; Cfr. McNeal, R. S., Hale, K., & Dotterweich, L. (2008). *Citizenship interaction and the Internet: Expectations and accomplishments in contact, quality, and trust*. *Journal of Information Technology & Politics*

Ipotesi 4: Tra gli utenti di e-government e a parità di attributi sociodemografici, un maggiore divario digitale è associato a una maggiore probabilità di segnalare problemi nell'utilizzo dei servizi.

Figura 35: Modello delle ipotesi

4.2.2 Dati, popolazione e operationalizzazione dei concetti

La ricerca consiste in un'analisi secondaria di tipo *cross-section* basata sull'indagine ISTAT *Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ)*³³⁶, condotta su microdati 2022 mediante il software statistico STATA/SE 18. L'AVQ è un'indagine realizzata a cadenza annuale e condotta su un campione di circa 42.000 individui; dal 2018 viene svolta con tecnica mista di rilevazione CAWI/PAPI³³⁷ sequenziale. Si tratta di una fonte particolarmente ricca, che raccoglie informazioni fondamentali sulla vita quotidiana di individui e famiglie, consentendo di cogliere una molteplicità di abitudini dei cittadini e dei problemi che essi affrontano. Di conseguenza, in linea con gli obiettivi e le ipotesi di ricerca, l'analisi si concentra su due dimensioni principali: (i) le abitudini delle persone nell'uso dei servizi di e-government e (ii) le difficoltà che i cittadini italiani riscontrano nell'interazione con la Pubblica Amministrazione digitale. Per ragioni di sintesi e comparabilità analitica, le variabili sono state ricodificate; le modalità finali e le relative ricodifiche sono documentate nelle tabelle descrittive presentate nelle sezioni successive. Per trasparenza, nel testo i codici delle variabili originali dei microdati AVQ sono riportati tra parentesi. Tra le 741 variabili disponibili, per definire gli "attributi

³³⁶ ISTAT (2022), *Aspetti della vita quotidiana, microdati 2022*, disponibile su: istat.it

³³⁷ CAWI: Computer Assisted Web Interviewing; PAPI: Paper and Pencil Interviewing.

sociodemografici” lo studio considera età (*etami*), sesso (*sesto*), titolo di studio (*istrmi*), condizione professionale (*condmi*) e ripartizione geografica di residenza (*ripmf*)³³⁸; la Tabella 1 riporta nel dettaglio la composizione all’interno del campione rispetto a tali caratteristiche.

Tabella 1. Composizione “Attributi sociodemografici” del campione

	<i>Categorie</i>	<i>% (N = 42,022)</i>
Età (<i>etami_1</i>)	18-24	8.08%
	25-44	24.10%
	45-64	37.34%
	65+	30,59%
Sesso (<i>sesto_1</i>)	Maschio	48.20%
	Femmina	51.80%
Titolo di studio (<i>istrmi_1</i>)	Licenza elementare	20.61%
	Licenza media	28.82%
	Diploma	35.38%
	Laurea	15.19%
Condizione professionale (<i>condmi_1</i>)	Inattivo	48.67%
	In cerca di occupazione	8.50%
	Occupato	42.83%
Ripartizione geografica di residenza (<i>ripmf_1</i>)	Nord-ovest	22.66%
	Nord-est	21.28%
	Centro	18.96%
	Sud	27.03%
	Isole	10.07%

Per operationalizzare il “digital divide”, in coerenza con la letteratura, lo studio distingue tre dimensioni. In primo luogo, il divario di accesso misurato attraverso un indicatore di disponibilità di connessione (*accesso_internet*), costruito a partire da quattro variabili AVQ che rilevano le tipologie di connessione utilizzate dalle famiglie/individui: connessione fissa a banda larga o rete pubblica Wi-Fi (*cidslwifi*), rete di telefonia mobile a banda larga tramite cellulare/smartphone (*cisfpal*), rete mobile a banda larga tramite SIM/chiavetta USB (*cisfmod*) e connessione fissa o mobile a banda stretta (*cibastr*). In questo modo l’indicatore sintetizza la presenza/assenza di accesso a Internet. In secondo luogo, il divario d’uso è catturato tramite la frequenza di utilizzo di Internet negli ultimi 12 mesi (*frequin12*), distinta in tre modalità: uso giornaliero, settimanale e mensile. Infine, la dimensione delle competenze digitali è misurata

³³⁸ ISTAT (2022), Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2022. AVQ_Microdati_2022 (File ad uso pubblico)

attraverso un insieme di indicatori di digital skills riferiti a pratiche comuni online di base: uso dell'e-mail (*incomu5*), telefonate o videochiamate via internet (*incomu1b*), messaggistica istantanea (*incomu4agg*), partecipazione ai social network (*incomu6*) e utilizzo di servizi bancari online (*intatt11*)³³⁹. Per maggiore praticità analitica, tali variabili relative sono state sintetizzate in un indicatore composito: una variabile di conteggio (*dskills_count*) che misura il numero di competenze/attività digitali dichiarate, ottenuta come somma delle cinque variabili dicotomiche (si/no) e con valore compresi tra 1 e 5 (Tabella 2).

Tabella 2. Variabili “Digital Divide” e statistiche univariate

	<i>Categorie</i>	<i>%³⁴⁰</i>
<i>Accesso a Internet (accesso_internet)</i>	Si	88.64%
	No	11.36%
<i>Frequenza di utilizzo internet (freq_in)</i>	Mensile	2.98%
	Settimanale	15.21%
	Giornaliero	81.80%
<i>Competenze digitali (dskills_count)</i>	0	3.90%
	1	8.14%
	2	12.12%
	3	18.16%
	4	28.59%
	5	29.08%

Sul versante dei servizi pubblici digitali, l'AVQ mette a disposizione un insieme ampio di item relativi alla fruizione di servizi online della Pubblica Amministrazione, che coprono diverse modalità di interazione (da attività informativo-consultive a pratiche più operative e transazionali). In questo studio si è scelto di considerare l'intero set di servizi di PA digitale rilevati dall'AVQ, nello specifico: informarsi su servizi/benefici (*pa_se*), prenotare un appuntamento (*pa_pre*), richiedere certificati (*pa_cer*), richiedere prestazioni di previdenza sociale (*pa_pps*), presentare la dichiarazione dei redditi per via telematica (*pa_red*), scaricare o stampare moduli ufficiali (*pa_dwn*), accedere alle informazioni sul proprio conto presso la PA (*pa_co*), iscrizione a scuola (*pa_sc*) e altre istanze (*pa_alt*)³⁴¹. A partire da tali item, e in modo analogo a quanto fatto per le competenze digitali, sono stati costruiti due indicatori sintetici

³³⁹ Ibidem

³⁴⁰ Le percentuali sono calcolate sui soli casi con informazione disponibile (missing esclusi). *N* validi per variabile: *ac_inter* = 42.022; *freq_in* = 31.563; *dskills_count* = 30.351

³⁴¹ ISTAT (2022), Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2022. AVQ_Microdati_2022 (File ad uso pubblico)

centrali per l’analisi. Il primo è un indicatore dicotomico di utilizzo (*egov_any*), che identifica se l’intervistato usa almeno un servizio di e-government. Il secondo è un indicatore di intensità (*egov_count*), definito come numero complessivo di servizi di e-government utilizzati. L’indice, anche in questo caso, è costruito sommando le singole variabili dicotomiche (si/no) riferite ai servizi considerati. In questo modo, *egov_count* misura quanti servizi diversi ciascun individuo dichiara di aver usato, catturando l’“ampiezza” dell’esperienza di e-government.

Tabella 3. Variabili “Uso e-Government” e statistiche univariate

	<i>Categorie</i>	<i>%³⁴²</i>
<i>Utilizza almeno un servizio di e-government (egov_any)</i>	Non usa	25.83%
	Usa	74.17%
<i>Intensità di utilizzo di e-government (egov_count)</i>	0	25.83%
	1	15.61%
	2	17.73%
	3	14.19%
	4	12.12%
	5	7.78%
	6	4.33%
	7	1.80%
	8	0.51%
9	0.10%	

Infine, per analizzare le criticità riscontrate dagli utenti dei servizi di e-government, l’AVQ include una batteria di cinque variabili distinte che rilevano la presenza di specifiche criticità nell’utilizzo della Pubblica Amministrazione digitale: difficoltà nell’uso del sito/app (*papr_app*), problemi tecnici durante l’utilizzo (*papr_tec*), difficoltà di accesso/autenticazione (*papr_acc*), altre tipologie di problema (*papr_alt*) e, in alternativa, assenza di problemi (*papr_no*)³⁴³. Nei microdati ISTAT tali variabili sono codificate in forma “segnaletica”, ossia prevedono un’unica modalità che indica la presenza della relativa condizione. Per esigenze di sintesi e per rendere l’informazione direttamente utilizzabile nei modelli, le variabili sono state aggregate nell’indicatore *prob_egov*, definito solo tra gli utenti che usano almeno un servizio di e-government (*egov_any* = 1). L’indicatore assume valore 0 nei casi in cui l’intervistato dichiara nessun problema e valore 1 quando segnala almeno un problema tra quelli rilevati. In

³⁴² Le percentuali sono calcolate sui soli casi con informazione disponibile (missing esclusi). N validi per variabile: *egov_any* = 28.456; *egov_count* = 28.456

³⁴³ ISTAT (2022), Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2022. AVQ_Microdati_2022 (File ad uso pubblico)

questo modo, *prob_egov* consente di distinguere in maniera immediata tra utenti che non riscontrano criticità e utenti che sperimentano difficoltà nell'interazione con la PA digitale.

Tabella 4. Variabili “Problemi e-government” e statistiche univariate

	Categorie	% (tra gli utenti) ³⁴⁴
<i>Ha avuto almeno un problema</i> <i>(prob_egov)</i>	Si	37.74%
	Nessun problema	62.26%

4.2.3 Strategia di analisi e modelli empirici

Per rispondere alle ipotesi formulate, la ricerca adotta una strategia empirica basata su quattro modelli di regressione logistica binaria. La scelta del modello *logit* è motivata dalla natura dicotomica delle due variabili dipendenti considerate: l'uso di almeno un servizio di e-government (*egov_any*) e la segnalazione di almeno un problema di utilizzo tra gli utenti (*prob_egov*). In ciascun blocco analitico vengono stimati due modelli in sequenza: un modello base, che include esclusivamente gli *attributi sociodemografici*, e un modello esteso che aggiunge le variabili del *digital divide* (accesso, uso e competenze). Poiché le variabili impiegate presentano numerosità differenti (*N* variabile tra indicatori, per mancate risposte e filtri del questionario), per garantire confrontabilità tra specificazioni l'analisi adotta un *campione analitico* definito come l'insieme delle osservazioni con informazione completa su tutte le covariate del modello esteso. In particolare, il campione analitico è pari a $N = 25.483$ per i modelli su *egov_any* e a $N = 19.312$ per i modelli su *prob_egov* (stimati sulla sottopopolazione degli utenti di e-government). Questa scelta consente di isolare e rendere più evidente il contributo specifico del divario digitale, osservando come cambiano associazioni e probabilità stimate quando tale dimensione viene introdotta a parità di composizione campionaria e controlli. In particolare, per verificare se la fruizione dei servizi di e-government varia tra gruppi (Ipotesi 1) e se, a parità di attributi sociodemografici, un minore/maggiore divario digitale è associato a una maggiore/minore probabilità di utilizzo (Ipotesi 2), si utilizzeranno i seguenti modelli:

$$\text{logit } P(\text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \varepsilon$$

$$\text{logit } P(\text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \gamma DD + \varepsilon.$$

Dove X_{socio} include tutti gli attributi sociodemografici già citati, mentre DD comprende le tre misure del digital divide (accesso, uso e competenze). Analogamente, per analizzare le probabilità di riscontrare criticità nell'uso dell'e-government (Ipotesi 3) e verificare il divario

³⁴⁴ *N* validi per variabile: *prob_egov* = 21.107

digitale aumenti tale probabilità (Ipotesi 4), l'analisi è limitata ai soli utenti di e-government ($egov_any = 1$) e stima i seguenti modelli:

$$\text{logit } P(\text{prob_egov} = 1 \mid \text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \varepsilon$$

$$\text{logit } P(\text{prob_egov} = 1 \mid \text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \gamma DD + \varepsilon.$$

Ai fini interpretativi, i risultati dei modelli non saranno letti in termini di *odds ratio*, ma verranno tradotti principalmente in probabilità predette ed effetti marginali medi calcolati tramite il comando STATA *margins* e, ove opportuno, visualizzati in formato lineare o a barre con *marginsplot*. In questo modo, le differenze tra gruppi e l'impatto delle dimensioni del digital divide vengono espressi in termini di variazioni di probabilità, rendendo più immediata la lettura sostantiva dei risultati e la verifica delle ipotesi. Per migliorare ulteriormente la chiarezza espositiva, le probabilità predette saranno frequentemente riportate in scala percentuale (0-100%).

4.3 Risultati empirici

4.3.1 Chi usa l'e-government italiano?

Come si osserva dalla Tabella 3, la quota di individui che dichiara di aver utilizzato almeno un servizio di e-government ($egov_any$) è pari al 74,17%. Tuttavia, prima di entrare nel merito dell'analisi multivariata, è utile affiancare a questa misura "estensiva" una lettura più sostantiva dell'esperienza dell'e-government, chiedendosi quanti e quali servizi vengono effettivamente utilizzati dagli utenti. A questo scopo, l'indicatore $egov_count$ consente di ricostruire l'intensità d'uso come numero di servizi diversi utilizzati. Limitando l'osservazione ai soli utenti ($egov_any = 1$), emerge che l'uso dell'e-government è concentrato su un numero relativamente contenuto di servizi: circa il 21,05% degli utenti utilizza un solo servizio, il 23,90% ne utilizza due e il 19,14% ne utilizza tre. Circa due terzi degli utenti (64,08%) si colloca entro le prime tre modalità. Solo una minoranza dichiara un uso più esteso: il 10,49% utilizza cinque servizi, il 5,84% arriva a sei, e quote via via più contenute utilizzano sette (2,42%), otto (0,69%) o nove servizi (0,13%). Complessivamente, come mostrato dalla distribuzione in Figura 36, l'intensità media di utilizzo è pari a circa 3 servizi (media = 3,03), con un valore più frequente pari a 2 servizi. Questi risultati suggeriscono che, pur essendo ampia la platea di chi accede almeno una volta ai servizi di e-government, tale esperienza tende a rimanere per molti utenti circoscritta a poche tipologie di interazione, mentre solo una quota minoritaria utilizza un ventaglio più ampio di servizi.

Figura 36

Su questo fronte, è utile precisare quali servizi risultino più frequentemente utilizzati dagli utenti di e-government. A tal proposito, la Figura 37 riporta, per ciascun servizio, la quota di utenti che dichiara di averlo utilizzato. I risultati mostrano che le modalità di fruizione più diffuse sono quelle legate a funzioni pratiche e operative: lo scaricamento/stampa di moduli ufficiali è il servizio più frequente (78,41%), seguito dalla prenotazione di un appuntamento (68,81%). Tra i servizi a prevalente contenuto informativo, una quota rilevante di utenti dichiara di essersi informata su servizi o benefici disponibili (47,63%), mentre risulta meno comune l'accesso alle informazioni sul proprio conto presso portali o siti della PA digitale (40,00%). Al contrario, alcune tipologie di pratiche sono dichiarate da una minoranza: iscrizione a scuola (19,50%), richiesta di certificati (18,70%) e prestazioni di previdenza sociale (16,64%); ancora più contenuta è la presentazione della dichiarazione dei redditi per via telematica (10,93%). La categoria residuale “altre istanze” si attesta su valori molto contenuti (4,15%).

Figura 37

Passando alle analisi multivariate, i risultati del primo modello di regressione (M1: logit P ($egov_any = 1$) = $\alpha + \beta x_{socio} + \varepsilon$) mostrano che l'uso dell'e-government varia in modo significativo al variare di alcuni attributi sociodemografici. Con riferimento all'effetto generazionale, emerge un chiaro gradiente per età: a parità delle altre caratteristiche incluse nel modello, la probabilità predetta di utilizzare almeno un servizio di e-government ($egov_any$) si mantiene attorno al 77% nelle fasce più giovani e centrali, mentre si riduce nettamente tra gli over 65. In particolare, le probabilità risultano pari al 77,61% tra i 18-24 anni, 77,49% tra i 25-44, e 77,04% tra i 45-64; al contrario, tra i 65+ scendono al 68,43%, ossia circa 9 punti percentuali in meno rispetto alla fascia più giovane (Figura 38).

Figura 38

L'effetto istruzione è significativamente forte: emerge un ampio divario tra i meno istruiti e più istruiti; la probabilità aumenta in modo monotono al crescere del titolo di studio: passa dal 53,77% tra coloro con licenza elementare al 65,67% tra chi possiede la licenza media, sale poi al 78,25% tra i diplomati e raggiunge l'87,63% tra i laureati. In termini sostantivi, lo scarto tra il livello più basso e quello più alto è pari a ben 34 punti percentuali, segnalando una forte stratificazione nell'accesso effettivo ai servizi di e-government in base alle risorse culturali e alle competenze associate all'istruzione (Figura 39).

Figura 39

Anche sul piano territoriale, emergono differenze nette tra aree geografiche. La probabilità predetta di utilizzare almeno un servizio di e-government è più elevata nel Nord-est (80,35%) e nel Nord-ovest (78,47%), mentre risulta più contenuta nel Centro (77,20%) e soprattutto nel Sud (69,04%); le Isole si collocano su valori intermedi (73,76%). Complessivamente, il divario tra l'area con la probabilità più alta (Nord-est) e quella con la più bassa (Sud) è pari a circa a 11,3 punti percentuali, evidenziando un marcato gradiente territoriale (Figura 40).

Figura 40

Le differenze risultano invece molto più contenute sul versante del genere, dove le probabilità predette sono pressoché sovrapponibili tra uomini e donne: 75,89% per i maschi e 75,67% per le femmine. Lo scarto è dunque pari a circa 0,22 punti percentuali, un valore sostanzialmente trascurabile, che suggerisce l'assenza di un vero e proprio divario di genere nell'adozione dell'e-government. Pur senza evidenziare contrasti estremi, la condizione occupazionale presenta una configurazione più marcata: la probabilità è massima tra gli occupati (77,64%) e rimane elevata anche tra gli inattivi (75,42%), mentre si riduce più nettamente tra chi è in cerca di occupazione (68,16%). Lo scarto tra occupati e disoccupati/in cerca di occupazione è di circa 9,5 punti percentuali, suggerendo che una condizione più fragile nel mercato del lavoro si associ a una minore probabilità di fruizione dei servizi di e-government. A questo punto, la domanda cruciale è se queste differenze tra attributi sociodemografici riflettano soltanto fattori di composizione sociale e territoriale, oppure se siano in parte mediate da disuguaglianze riconducibili al divario digitale. Per verificare questo aspetto e rispondere all'Ipotesi 2, si utilizza quindi il modello esteso (M2: $\logit P(\text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \gamma DD + \varepsilon$) che introduce le tre dimensioni del DD: accesso a Internet (*accesso_internet*), frequenza d'uso di Internet (*freq_in*) e competenze digitali (*dskills_count*). In questo modo è possibile valutare la portata "sistemica" del divario digitale nell'adozione dell'e-government in due modi complementari: (i) osservando se le dimensioni del DD risultano associate in modo significativo a una maggiore probabilità di utilizzo dei servizi e (ii) verificando se ci siano differenze significative tra gruppi sociodemografici quando si controlla per accesso, uso e competenze digitali. In altri termini, il confronto tra il modello base e il modello esteso permette di capire quanto dell'eterogeneità sociale e territoriale nell'uso dell'e-government sia riconducibile a disuguaglianze digitali e quanto, invece, rimanga "residuo" anche a parità di digital divide. In primo luogo, la dimensione dell'accesso restituisce risultati coerenti con le aspettative teoriche: a parità delle altre covariate incluse nel modello, le probabilità predette evidenziano un divario netto tra chi non dispone di Internet e chi, invece, ha accesso. In particolare, tra chi non dispone di una connessione a internet la probabilità predetta è pari al 61,34%, mentre sale al 75,92% tra chi dispone di connessione, con una differenza di circa 14,6% punti percentuali (Figura 42). Anche se meno marcata, la dimensione del divario d'uso (frequenza di utilizzo di Internet), mostra un gradiente coerente, sebbene con alcune particolarità. Le probabilità risultano più elevate tra gli utenti giornalieri (76,92%) e più contenute tra coloro che utilizzano Internet con frequenza settimanale (70,82%), mentre il gruppo che dichiara un uso più raro si colloca su valori intermedi (72,80%). Nel complesso, lo

scarto tra utenti giornalieri e mensili è pari a circa 6,1 punti percentuali, indicando un gradiente presente ma meno pronunciato a quello osservato per l'accesso (Figura 41).

Figura 41

Le evidenze più interessanti emergono sul fronte delle competenze digitali, che appaiono la dimensione del digital divide più strettamente associata all'adozione dell'e-government. Infatti, se osserviamo le probabilità si nota un aumento monotono al crescere del numero di competenze dichiarate. In particolare, la probabilità passa dal 45,93% tra chi non dichiara alcuna competenza (0) al 54,18% con una competenza, 60,17% con due, 68,91% con tre, fino a 78,96% con quattro e 88,97% con cinque competenze. Emerge un divario schiacciante tra estremi della distribuzione (0-5 competenze) di ben 43 punti percentuali, indicando un'associazione molto marcata tra capitale di competenze digitali di base e probabilità di fruizione dell'e-government (Figura 42).

Figura 42

Ulteriori evidenze di interesse emergono approfondendo questo legame attraverso l'introduzione nel modello di termini di interazione tra competenze digitali e caratteristiche individuali, in particolare età e istruzione. Osservando in primis l'interazione tra competenze digitali e età, l'effetto delle competenze è consistente in tutte le classi d'età, ma con intensità differenti. Ad esempio, tra chi dichiara 0 competenze, la probabilità di utilizzo risulta particolarmente bassa e varia sensibilmente tra gruppi: 43,76% tra i 18-24, 57,44% tra i 25-44, 48,59% tra i 45-64 e 39,12% tra i 65+. In particolare, per la fascia 18-24 la stima presenta un'incertezza più ampia, verosimilmente per la scarsa numerosità di casi con zero competenze in questo gruppo; una condizione tendenzialmente rara, poiché si tratta di coorti spesso considerate "nativi digitali" e, di conseguenza, è meno frequente osservare livelli nulli di competenze/attività digitali di base. Al crescere delle competenze, invece, le differenze tra età tendono ad attenuarsi e le probabilità aumentano in modo marcato in tutti i gruppi. Con 4 competenze, ad esempio, le probabilità si collocano tra 74,65% (18-24) e 82,84% (45-64), con valori molto simili anche per 25-44 (74,82%) e 65+ (79,22%). Con 5 competenze, infine, si osserva una sostanziale convergenza su livelli molto elevati: 86,25% (18-24), 89,42% (25-44), 89,10% (45-64) e 86,89% (65+); segnalando come l'accumulazione di competenze digitali sembri attenuare parte del gap generazionale nell'uso dei servizi di e-government, portando le diverse fasce d'età verso livelli di adozione molto simili (Figura 43).

Figura 43

Un pattern analogo emerge dall'interazione tra competenze digitali e titolo di studio: il livello di istruzione continua a differenziare in modo netto la probabilità di utilizzo dell'e-government; al tempo stesso, l'aumento delle competenze innalza le probabilità in tutti i gruppi e tende a ridurre (almeno in parte) le distanze educative. Ad esempio, in assenza di competenze dichiarate le probabilità sono già piuttosto differenziate: si va dal 28,94% tra chi possiede al più la licenza elementare al 46,20% tra i diplomati; i laureati si collocano su un valore intermedio (34,35%), un andamento plausibilmente influenzato dalla rarità/composizione di questa combinazione (laureati con zero competenze). All'aumentare delle competenze, la stratificazione per istruzione diventa più regolare e marcata. Con tre competenze, ad esempio, la probabilità passa dal 49,16% per la licenza elementare al 59,88% per la licenza media, al 70,84% per i diplomati, fino 80,46% tra i laureati: circa 31 punti percentuali di differenza. Quando le competenze raggiungono il livello massimo (5), tutti i gruppi convergono verso valori elevati, pur mantenendo un gradiente di istruzione: 75,89% (licenza elementare), 84,74% (licenza media), 89,92% (diploma) e 93,74% (laurea). I risultati rappresentano l'ennesima conferma di come le competenze digitali esercitino un impatto particolarmente forte sull'adozione dell'e-government e, al contempo, interagiscono con le risorse educative, contribuendo a spiegare come (e per chi) il divario digitale si traduca in disuguaglianze nell'uso dei servizi pubblici digitali (Figura 44).

Divari educativi persistono, ma si attenuano all'aumentare delle competenze digitali
Percentuali predette (AVQ 2022)

Figura 44

Mantenendo il focus sulle caratteristiche sociodemografiche più rilevanti, il confronto tra le probabilità predette stimate dal modello base (M1: solo attributi sociodemografici) e dal modello esteso (M2: attributi sociodemografici + digital divide) consente di valutare se, e in che misura, le differenze tra gruppi siano riconducibili a disuguaglianze digitali. Partendo dall'età, nel Modello 1, emergeva un profilo sostanzialmente piatto fino ai 64 anni con probabilità predette attorno al 77% nelle fasce 18-24, 25-44 e 45-64, e una riduzione marcata tra i 65+. Nel Modello 2, includendo le tre dimensioni del digital divide, il gradiente generazionale cambia in modo evidente: la probabilità predetta diminuisce per i 18-24 (70,96%) e aumenta per i 65+ (74,56%). In altri termini, la penalizzazione degli anziani non solo si attenua, ma tende a invertirsi lievemente (+3,6 punti), suggerendo che una parte rilevante del gap generazionale osservato in M1 è mediata dal digital divide (Figura 45). Una volta neutralizzate le differenze di accesso, frequenza d'uso e competenze digitali, ciò che rimane dell'effetto dell'età può riflettere anche una maggiore necessità di interazione con la PA in età avanzata (ad esempio per prestazioni di previdenza sociale).

Figura 45

Osservando invece il livello di istruzione, nel Modello 2, è evidente quanto l'istruzione mantiene un ruolo centrale nell'uso dell'e-government. Tuttavia, rispetto al Modello 1, le differenze tra gruppi si attenuano in parte. In particolare, la probabilità predetta aumenta soprattutto tra i livelli di istruzione più bassi: per chi ha al più la licenza elementare passa da un 53,77% (M1) a un 62,38% (M2), mentre per chi possiede la licenza media sale da 65,66% a

70,08%. Al contrario, tra i livelli più alti si osserva una riduzione più contenuta: tra i diplomati la probabilità scende lievemente dal 78,25% al 77,56%, e tra i laureati diminuisce dal 87,63% all'84,08%. Di conseguenza, le dimensioni del DD producono una compressione del gradiente educativo: il divario tra licenza elementare e laurea si riduce da circa 34 punti percentuali in M1 a circa 21,7 punti in M2. Questo risultato indica che il digital divide contribuisce a spiegare una quota rilevante della disuguaglianza educativa nell'adozione dei servizi di e-government, pur lasciando persistere differenze residue anche a parità di accesso, uso e competenze digitali (Figura 46).

Figura 46

Le analisi sulla ripartizione geografica di residenza restituiscono un quadro di divari territoriali persistenti, ma parzialmente “assorbiti” quando si controlla per il digital divide. A differenza, del M1, nel M2 le probabilità cambiano in modo non uniforme: nelle aree del centro-nord si osserva una lieve riduzione (M1: Nord-est 80,35%, Nord-ovest 78,47%, Centro 77,20% a M2: Nord-est: 79,61%, Nord-ovest: 77,45%, Centro: 76,46%), mentre nel Sud la probabilità aumenta (da 69,04% a 71,17%); anche le Isole crescono moderatamente (da 73,76% a 74,72%). Il divario tra Nord-Sud si riduce di circa 8,4 punti percentuali, suggerendo che una parte non trascurabile delle differenze territoriali nell'adozione dell'e-government sono riconducibili a divari digitali. Tuttavia, anche in questo caso, la persistenza di un gap residuo è evidente e indica che anche a parità di risorse digitali, rimangono differenze territoriali verosimilmente legate a fattori ulteriori (Figura 47).

Figura 47

4.3.2 Chi segnala problemi?

Fin qui l'attenzione si è concentrata su chi utilizza i servizi di e-government e su come l'adozione vari in funzione degli attributi sociodemografici e delle dimensioni del digital divide. Tuttavia, l'uso dell'e-government non coincide necessariamente con un'esperienza senza attriti: l'interazione con la PA digitale può essere segnata da criticità operative che ne riducono l'efficacia e che, nel tempo, possono anche scoraggiarne utilizzi futuri. Un vantaggio dei microdati AVQ è proprio la possibilità di spostare l'analisi dal semplice accesso/uso dei servizi alla qualità dell'esperienza; l'indagine include infatti una batteria di item che rileva se, durante l'utilizzo, l'utente abbia riscontrato difficoltà. Come descritto nella sezione metodologica, tali informazioni sono state sintetizzate nell'indicatore dicotomico *prob_egov*, che identifica gli individui che dichiarano almeno un problema. Prima di passare ai modelli, è utile fornire una panoramica delle criticità più frequentemente riscontrate (Figura 48). Nel campione considerato, oltre la metà degli utenti intervistati dichiara di non aver riscontrato alcun problema (53,43%), mentre, tra coloro che riportano difficoltà, i problemi più comuni sono di natura tecnica (17,30%) e legati all'uso di sito/app (13,31%); seguono le difficoltà di accesso/autenticazione (9,33%) e la categoria residuale "altro problema" (6,62%). Questi risultati evidenziano come una quota non trascurabile di utenti incontrino ostacoli nell'interazione con i servizi di e-government, con criticità che sembrano concentrarsi soprattutto su aspetti di funzionamento e usabilità dei servizi.

Figura 48

Stimando il modello base sui problemi tra gli utenti di e-government (M1: $\text{logit } P(\text{prob_egov} = 1 \mid \text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \varepsilon$) e, in riferimento all'Ipotesi 3, analizzando innanzitutto l'età, emerge un'evidenza pienamente coerente con le attese: la probabilità di segnalare almeno una criticità aumenta con l'età. A parità di attributi sociodemografici, le probabilità predette passano dal 32,37% tra i 18-24 anni al 34,61% tra i 25-44, crescono al 40,82% tra i 45-64 e raggiungono il 43,83% tra gli over 65. Come si evince anche dalla Figura 49, tra la fascia più giovane e quella più anziana si osserva uno scarto di circa 11,5 punti percentuali. Nel complesso, questo andamento può indicare che la qualità dell'interazione con la PA digitale (es. maggiore complessità percepita, ostacoli di autenticazione, problemi tecnici o di usabilità) tenda a incidere più spesso sulle coorti anziane. Una spiegazione plausibile è che tali gruppi presentino, in media, minori livelli di familiarità e alfabetizzazione digitale, fattore che può aumentare la probabilità di incontrare difficoltà operative anche a parità di altre caratteristiche sociali e territoriali.

Figura 49

Una crescita monotona si osserva anche rispetto al titolo di studi: tra gli utenti di e-government, la probabilità di segnalare almeno un problema aumenta al crescere dell'istruzione. Le probabilità passano dal 31,94% tra chi possiede al più la licenza elementare, al 35,44% tra chi ha la licenza media, al 37,53% tra i diplomati, fino a raggiungere il 43,26% tra i laureati (circa +11,3 punti percentuali tra estremi). Questa evidenza è coerente con quanto emerso nell'analisi dell'adozione: gruppi più istruiti presentavano una maggiore propensione all'uso dell'e-government e, verosimilmente, un'esperienza più frequente e articolata dei servizi di e-government. Di conseguenza, maggior livello di criticità segnalate tra i più istruiti può riflettere soprattutto una maggiore esposizione a frizioni operative (oltre a standard/aspettative più elevate), più che una maggiore difficoltà in senso stretto (Figura 50).

Figura 50

A livello territoriale si osserva invece un gradiente più contenuto ma comunque significativo, e soprattutto indicativo dei persistenti divari territoriali tra Nord e Sud. Tendenzialmente, nelle aree del Centro-Nord si registra una maggiore probabilità di segnalare problemi, mentre valori più bassi nel Mezzogiorno e, in particolare, nelle Isole. La probabilità predetta di aver riscontrato almeno una criticità è pari al 40,15% nel Nord-ovest, al 39,08% nel Nord-est e al 39,61% nel Centro; scende invece al 36,10% nel Sud e raggiunge il valore minimo nelle Isole (34,30%). Nel complesso, lo scarto tra la probabilità più alta (Nord-Ovest) e quella più bassa (Isole) è di circa 5,85 punti percentuali (Figura 51). Questa evidenza è particolarmente interessante se letta insieme al quadro sull'adozione dei servizi (Figura 40): mentre l'uso dell'e-government è nettamente più elevato nel Centro-Nord (con un forte gap rispetto al Sud), la probabilità di segnalare problemi tra chi utilizza i servizi non segue lo stesso gradiente con la

stessa intensità e, anzi, risulta leggermente più alta proprio nelle aree dove l'e-government è più diffuso. In linea con quanto osservato per i gruppi più istruiti, anche qui una possibile interpretazione può essere che nei contesti in cui i servizi digitali sono usati più frequentemente aumenti anche l'esposizione a frizioni operative, e quindi, la probabilità di riportare criticità. Al contempo, non si può escludere che le differenze territoriali nella qualità dell'offerta digitale e nell'accessibilità dei canali di supporto contribuiscano a generare livelli diversi di problemi percepiti e dichiarati.

Figura 51

Anche sul versante del genere, il modello base sui problemi (M1) individua una differenza contenuta ma statisticamente significativa. Come nel caso della fruizione anche nella segnalazione dei problemi le differenze sono contenute: probabilità predetta del 38,33% per gli uomini e 37,40% tra le donne, con uno scarto di circa 1,93 punti percentuali. Infine, per quanto riguarda la condizione professionale, le differenze risultano ancora più ridotte e restituiscono un profilo complessivamente compatto. Le probabilità oscillano infatti entro un intervallo ristretto: gli inattivi presentano la probabilità più alta (39,23%), seguiti da chi è in cerca di occupazione (38,13%), mentre gli occupati mostrano il valore più basso (37,95%). Nel complesso, lo scarto tra il valore massimo e minimo è di circa 1,3 punti percentuali. Nel momento in cui si introducono nel modello le variabili del digital divide (M2: $\text{logit } P(\text{prob_egov} = 1 \mid \text{egov_any} = 1) = \alpha + \beta X_{\text{socio}} + \gamma DD + \varepsilon.$), emergono evidenze interessanti e, in parte, non lineari: alcune dimensioni del divario digitale sembrano infatti associate a una maggiore probabilità di segnalare problemi, più che a una minore. Sul fronte dell'accesso, gli utenti senza accesso a Internet presentano una probabilità predetta più alta di

riportare criticità (44,36%) rispetto a coloro che dispongono di accesso (38,33%), con uno scarto di circa 6 punti percentuali. Si tratta di un risultato coerente con l'idea che l'assenza di accesso ad Internet possa rendere difficile e problematica l'accesso a servizi di e-government. Anche la dimensione del divario d'uso conferma un gradiente: la probabilità di segnalare problemi è massima tra gli utenti che utilizzano Internet poche volte al mese (48,53%), si riduce tra chi lo utilizza una o più volte a settimana (39,28%) e raggiunge il valore più basso tra gli utenti giornalieri (38,08%). In sostanza, rispetto ai *frequent users*, chi usa Internet con minore intensità sembra imbattersi più frequentemente in ostacoli nell'uso dei servizi di e-government, con uno scarto tra utenti mensili e giornalieri di circa 10,5 punti percentuali (Figura 52).

Le criticità sono più frequenti tra chi ha minore familiarità con Internet

Probabilità predette da modello logit; elaborazioni in STATA/SE 18.

Figura 52

Anche sul fronte dei problemi, le evidenze più peculiari emergono se si considerano le competenze digitali. A differenza di quanto osservato per l'adozione dell'e-government (dove l'aumento delle competenze produceva un incremento monotono delle probabilità d'uso), nel caso dei problemi segnalati la relazione non è lineare. La probabilità predetta di riportare almeno una criticità è infatti elevata tra chi dichiara 0 competenze (46,35%), diminuisce in modo marcato tra chi dichiara 1-2 competenze (circa 32%), poi risale gradualmente con l'aumentare delle competenze digitali (36-37% con 3-4 competenze) fino a 42,01% tra chi dichiara 5 competenze; la distribuzione assume così una forma a "U" (Figura 53). Questa configurazione può essere letta in due modi complementari: da un lato, chi possiede pochissime competenze può incontrare più frequentemente difficoltà operative (procedure complesse, autenticazione, passaggi tecnici). Dall'altro, chi possiede molte competenze potrebbe essere un

utente più attivo e consapevole nell'interazione digitale: da un lato più esposto a pratiche e servizi più complessi e articolati, dall'altro è anche più capace di riconoscere e riportare malfunzionamenti, inefficienze o frizioni di usabilità.

Figura 53

Prendendo i due modelli e mettendoli a confronto, le evidenze non suggeriscono un effetto dirompente del digital divide nel modificare le differenze associate agli attributi sociodemografici nella probabilità di segnalare problemi. In altre parole, l'inclusione delle variabili del digital divide non sembra alterare in modo sostanziale i livelli predetti per ciascun gruppo: i profili restano molto simili e le variazioni sono contenute. Considerando l'età, nel Modello 2 la configurazione resta sostanzialmente invariata e il gradiente continua a essere ben visibile. Le probabilità predette passano infatti da 32,37% (M1) al 31,50% (M2) tra i 18-24 anni, dal 34,61% al 33,94% tra i 25-44, da 40,82% a 41,29% tra i 45-64 e da 43,83% a 44,85% 65+. Gli scarti tra i due modelli sono nell'ordine di circa un punto percentuale, indicando che, tra gli utenti di e-government, il divario digitale non assorbe in modo rilevante le differenze anagrafiche nelle probabilità di riportare criticità (Figura 54).

Figura 54

Un risultato analogo emerge per il titolo di studio (Figura 55): anche in questo caso l'introduzione del digital divide non modifica significativamente il quadro. Nel Modello 2 i valori risultano pressoché sovrapponibili a quelli del Modello 1: 32,78% (contro 31,94% in M1) per la licenza elementare, 36,04% (contro 35,44% in M1) per la licenza media, 37,52% (contro 37,53% in M1) per il diploma e 42,61% (contro 43,26% in M1) per la laurea.

Figura 55

La stessa tendenza si ripresenta per le altre caratteristiche sociodemografiche, inclusa la ripartizione geografica di residenza. Confrontando M1 e M2 sui problemi (Figura 56), le probabilità predette risultano infatti quasi sovrapponibili in tutte le aree: nel Nord-ovest si passa da 40,15% a 40,02%, nel Nord-est da 39,08% a 39,03%, nel Centro dal 39,61% a 39,39%.

Anche nel Mezzogiorno le differenze sono minime: nel Sud la probabilità cresce leggermente da 36,10% a 36,43%, mentre nelle Isole resta sostanzialmente invariata (da 34,30% a 34,44%). Nel complesso, dunque, il gradiente territoriale nella segnalazione di problemi tra utenti di e-government mantiene la stessa configurazione e ampiezza: l'inclusione delle misure di digital divide non ne modifica in modo apprezzabile né la struttura né l'intensità.

Figura 56

4.4 Discussione e implicazioni di policy

4.4.1 Verifica delle Ipotesi

La ricerca empirica restituisce un quadro ricco di evidenze sull'esperienza italiana dell'e-government, sia in termini di fruizione dei servizi sia rispetto alla qualità dell'interazione con la PA digitale. A questo punto si pone una domanda cruciale: in che misura le ipotesi formulate trovano riscontro nei risultati? Le evidenze empiriche ne indicano la conferma, la smentita o un supporto parziale?

Ipotesi 1: La fruizione dei servizi di e-government varia in modo significativo al variare degli attributi sociodemografici

I risultati del modello “base” supportano l'ipotesi 1: l'adozione dell'e-government risulta socialmente strutturata e si distribuisce lungo linee di stratificazione già note. In particolare, l'istruzione emerge come asse decisivo, segnalando che la disponibilità formale del servizio non coincide con una capacità effettiva di utilizzo: anche servizi progettati come “user friendly”

incorporano presupposti impliciti di competenza che non sono uniformemente distribuiti. Anche l'età e il territorio mostrano gradienti coerenti con letture sociologiche consolidate (traiettorie biografiche differenziate e divari territoriali multilivello), mentre il profilo di genere appare sostanzialmente piatto, suggerendo che giusto in questo ambito l'e-government non attiva un tradizionale meccanismo di disuguaglianza di genere. Infine, la distanza tra occupati e persone in cerca di occupazione è coerente con l'idea che la fruizione dell'e-government dipenda anche dalla stabilità delle risorse e dal grado di integrazione istituzionale che il lavoro tende a garantire.

Ipotesi 2: A parità di attributi sociodemografici, livelli più elevati di risorse digitali sono associati a una maggiore probabilità di utilizzare l'e-government.

Il modello esteso sulla fruizione dell'e-government supporta con chiarezza l'ipotesi 2; in particolare il confronto tra i due modelli rende ancora più evidente l'effetto sistemico del digital divide. Anche a parità di attributi sociodemografici, le risorse digitali restano fortemente associate a una maggiore probabilità di utilizzo dei servizi. Questo risultato suggerisce che la "cittadinanza digitale" non dipende soltanto dall'appartenenza a specifici gruppi sociali, ma anche dalla disponibilità effettiva di risorse e capacità digitali: accesso, frequenza d'uso e competenze costituiscono condizioni che rendono effettivamente praticabile l'interazione con la PA digitale. Sebbene accesso e frequenza di utilizzo di Internet risultino rilevanti e incidano sull'utilizzo, tra le tre dimensioni le competenze risultano la leva più cruciale, perché funzionano come capitale incorporato: un sapere pratico e situato, fatto di familiarità procedurale, capacità di orientamento e gestione dell'imprevisto. In questa prospettiva, non basta disporre tecnicamente della rete, ma occorre saper trasformare la disponibilità tecnica in capacità operativa.

Ipotesi 3: Tra gli utenti di e-government, la probabilità di segnalare almeno una criticità nell'utilizzo dei servizi varia tra gruppi sociodemografici.

Anche il modello "base" sui problemi supporta l'ipotesi 3: persino tra chi utilizza l'e-government, l'esperienza non è omogenea e permane una differenziazione sociale nella probabilità di riportare criticità. L'evidenza più interessante riguarda l'istruzione, perché rovescia l'aspettativa più intuitiva secondo cui i gruppi più istruiti dovrebbero incontrare meno ostacoli: nel nostro caso, tra gli utenti, la probabilità di segnalare le criticità aumenta al crescere dell'istruzione. Questo andamento è plausibilmente interpretabile non tanto come maggiore difficoltà tecnica, quanto come esito di una maggiore esposizione ai servizi e di standard di

valutazione più elevati, che rendono più probabile riconoscere e riportare frizioni, inefficienze e problemi di usabilità.

Ipotesi 4: Tra gli utenti di e-government e a parità di attributi sociodemografici, un maggiore divario digitale è associato a una maggiore probabilità di segnalare problemi nell'utilizzo dei servizi.

I risultati offrono un supporto solo parziale e complessivamente debole all'ipotesi 4. Da un lato, osservando in sé le dimensioni del digital divide nel modello esteso, emerge che alcune componenti del divario si associano effettivamente a una maggiore probabilità di incorrere in criticità: in particolare, una minore intensità d'uso di Internet e l'assenza di accesso intercettano condizioni che possono rendere più "fragile" l'interazione con procedure digitali, aumentando la probabilità di incontrare ostacoli pratici. Inoltre, la relazione con le competenze appare meno lineare di quanto ci si attenderebbe, suggerendo che le criticità non rifletta soltanto un deficit di abilità, ma anche differenze nell'esposizione ai servizi e nella capacità di riconoscere e riportare malfunzionamenti, inefficienze o frizioni di usabilità. Dall'altro lato, tuttavia, il punto decisivo per la verifica dell'ipotesi riguarda l'ampiezza effettiva di questi effetti. Il confronto tra modello base sui problemi (M1) e modello esteso (M2) mostra infatti che l'introduzione delle variabili di digital divide non altera in modo sostanziale i profili sociodemografici delle probabilità di segnalare problemi: le differenze tra M1 e M2 restano contenute e i gradienti osservati nel modello base risultano sostanzialmente confermati anche nel modello esteso. In chiave sociologica, questa convergenza tra i due modelli suggerisce che la segnalazione dei problemi dipende più da fattori sociodemografici di base e dall'esperienza sociale dell'uso (tipi di pratiche svolte, contesti territoriali e istituzionali...) che non dalle sole disuguaglianze digitali in senso stretto. Il digital divide sembra quindi agire soprattutto come meccanismo di selezione a monte, mentre, tra chi già utilizza l'e-government, la probabilità di riportare criticità appare invece maggiormente legata a linee strutturali e interpretative che restano relativamente stabili anche dopo aver controllato per accesso, uso e competenze.

4.4.2 Alfabetizzazione digitale come priorità di policy

Premettendo che quanto discusso finora non consente di stimare effetti casuali, da questo quadro analitico emerge però un messaggio chiaro: il fallimento dell'e-government non può essere ricondotto soltanto a carenze infrastrutturali o a una debole volontà politica. Accanto a questi fattori, pesa anche una dimensione spesso meno visibile ma decisiva: il "fallimento

dell'utente", legato alla difficoltà di orientarsi nei portali pubblici, di navigare siti e applicazioni o, nei casi più critici, di utilizzare Internet in modo autonomo. In un contesto sempre più tecnocentrico, l'erogazione elettronica dei servizi presuppone infatti un bagaglio minimo di competenze operative e di familiarità procedurale senza le quali l'accesso formale al servizio non si traduce in capacità effettiva di fruizione³⁴⁵. Coerentemente con i risultati, livelli più alti di competenze ICT si accompagnano a una maggiore propensione a utilizzare l'e-government; analogamente, livelli più elevati di alfabetizzazione digitale si associano a un maggiore uso e a esiti migliori in termini di soddisfazione e benefici percepiti, soprattutto nei contesti caratterizzati da divari più marcati. In questa prospettiva, la *digital literacy* non è soltanto una competenza tecnica individuale, ma una risorsa abilitante per l'engagement civico e la partecipazione al governo digitale: costruire alfabetizzazione digitale costituisce l'ossatura dell'e-government, perché rende concretamente praticabili le interazioni tra cittadini e amministrazione³⁴⁶. Promuoverla attraverso politiche pubbliche dedicate appare una leva rilevante per favorire che i cittadini non solo dispongano dei canali digitali, ma siano anche consapevoli della loro utilità e in grado di utilizzarli efficacemente. In ultima istanza, rafforzare le competenze digitali contribuisce anche a promuovere un "buon governo", nella misura in cui amplia la possibilità di informazione, trasparenza e interlocuzione con le istituzioni³⁴⁷. Affinché tali interventi non restino generici, è utile ancorare le politiche di alfabetizzazione a una definizione ampia e operativa di "competenza digitale". In questa direzione, il *Digital Competence Framework for Citizens* (DigComp 3.0) della Commissione europea può fungere da bussola progettuale: il framework delimita contenuti e ambiti della competenza digitale distinguendo tra conoscenze, abilità e atteggiamenti, e organizza le capacità richieste lungo aree tematiche e livelli di padronanza³⁴⁸. Per il DigComp la competenza digitale viene concepita come l'uso e l'interazione sicuri, critici e responsabili con le tecnologie digitali per apprendere, lavorare e partecipare alla vita sociale; essa include alfabetizzazione a informazioni e dati, comunicazione e collaborazione creazione di contenuti (anche programmazione), sicurezza e benessere digitale, aspetti legati alla cybersicurezza e alla privacy, nonché problem solving e pensiero critico³⁴⁹. Operativamente, il framework articola queste dimensioni in cinque aree

³⁴⁵ A.A. Kayode & M.R. Razlini (2021), *Does digital literacy predict e-government performance? An extension of Delone and Mclean information system success model*, *Electronic Government*, Vol. 17, No. 4, p. 467

³⁴⁶ S. Muchunguzi (2023), *The centrality of Digital Literacy to Citizen Interaction with E-government Services in Tanzania: A Literature Review*, *Journal of Policy and Leadership* (JPL), Tanzania, p. 90

³⁴⁷ *Ibidem*

³⁴⁸ J. Cosgrove, R. Cachia (2025), *DigComp 3.0 European Digital Competence Framework*, Fifth edition, European Commission, Joint Research Centre, p.16

³⁴⁹ *Ibidem*

(Figura 57), declinate in competenze specifiche e in una progressione di livelli (da base ad altamente avanzato), fino a tradurle in esiti di apprendimento. Assumere DigComp come riferimento consente quindi di progettare politiche di alfabetizzazione più mirate e valutabili, evitando approcci riduzionistici centrati sul solo accesso e su abilità strumentali minime.

Figura 57: DigComp 3.0 Aree di competenza e competenze specifiche; Fonte: JRC (Commissione Europea)

Tra gli attori chiamati a implementare e rendere effettiva questa cornice di competenze, un ruolo centrale spetta alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero costituire il primo presidio di alfabetizzazione digitale. Tuttavia, tale funzione non sempre viene svolta in modo adeguata, anche perché la scuola resta spesso ancorata a una logica tradizionale, storicamente intesa come luogo di trasmissione del “sapere organizzato” (Martinotti, 1992)³⁵⁰. Oggi, invece, una parte crescente della riflessione educativa insiste sul fatto che il modo in cui si insegna e si apprende deve cambiare con l’uso delle tecnologie: gli strumenti digitali, grazie alla loro flessibilità e possibilità di essere utilizzati in ambienti “formali” (scuola) quanto “informali” (casa), tendono a sfumare i confini di quando e dove avviene l’apprendimento. L’accesso alle informazioni in contesti plurimi può favorire modalità più attive e autonome di acquisizione di conoscenze, modificando il ruolo di studenti e studentesse nella relazione didattica e nella gestione del lavoro in classe (Pinto et al., 2020)³⁵¹. Questa trasformazione implica, di conseguenza, però una ridefinizione del ruolo del docente: l’insegnante è sempre meno “detentore” del sapere e sempre

³⁵⁰ C. Agostini (2024), *La sfida del digitale: innovare la scuola per promuovere l’inclusione, Percorsi di secondo welfare*, G. Giappichelli editore, Torino, p. 9

³⁵¹ Ivi, p.10

più guida, facilitatore e mediatore dei processi di apprendimento³⁵². Ciò presuppone, a sua volta, che anche il corpo docente sia adeguatamente alfabetizzato sul piano digitale e sostenuto da percorsi di formazione e aggiornamento coerenti con tale cambiamento. Il ruolo della scuola e degli insegnanti assume un ruolo ancora maggiore quando si considerano gli studenti più esposti al rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, spesso provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati. Qui l'alfabetizzazione non è soltanto un obiettivo formativo "aggiuntivo", ma può operare come leva di inclusione: una didattica digitalmente attrezzata e accompagnata da pratiche educative può ampliare le opportunità di apprendimento anche laddove le risorse familiari siano limitate, attenuare le disuguaglianze che si producono fuori dalla scuola e contribuire, almeno in parte, alla riduzione del digital divide (Gonzalez-Betancor et al., 2021)³⁵³. In modo analogo, se per le coorti più giovani è necessario un ripensamento dei contesti e delle pratiche educative, per le coorti anziane serve un cambio di paradigma altrettanto netto: non basta mettere a disposizione canali e servizi digitali, occorre rendere le persone concretamente in grado di usarli. E farlo con tempi diversi, in cui la chiave non è la rapidità, più tipica nelle coorti giovani, ma la calma, la ripetizione e la pazienza³⁵⁴. Gli anziani, infatti, richiedono strategie di inclusione digitale differenti rispetto ai giovani³⁵⁵. Da qui la necessità di iniziative e programmi pubblici solidi di alfabetizzazione digitale per gli anziani, progettati in modo flessibile e aderente alle caratteristiche del target (paure e insicurezze, scarsa esperienza pregressa, eventuali limitazioni fisiche) e capaci di offrire accompagnamento e supporto continuativo³⁵⁶. In questa direzione, un modello efficace può essere quello di vere e proprie "Scuole digitali per anziani", in cui il ritmo di apprendimento sia calibrato sul gruppo, le istruzioni siano chiare e semplici, l'istruttore proceda passo dopo passo, e l'impianto privilegi esperienze pratiche (hands-on) e metodi interattivi. Inoltre, la letteratura sottolinea con forza quanto il supporto sociale sia determinante in questa fascia d'età: è uno dei fattori facilitanti più ricorrenti, perché riduce l'ansia, rafforza la fiducia e rende più sostenibile l'apprendimento nel tempo, non solo grazie agli educatori e agli istruttori, ma anche attraverso le famiglie e le reti di prossimità³⁵⁷. In conclusione, l'alfabetizzazione digitale va trattata come una vera priorità di policy: non un intervento accessorio, ma una condizione abilitante perché l'e-government produca inclusione e non nuove forme di esclusione. Solo investendo in competenze diffuse, e

³⁵² Ibidem

³⁵³ Ivi, p.17

³⁵⁴ M. Schirmer, K. Dalko, D. Paulicke, P. Jahn (2023), *Educational Concepts of Digital Competence Development for Older Adults – A Scoping Review*, International Journal of Environmental Research and Public Health, p.10

³⁵⁵ Ivi, p.11

³⁵⁶ Ivi, p.12

³⁵⁷ Ibidem

in percorsi differenziati per bisogni e fasce d'età, si può trasformare l'accesso "potenziale" ai servizi digitali in un accesso realmente effettivo e democratico.

Conclusioni

Arrivati alla fine di questo percorso, ciò che resta è una tensione netta tra la velocità con cui il digitale promette di semplificare la relazione tra Stato e cittadino e la fatica, concreta e misurabile, con cui quella promessa si traduce in risultati comparabili a livello europeo. In questo elaborato abbiamo osservato l'e-government italiano da più punti di vista: dagli indicatori di performance alle condizioni di accesso, dalle scelte istituzionali alle barriere d'uso. Il quadro che ne emerge è al tempo stesso incoraggiante e irrisolto. Da un lato, i KPIs (*Key Performance Indicators*) del Digital Decade verso il 2030 restituiscono una traiettoria complessivamente positiva, soprattutto per quanto riguarda l'offerta dei servizi pubblici digitali rivolti ai cittadini; dall'altra, l'overall score che sintetizza la maturità e la performance dell'e-Government continua a collocare l'Italia al di sotto della media UE27: 19° nel confronto europeo, in recupero rispetto al 2024 (quando era scesa fino al 25° posto), ma ancora dentro un ritardo strutturale che si ripresenta da anni. Questo divario non nasce dal nulla. Può essere ricondotto anche a strategie del passato che hanno privilegiato la riorganizzazione dei processi interni più che la digitalizzazione dei servizi effettivamente fruiti dagli utenti. E quando l'innovazione è arrivata, spesso è mancata la dimensione comunicativa: le novità non sono state promosse a sufficienza né spiegate in modo chiaro, nei vantaggi e nelle modalità d'uso. Il risultato è che, in molti casi, l'investimento è rimasto inefficace e poco fruibile³⁵⁸. Non a caso, in Italia la prassi è stata, e in parte continua ad essere, quella di affiancare ai nuovi strumenti i vecchi processi, percepiti come rassicuranti. È una fragilità strategica e organizzativa che produce un effetto a farfalla: rallenta lo sviluppo digitale della società italiana in un mondo che corre nella transizione digitale. Così, ancora oggi, la domanda di servizi di e-government resta più debole di quanto potrebbe essere, anche perché la cultura digitale non è pienamente consolidata. Lo mostra anche l'evoluzione del digital divide dal pre- pandemia al post-pandemia: l'Italia si è focalizzata soprattutto su una strategia di policy orientata a implementare una connessione all'avanguardia, che corre veloce nei cavi di fibra e nelle onde del 5G, ma è evidentemente in ritardo sul fronte delle competenze digitali. Secondo il rapporto ORES 2025 dell'Istituto per la Competitività circa il 58% dei cittadini dichiara di apprendere competenze digitali autonomamente, il 43% grazie a parenti e amici e solo il 16% attraverso corsi formali³⁵⁹. Ci ritroviamo in un momento in cui la sfida non è più tecnologica, ma antropologica. La

³⁵⁸ Arpaia C.M., Ferro P., Giuzio W., Ivaldi G. e Monacelli D. (2016). *L'e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive*, «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper)», n. 309, Banca d'Italia.

³⁵⁹ I-Com (2025), *SUI BIT DELLA COMPETITIVITA'*, *Competenze e infrastrutture digitali per un'Italia che guarda al futuro*, Rapporto reti e servizi di nuova generazione, I-Com Edizioni, p. 9

transizione digitale è diventata una questione di fiducia, cultura e visione collettiva. L'Italia è un paese che ha imparato a connettersi, ma non ancora a comunicare con sé stesso. Ha costruito la rete, ma non il significato che la abita. Ha portato fibra nelle case, ma non sempre la cultura nelle menti³⁶⁰. Dentro questo scenario si apre, fortunatamente, la stagione dell'IA. Sta crescendo la consapevolezza della sua importanza e del suo potenziale non solo come tecnologia, ma come possibile facilitatore dell'integrazione sociale e leva per migliorare la qualità della vita delle persone. In questo senso, l'IA potrebbe essere uno strumento utile per affrontare alcune delle principali carenze dell'e-government italiano: non solo rendendo più efficienti i processi organizzativi interni (G2G), ma soprattutto rafforzando l'impianto Government-to-Citizen (G2C). Lì dove oggi il cittadino si perde tra linguaggi opachi, passaggi ridondanti e portali che sembrano pensati più per l'amministrazione che per la persona, l'IA può diventare una traduzione operativa: semplificare, guidare, anticipare bisogni, ridurre tempi e frizioni. Allo stesso tempo, può sostenere l'apprendimento e quindi favorire l'acquisizione di competenze digitali, fondamentali per fruire dei servizi pubblici, e contribuire a migliorare il design dei sistemi di e-government, rendendoli più accessibili e centrati sull'utente. Infine, può supportare decisioni e politiche data-driven, aiutando le istituzioni a leggere meglio i bisogni collettivi e a trasformarli in servizi più coerenti, utili e misurabili. Del resto, diversi studi evidenziano come l'IA si sia evoluta dall'essere un semplice assistente delle amministrazioni a diventare, in alcuni contesti, un attore sempre più centrale nell'ecosistema governativo. In alcuni Paesi è già impiegata in modo esteso in pratiche amministrative come la previsione di specifici fenomeni criminali, l'ottimizzazione dei percorsi del trasporto pubblico e l'identificazione dei beneficiari di misure di assistenza sociale³⁶¹. Sarebbe auspicabile che anche l'Italia iniziasse ad allinearsi a questo approccio AI-based: come è accaduto prima con l'avvento delle reti e poi con l'arrivo del digitale, potremmo essere di fronte a un'innovazione capace di ribaltare i vecchi paradigmi e aprire la strada a una nuova forma di amministrazione pubblica. Tirando le somme, quest'elaborato conduce a una conclusione e a tre indicazioni di policy: la strategia italiana non dovrebbe limitarsi ad "aggiungere tecnologia", ma deve governare l'adozione. Primo, investire sulle competenze con un piano stabile e capillare di alfabetizzazione digitale (scuola, lavoro, territori), perché senza domanda consapevole l'offerta resta vuota. Secondo, ripensare i servizi pubblici digitali in una logica davvero user-centred,

³⁶⁰ Italia nel futuro (2025), *Digitale. L'Italia accelera sulla connettività, ma resta indietro su competenze e imprese*, articolo disponibile su: italianelfuturo.com

³⁶¹ W. Zaenal & A. Astuti (2025), *Artificial Intelligence (AI)-Based Public Policy: Changes and Opportunities for State Administration in the Society 5.0 Era*, Eduvest, Indonesia.

per rendere l'e-government semplice, accessibile e inclusivo, soprattutto per chi oggi resta indietro. Terzo, misurare la transizione non solo in termini di digitalizzazione formale, ma di adozione effettiva e qualità dell'esperienza. In altre parole: chi oggi resta ai margini deve diventare un KPI di policy. Solo seguendo questa direzione e investendo sulla costruzione della cultura digitale diffusa la tecnologia potrà diventare un ponte e non l'ennesima barriera.

Bibliografia

Abramson A.M. e Means E.G. (2001). *E-Government*, Pricewaterhouse Coopers Endowment for the Business of Government, Rowman & Littlefield.

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Il *Regolamento UE n° 910/2014 (eIDAS)*, disponibile su: www.agid.gov.it

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) (2024), *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, disponibile su www.agid.gov.it.

Agostini C. (2024), *La sfida del digitale: innovare la scuola per promuovere l'inclusione, Percorsi di secondo welfare*, G. Giappichelli editore, Torino

Aissaoui N. (2022). *The digital divide: a literature review and some directions for future research in light of COVID-19*, Emerald Publishing.

Amankwah-Amoah Z., Khan Z., Wood G. e Knight G. (2021). *COVID-19 and digitalization: The great acceleration*, «Journal of Business Research», Elsevier.

Arpaia C.M., Ferro P., Giuzio W., Ivaldi G. e Monacelli D. (2016). *L'e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive*, «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper)», n. 309, Banca d'Italia.

Baldoni R. (2010). *Impatto e prospettive dell'E-government*, I-Com – Istituto per la Competitività.

Bassanini F. (2000). *Il piano d'azione per l'e-government*, (deliberato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione il 23 giugno 2000 e approvato con DPCM 23 gennaio 2001), disponibile su: bassanini.it.

Beck U. (2013). *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, a cura di W. Privitera, Roma, Carocci.

Beniger J.R. (1986). *The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information Society*, Cambridge–London, Harvard University Press.

Borioni P. (2017), *Limiti e contraddizioni del New Public Management: una ricerca di Hood e Dixon*, «Economia e Lavoro».

- Boschetti B. & Vendramini E. (2021). *Rapporto sul futuro e l'innovazione dell'Amministrazione Pubblica*, FuturAP, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
- Boucher S. (2022). *The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance*, Routledge International Handbooks
- Bowie, N.A. (2000), “*The digital divide: making knowledge available in a global context*”, in *Schooling for Tomorrow: Learning to Bridge the Digital Divide*, OECD Publishing.
- Canali, S. (2013), *La Rivoluzione dell'Informazione*, Luciano Floridi, “Rivista Italiana di Filosofia Analitica”.
- Caramaschi G., *La mediazione tecnologica oltre McLuhan. Artefatti, individui, descrizioni del sociale*.
- Carlo S. (2021). Grey Digital Divide e Nuove Tecnologie: ponte tra generazioni, in Sangalli C. e Trabucchi M. (a cura di), *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, Bologna, Il Mulino.
- Casalegno F. & Maiocchi C. (2007). *Le cybersocialità: nuovi media e nuove estetiche comunitarie*, Il Saggiatore, Milano.
- Castells, M. (1996–1998), *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 voll., Oxford, Blackwell.
- Castells, M. (2010), *The Rise of the Network Society*, vol. I di *The Information Age: Economy, Society, and Culture*, 2^a ed., Oxford–Malden (MA), Wiley-Blackwell.
- Cheng Q. e Chen M. (2025). *Unraveling the dynamics of digital inclusion: Exploring the third-level digital divide among older adults in China*, Applied Sciences.
- Codeluppi V. (2012). *L'immaginario delle reti*, Rivista di Studi Sociali sull'immaginario.
- Commissione europea (2000). *eEurope 2002: Una società dell'informazione per tutti. Piano d'azione presentato al Consiglio europeo di Feira*, disponibile su EUR-Lex.
- Commissione europea (2010), *Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011–2015*, Comunicazione alle istituzioni UE, Bruxelles, disponibile su EUR-Lex.

Commissione europea (2016), *Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016–2020*, Comunicazione alle istituzioni UE, Bruxelles, disponibile su EUR-Lex.

Commissione Europea (2021), *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*, Bruxelles.

Commissione europea (2024), *eGovernment Benchmark 2024 – Method Paper (2019–2024)*, Bruxelles.

Commissione europea (2024), *eGovernment Benchmark 2024 – Insight Report*, Bruxelles.

Commissione europea (2024), *eGovernment Benchmark 2024 – Factsheets*, Bruxelles.

Commissione europea (2024), *eGovernment Benchmark 2024 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union.

Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark. Method Paper 2025*, Bruxelles.

Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025. Insight report*, Bruxelles.

Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025. Factsheets. Building online, user-friendly, and interoperable services*, Bruxelles.

Commissione europea (2025), *eGovernment Benchmark 2025 – Final Results* (dataset in formato Excel), Publications Office of the European Union.

Commissione Europea (2025), *DESI 2025 methodological note*, Bruxelles.

Commissione europea, *DESI dashboard for the Digital Decade / Digital Decade Visualization Tool* (indicatori vari), disponibile online.

Corchia L. (2011). *La democrazia nell'era di Internet. Per una politica dell'intelligenza collettiva*, Firenze, Le Lettere.

Cosgrove J., Cachia R. (2025), *DigComp 3.0 European Digital Competence Framework*, Fifth edition, European Commission, Joint Research Centre

Costantino F. (2021). *Covid-19 e digitalizzazione. L'esperienza italiana*, ApertaContrada.

De Giovanni F., *Elementi per una teoria critica della società nell'età dell'informazione*, Università di Roma "La Sapienza".

De Kerckhove D. (1996). *La pelle della cultura. Un'indagine sulla nuova realtà elettronica*, Genova, Costa & Nolan.

De Kerckhove, D. & Tursi, A. (2006), *Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Apogeo.

De Pietro, L. & Sanna Artizzu, M.A. (2017), *Il percorso dell'Agenda Digitale Italiana*, Formez PA.

Deursen, A. van & Helsper, E.J. (2015), *The third-level digital divide: Who benefits most from being online?*, Emerald Group Publishing.

Dezìo G. (2021). Gli effetti dell'emergenza sanitaria sul percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, De Iustitia.

Di Mascio F. e Natalini A. (2024). *Le teorie del cambiamento amministrativo tra paradigmi e modelli. Il caso delle riforme amministrative in Italia*, RTSA.

DigitPA (2011), *Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale. Cosa cambia per i cittadini e le amministrazioni*, Camera di Commercio di Mantova.

Dipartimento per la trasformazione digitale (2020), *Contro il coronavirus il Governo accelera la digitalizzazione della pubblica amministrazione*, disponibile online su innovazione.gov.it.

Decisione (UE) 2022/2481 (2022). Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», L 323, 19 dicembre 2022.

Dominici, P. (2005), *La comunicazione nella società ipercomplessa: istanze per l'agire comunicativo e la condivisione della conoscenza nella network society*, Roma, Aracne.

Dominici, P. (2019), *Dentro la società interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica*, Milano, FrancoAngeli.

Dunleavy, P., Margets, H., Bastow, S. & Tinkler, J. (2005), *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*, Oxford University Press.

Ebano, M.R. (2021), *Government as a Platform and Its Evolution during the Covid-19 Pandemic*, Ministry of Economy and Finance – Department of the Treasury, *Economic Focus*.

Edscuola (2000), *Il piano d'azione per l'e-government*, Roma, Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, disponibile online su edscuola.it.

Esposito, M. & Petroccia, S. (2025), *Invecchiamento, alfabetizzazione sanitaria e competenze digitali attraverso le Pandemie*, “Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale”.

Ferrara, F. (2018), *Brainframe, tecnologia e legami sociali: la fiducia nell'era dei social network*, in “Filosofia della Comunicazione”, anno XIII, n. 26.

Fiorucci, S. (2007), *Da Internet al World Wide Web. Storia e prospettive future*, Santa Marinella.

Floridi, L. (2012), *La rivoluzione dell'informazione*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Floridi, L. (2012), *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, trad. it. di Massimo Durante, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Fountain, J. (2001), *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Washington DC, Brookings Institution.

Fraga, E. (2002), *Trends in e-Government. How to Plan, Design, Secure, and Measure e-Government*, Government Management Information Sciences (GMIS) Conference, Santa Fe (NM).

Galetta, D.U. (2019), *Open-Government, open-data e Azione Amministrativa*, in “Istituzioni del Federalismo”.

Galimberti, C. (1997), *The Psychology of Cyberspace: A Socio-Cognitive Framework to Computer-Mediated Communication, New Ideas in Psychology*, Pergamon.

Giordano, F.M. & Quirico, S. (2025), *Dalla rivoluzione digitale all'intelligenza artificiale: nuove sfide per la teoria della democrazia e l'integrazione europea*, Milano, Ledizioni.

Gioisi, A. (2007), *Teoria classica della burocrazia e processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione*, Roma, Aracne.

Grinin, L., Grinin, A. & Korotayev, A. (2022), *COVID-19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations*, *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 175, Elsevier.

Guardia Costiera (2021), *Codice dell'amministrazione digitale* (release "latest"), Italia.

Hall, T.E. & Owens, J. (2011), *The Digital Divide and E-Government Services*, University of Utah.

Hirst, P. & Norton, M. (1998), *Electronic Government. Information Technologies and the Citizen*, United Kingdom Parliamentary Office of Science and Technology.

Ho, A. (2002), *Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative*, *Public Administration Review*, vol. 62, n. 4.

Huesing, T. & Selhofer, H. (2002), *The Digital Divide Index – A Measure of Social Inequalities in the Adoption of ICT*, ECIS.

Iacono, N. (2015), *E-Government*, Progetto Performance PA – Ambito A, Linea 1 “Una rete per la riforma della PA”, Formez PA – Dipartimento della Funzione Pubblica.

I-Com (2025), *SUI BIT DELLA COMPETITIVITA'*, *Competenze e infrastrutture digitali per un'Italia che guarda al futuro*, Rapporto reti e servizi di nuova generazione, I-Com Edizioni

Ingaggiati, M. (2025), *Burocrazia vs. post-burocrazia: gestire il paradosso nella pubblica amministrazione italiana*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, Milano.

ISTAT (2022), *Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2022*. AVQ_Microdati_2022 (File ad uso pubblico)

Italia nel futuro (2025), *Digitale. L'Italia accelera sulla connettività, ma resta indietro su competenze e imprese*, articolo disponibile su: italianelfuturo.com

Kayode A.A. & Razlini M.R. (2021), *Does digital literacy predict e-government performance? An extension of Delone and Mclean information system success model*, *Electronic Government*, Vol. 17, No. 4

Longo, G.O. (2001), *Homo technologicus*, Roma, Meltemi.

Lévy, P. (2000), *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Milano, Feltrinelli.

Lévy, P. (2008), *Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica*, a cura di Giuseppe Bianco, trad. di Evelin Bussetto, Udine, Mimesis.

Lévy, P. (1999), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, trad. it. di D. Feroldi e M. Colò, Milano, Feltrinelli.

Mallozzi, A. (2023), *EGovernment in Italia: quadro normativo e tecniche di valutazione degli interventi*, *Agenda Digitale*, disponibile online.

McLuhan, M. (1986), *Introduzione in Gli strumenti del comunicare*, trad. it. di E. Capriolo, Milano, Garzanti.

McNeal, R. S., Hale, K., & Dotterweich, L. (2008). *Citizengovernment interaction and the Internet: Expectations and accomplishments in contact, quality, and trust*. *Journal of Information Technology & Politics*

Meyrowitz, J. (1986), *No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior*.

Motta, G. (2014), *Luci ed ombre dell'e-government: dalla parte del cittadino*, inedito.

Muchunguzi S. (2023), *The centrality of Digital Literacy to Citizen Interaction with E-government Services in Tanzania: A Literature Review*, *Journal of Policy and Leadership (JPL)*, Tanzania

Ndou, V. (2004), *E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges*, Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania.

OECD (2001), *Understanding the Digital Divide*, OECD Digital Economy Papers, No. 49, OECD Publishing, Paris.

OECD (2003), *The e-Government Imperative*, OECD e-Government Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD (2020), *The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government*, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, Paris.

OECD (2023), *Open Government for Stronger Democracies: A Global Assessment*, OECD Publishing, Paris.

Olszowski, R. (2024), *Collective Intelligence in Open Policymaking*, Krakow, Springer.

Orazi, F. & Sofritti, F. (2020), *La sfida della digitalizzazione in Italia. Transizione forzata e welfare tecnologico ai tempi del Covid-19*, *The Lab's Quarterly*.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992), *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley.

Osborne, S.P. (2010), *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, New York, Routledge.

Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2017), *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*, Oxford, Oxford University Press.

Ragnedda, M. (2018), *Il digital divide. Le disuguaglianze digitali e suoi vari livelli d'analisi*, "Quaderni di Teoria Sociale", Morlacchi Editore, n. 1.

Saparnienė, D. (2013), *From E-Government to E-Governance*, Lithuania, Siauliai University.

Santucci, G. & Minasi, P. (2011), *Il Sistema pubblico di connettività (SPC) quale strumento di governance, razionalizzazione e valorizzazione delle basi di dati pubbliche*, ISTAT.

Schirmer M., Dalko K., Paulicke D., Jahn P. (2023), *Educational Concepts of Digital Competence Development for Older Adults – A Scoping Review*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*,

Scorza, G., *Colmare il digital divide per un E-government efficiente*, I-Com, Istituto per le politiche dell'Innovazione.

Selva, D. (2020), *Divari digitali e disuguaglianze in Italia prima e durante il Covid-19*, “Culture e Studi del Sociale”.

Sipior, J. C., & Ward, B. T. (2005). *Bridging the digital divide for e-government inclusion: A United States case study*. The Electronic Journal of e-Government

Szabó, R.Z. (2025), *Overcoming the digital divide: A conceptual framework*, *Journal of Infrastructure, Policy and Development*.

Taewoo N. & Djoko S.S. (2011), *Who Uses E-Government? Examining the Digital Divide in E-government Use*, University at Albany, State University of New York

Tapscott, D. & Caston, A. (1993), *Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology*, New York, McGraw-Hill.

Team per la Trasformazione Digitale (2018), *Sistema pubblico di connettività (SPC)*, Art. 73, Agenzia per l’Italia Digitale, disponibile online su docs.italia.it.

Uzelac, A. & Cvjetičanin, B. (2008), *Digital Culture: The Changing Dynamics*, Zagreb, Institute for International Relations.

Vincelli, D.P. (2018), *New Public Management, Stato neo-weberiano e New Public Governance*, “Economia & Lavoro”.

Welp, Y., Urgell, F. & Aibar, E. (2007), *From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government. Focus on Catalonia*, Springer / Springer Science + Business Media.

World Bank (2001), *Issue Note: E-Government and the World Bank*.

Zaenal W. & Astuti A. (2025), *Artificial Intelligence (AI)-Based Public Policy: Changes and Opportunities for State Administration in the Society 5.0 Era*, Eduvest, Indonesia.